

**МАТЕРІАЛИ
ХІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ (з міжнародною участю)**

ПІД ЗНАКОМ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ЗОРЯНИЙ ЧАС УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

**Актуалізація вітчизняної
культурної традиції
у стратегіях громадянського
виховання
(5-6 грудня 2025 року)**

*Життя наше – це подорож,
а дружня бесіда – це візок,
що полегшує мандрівникові дорогу.*

Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди

МАТЕРІАЛИ
ХІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ (з міжнародною участю)

ПІД ЗНАКОМ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ:
ЗОРЯНИЙ ЧАС
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Актуалізація вітчизняної культурної традиції
у стратегіях громадянського виховання
(5-6 грудня 2025 року)

Харків, ХНПУ
2026

Редакційна колегія:

Наталія Радіонова – д-р філософ. наук, проф. головний редактор; Україна;
Світлана Бережна – д-р філос. наук, проф.; Україна;
Майя Триняк – д-р філос.наук, проф.; Україна;
Дейл Бертелсен – д-р філософії, професор Блумбергського університету; США;
Мечислав Гулда – д-р соціологічних наук, професор Гданського університету; Польща;
Світлана Корнієнко – д-р філософ. наук, доц., Україна;
Ольга Дольська – д-р філософ. наук, проф., Україна;
Мар'яна Дроботенко – д-р філософ. наук, доц.; Україна;
Криштофф Штадлер – д-р філос. наук, професор Віденського Інституту права, Австрія.

*Затверджено Вченою радою
Харківського національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди
Протокол №17 від 18 грудня 2025 року*

DOI: [10.5281/zenodo.19604527](https://doi.org/10.5281/zenodo.19604527)

«Під знаком Григорія Сковороди: Зоряний час української культури». Актуалізація вітчизняної культурної традиції у стратегіях громадянського виховання: Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (5-6 грудня 2025 року) / Харк.нац.пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2026.

Збірник містить матеріали проведеної Всеукраїнської науково-практичної конференції, доповідей провідних фахівців з філософії, молодих науковців та майбутніх дослідників з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах, проблем сьогодення, творчості Григорія Сковороди та його заповітів, педагогічної та філософської спадщини філософа. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів.

* * *

Зміст

1. <i>Бакай Світлана</i> ПЕДАГОГІКА САМОПІЗНАННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ.....	7
2. <i>Бакуменко Олександр</i> СКОВОРОДИНІВСЬКА ТРАДИЦІЯ ЯК ГУМАНІСТИЧНА ОСНОВА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ.....	9
3. <i>Блажко Валентин</i> УКРАЇНСЬКА БАРОКОВА ТРАДИЦІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК.....	11
4. <i>Богдашина Олена М. М.</i> КОВАЛЕВСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ.....	13
5. <i>Бойченко Михайло</i> ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ЗАРАДИ КУЛЬТУРИ І ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ.....	15
6. <i>Васильєв Олексій</i> ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ В ПРАКТИКАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ.....	20
7. <i>Верещакін Олег</i> ДИЗАЙН І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.....	21
8. <i>Гіріна Елеонора</i> ЗМІНИ В МОВЛЕННІ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДО ІЗРАЇЛЮ ЯК ВІКНО ДО СПРИЙНЯТТЯ НИМИ ЖИТТЯ В ЕМІГРАЦІЇ.....	23
9. <i>Головачов Сергій</i> ІДЕЇ ТА ПОГЛЯДИ Г. С. СКОВОРОДИ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ СТАН.....	25
10. <i>Гончаренко Ольга</i> ДОСВІД КОНЦЕНТРАЦІЙНОГО ТАБОРУ СУЧАСНОСТІ.....	27
11. <i>Гоян Ігор, Будз Володимир</i> ДУХОВНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЯК САМООРГАНІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ.....	29
12. <i>Гугул Руслан</i> НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ВИКЛИКАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.....	32
13. <i>Даас Бассам Імад Ахмад</i> МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ.....	34
14. <i>Давидяк Василь</i> СОЦІОКУЛЬТУРНІ НАСЛІДКИ ІСТОРИЧНОЇ АМНЕЗІЇ.....	36
15. <i>Дічек Наталія</i> ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І НАШ ЧАС: ДО ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ УКРАЇНОЗНАВЧИХ СТУДІЙ В ОБСТАВИНАХ ВОЄННОГО ЧАСУ.....	37

16. <i>Дорош Сергій</i> ДОСЛІДИ ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ ХІХ – початку ХХ ст.: ПРОФЕСІЙНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ	42
17. <i>Доценко Євген</i> ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК ОСНОВА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ	45
18. <i>Дроботенко Мар'яна</i> ФІЛОСОФСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ПРОСТІР ОСМИСЛЕННЯ ОСВІТНІХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ У ВОЄННИЙ ЧАС	47
19. <i>Жадан Іван</i> МОРАЛЬНІ ТА НАСТАНОВЧІ АСПЕКТИ У ЛАТИНСЬКИХ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЕХЕМПЛІС.....	49
20. <i>Задніпровський Євген</i> АКТУАЛІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ У СТРАТЕГІЯХ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ: ЯК І ДЕ ДОПОМОЖЕ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД У УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ І ЧИМ МОЖЕ ЗДИВУВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД.....	52
21. <i>Задорожний Сергій</i> ОСВІТА ЯК ПРОСТІР ПОДОЛАННЯ АГРЕСІЇ, СТРАХУ ТА ХАОСУ: СКОВОРОДИНІВСЬКА ПЕРСПЕКТИВА	57
22. <i>Зінов'єва Катерина</i> СИМВОЛ І МЕТАФОРА ЯК КОДИ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНУ	58
23. <i>Зубрицький Володимир</i> ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ.....	61
24. <i>Коваленко Микола</i> САМОПІЗНАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ЩАСТЯ ЗА Г. С. СКОВОРОДОЮ	63
25. <i>Корнієнко Світлана</i> МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ ШТУЧНИХ МОДЕЛЕЙ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ	64
26. <i>Кривенчук Валентина</i> ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ПАРАДИГМІ АВТОДИДАКТИКИ	66
27. <i>Кривоніс Максим</i> МЕТАФОРА ЯК МЕХАНІЗМ СМИСЛОТВОРЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКОМУ, ЛІНГВІСТИЧНОМУ ТА МУЛЬТИМОДАЛЬНОМУ ВИМІРАХ	67
28. <i>Московченко Тетяна</i> КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВИЩОЇ ШКОЛИ	68
29. <i>Олефіренко Надія, Яворський Петро</i> КОРПОРАТИВНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК КАР'ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ.....	72
30. <i>Пісчанська Юлія</i> ОСНОВНІ СВІТОВІ ТРЕНДИ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ МУЗЕЙНОГО ПРОСТОРУ	74
31. <i>Пономаренко Оксана</i> ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ОСНОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ.....	76

32. <i>Радіонова Наталія</i> ІНСТУТИЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ВИПУСНИКА ХНПУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ.....	79
33. <i>Сало Сергій</i> ТЕХНОТРИЛЕР: ЖАНР ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ	81
34. <i>Самойлова Альона</i> WEITERBILDUNG: НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСВІТІ ДОРΟΣЛИХ.....	83
35. <i>Северін Євген</i> ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕМУ МАНДРІВ У ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ Г. С. СКОВОРОДИ	86
36. <i>Сошніков Андрій</i> АПОКРИФІЧНІ ОПОВІДАННЯ ПРО ГРИГОРІЯ СКОВОРОДУ: РЕВІЗІЯ БІОГРАФІЇ ФІЛОСОФА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЇЇ ВІРОГІДНОСТІ.....	87
37. <i>Тарсуков Олександр</i> НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ПІДҐРУНТЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ	91
38. <i>Триняк Майя</i> ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ Г. С. СКОВОРОДИ У КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР	94
39. <i>Триняк Максим</i> МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НАСТАНОВИ Г. С. СКОВОРОДИ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ.....	96
40. <i>Фень Денис</i> АНТЕЇЗМ ЯК ФІЛОСОФІЯ ВКОРІНЕНОСТІ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНИХ МОДЕЛЯХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ.....	97
41. <i>Фень Максим</i> АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ І ГРОМАДЯНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ.....	99
42. <i>Філоненко Руслан</i> РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ТРАНСЛЯЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ.....	101
43. <i>Швидун Людмила</i> ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: ВИВЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ЧИ НАВЧАННЯ ФІЛОСОФУВАННЮ.....	103
44. <i>Шевченко Дмитро</i> ФОРМУВАННЯ БАЛАНСУ HARD I SOFT SKILLS ЯК ЗАСІБ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.....	106
45. <i>Юрченко Арсеній</i> ЦИФРОВІ СИМУЛЯЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОЛОДІ	109

* * *

ПЕДАГОГІКА САМОПІЗНАННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Бакай Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії, технологій і методик дошкільної освіти ХНПУ імені Г. С.Сковороди, м. Харків, Україна

У сучасних умовах трансформації українського суспільства актуалізується потреба у переосмисленні засад громадянського виховання молоді, пошуку ефективних педагогічних концепцій, що сприяють становленню свідомого, відповідального й активного громадянина. У цьому контексті особливо цінною є філософсько-педагогічна спадщина Григорія Сковороди, у центрі якої – ідея самопізнання як шляху до гармонійного розвитку особистості та її суспільної реалізації.

Педагогіка самопізнання, що вибудовувалася мислителем протягом усього його творчого шляху, пропонує глибоко гуманістичну модель формування внутрішньої свободи, моральної стійкості та відповідальності, що набуває особливого значення в умовах становлення демократичного громадянського суспільства України.

Самопізнання у філософії Сковороди виступає фундаментальною категорією духовного розвитку людини. Мислитель наголошує, що «всякому місту – свій звичай, і всякому серцю – свій лад» [1], підкреслюючи унікальність внутрішнього світу кожної особистості та необхідність її усвідомленого саморозкриття. Саме через глибинне пізнання себе, своїх здібностей, покликання та моральних орієнтирів людина здатна знайти своє місце у світі та обрати життєву стратегію, що узгоджується з принципами добра і внутрішньої гармонії.

У контексті громадянського виховання такий підхід є надзвичайно актуальним: громадянська відповідальність починається не з зовнішніх приписів, а з внутрішньої потреби діяти відповідально, чесно та заради спільного блага.

Ключовою педагогічною ідеєю Григорія Сковороди є поняття «сродної праці», що нерозривно пов'язане із самопізнанням. Визначаючи «сродність» як відповідність внутрішньої природи людини її діяльності, Сковорода наголошує, що лише той, хто знаходить свою справжню професію, здатний бути щасливим, продуктивним та соціально корисним [1].

У вимірах сучасного громадянського виховання ця ідея набуває нового значення: формування громадянської відповідальності неможливе без розвитку активної життєвої позиції, усвідомлення власного внеску в життя суспільства, розуміння взаємозв'язку між індивідуальним вибором і суспільним благополуччям. «Срод-

на» діяльність, за Сковородою, не лише розкриває потенціал особистості, а й формує у неї моральну основу для відповідальної громадянської поведінки [1].

Важливим елементом педагогіки Сковороди є поняття свободи. Для мислителя свобода є насамперед духовною категорією – це свобода від залежності від зовнішніх обставин, матеріальних спокус, соціального тиску. Свобода можлива лише для людини, яка пізнала свою внутрішню природу та перебуває у гармонії з нею.

У контексті сучасної громадянської освіти такий підхід дозволяє переосмислити роль свободи як не лише політичного права, але й моральної якості, що передбачає відповідальність за власні вчинки, критичне мислення та здатність чинити відповідно до принципів справедливості та гуманізму. Сковородинівська концепція свободи є надзвичайно актуальною в умовах сьогodнішніх суспільних трансформацій, коли молодь потребує чітких орієнтирів у виборі життєвої позиції та способів соціальної взаємодії.

Педагогіка самопізнання Сковороди також передбачає важливу роль морального виховання. Мислитель визначав духовність як основу людського буття і вважав, що лише через моральне вдосконалення людина здатна формувати стійкі громадянські переконання. У цьому контексті його вчення має значний виховний потенціал: воно сприяє формуванню морально відповідальної громадянської позиції, що ґрунтується на чесності, доброчесності та служінні суспільству. У сучасних освітніх практиках це може бути реалізовано через інтеграцію філософських ідей Сковороди в програми громадянської освіти, розвиток критичного мислення, компетентностей саморефлексії та етичного вибору.

Важливо підкреслити, що філософія Григорія Сковороди є не лише історичною спадщиною, але й актуальним методологічним ресурсом сучасної педагогіки. Його ідеї про самопізнання, свободу та «сродність» відповідають сучасним європейським підходам до особистісно орієнтованого, компетентнісного та громадянського виховання. Зокрема, концепція самопізнання співзвучна з сучасними психологічними моделями розвитку особистості, які підкреслюють важливість рефлексії, внутрішньої мотивації та морального самоконтролю.

Отже, педагогіка самопізнання Григорія Сковороди є цінним теоретичним підґрунтям для формування громадянської відповідальності сучасної молоді. Вона сприяє розвитку внутрішньої свободи, моральної зрілості, усвідомлення соціальної ролі та здатності до конструктивної громадянської діяльності. Інтеграція сковородинівських ідей у сучасну систему громадянського виховання може забезпечити формування покоління, яке володіє високим рівнем самосвідомості, моральної культури та готовності брати участь у розбудові демократичного суспільства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Сковорода Г.* Повна академічна збірка творів. Київ : Наукова думка, 2011. URL: https://www.skovoroda.club/source/povna_akademichna_zbirka_2011.

* * *

СКОВОРОДИНІВСЬКА ТРАДИЦІЯ ЯК ГУМАНІСТИЧНА ОСНОВА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Бакуменко Олександр, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г.С.Сковороди

У сучасному науковому просторі дискусії щодо людиновимірності технічної творчості зазвичай розгортається у координатах західноєвропейської філософії, а саме: від античного техне до сучасних рефлексій ШІ як еволюційно нової форми культурних репрезентацій технічного мислення. Значно рідше предметом стає вітчизняна філософська спадщина, яка містить потужний, хоча й недостатньо актуалізований евристичний потенціал. Філософсько-світоглядна система Григорія Сковороди об'єктивована в концептах «сродної праці» та «внутрішньої людини» створює оригінальну антропологічну рамку для розуміння технічної творчості крізь призму особистісного смислу та відповідальності суб'єкта за результати власної технічної творчості.

З огляду на методологічну доцільність сковородинівської традиції для осмислення технічної творчості в умовах цифрової доби, метою даної розвідки є реконструкція ключових положень філософії Г. Сковороди, та їх проєкції на сучасні практики реалізації технічної творчості.

Центральний принцип сковородинівської філософії – «Пізнай себе!», який є наскрізним в контексті дослідження гуманісти Пізнати себе означає для нього відкрити в собі «внутрішню людину», справжнє серце, яке є джерелом і мислення, і діяння: «Кожен є тим, чиє серце в ньому. Кожен є там, де серцем сам» [1, с. 155]. Ця настанова має безпосередній стосунок до проблематики технічної творчості: будь-який технічний задум є не лише інтелектуальною операцією, а й виразом певної внутрішньої спрямованості суб'єкта, його ціннісних орієнтирів, уявлень про благо, ставлення до світу та інших людей. В цьому сенсі Г. Сковорода випереджає сучасну філософію техніки, коли стверджує: «Пізнай же себе! Добре себе випробуй. Справді! Як бо можна закохатися в невідоме?» [1, с. 154]. Закохатися - тобто присвятити себе справі цілісно й автентично - неможливо без попереднього розуміння себе. Ця думка набуває особливої гостроти в контекстах технічної творчості, де винахідник частіше працює з розробками, наслідки яких виходять далеко за межі його безпосереднього контролю, зокрема, в реаліях цифровізації всіх сфер культуротворчості людини. Тож, концепція «сродної праці» - діяльності, що відповідає внутрішній природі людини, її вродженим здібностям та покликанню, набуває особливої значущості.

Для філософії технічної творчості ця ідея має принципове значення. Сучасний технологічний процес дедалі частіше зводить технічну діяльність до виконання

фрагментарних операцій у межах великих систем, де зв'язок між індивідуальним зусиллям і кінцевим результатом стає непрозорим. Людина ризикує перетворитися на функціональний елемент анонічного виробничого ланцюга, втрачаючи відчуття цілісності й осмисленості своєї роботи. Сковородинівська концепція «сродності» протистоїть цій тенденції, вимагаючи від суб'єкта не механічного виконання, а осмисленого залучення у творчій процес.

Окремої уваги заслуговує сковородинівська філософія природи як джерела мудрості й взірця для людської діяльності. У притчі «Вдячний Еродій» Сковорода формулює педагогічний принцип, евристичний потенціал якого для осмислення технічної творчості важко переоцінити: «Усяка справа має успіх, коли природа сприяє. Не заважай лише природі і, коли можеш, знищуй перепони, очищаючи їй шлях; воістину все вона чисто і вдало зробить» [2, с. 99]. Розвиваючи цю думку, філософ вдається до влучної метафори: «Не вчи яблуню родити яблука: вже сама природа її навчила. Загороди її лише від свиней, зріж будяки, почисть гусінь» [2, с. 99]. Тут ідеться не про пасивне наслідування природи, а про активне співробітництво з нею, про творчість як розчищення шляху для сутнісних можливостей, закладених у самій природі речей. Розміркування Г. Сковороди про взаємодію людини з природою радикально заперечують новочасову парадигму інструментального ставлення до природи, ідейним натхненником якої був Ф. Бекон.

Сковородинівська онтологія «двох натур» – «видимої» та «невидимої» відкриває ще один продуктивний горизонт для критики технологічного редукціонізму. Для Сковороди будь-яке суще має подвійну природу: зовнішню, тілесну оболонку та внутрішню, духовну сутність. Пізнання, що зупиняється на зовнішньому, є неповним і, зрештою, хибним: «Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру» [1, с. 330]. Ця настанова, перенесена в площину філософії техніки, спонукає до критичної рефлексії над тенденцією зводити технічний артефакт до його функціональних характеристик, ігноруючи ціннісні, естетичні та смислові виміри. Технічна творчість, осмислена крізь призму сковородинівської онтології, виявляється діяльністю, спрямованою не лише на виробництво корисних речей, а й на розкриття «внутрішньої натури» матеріалу, завдання й самого суб'єкта. Саме тут стає зрозумілим глибинний зв'язок між самопізнанням і якістю технічної діяльності. Сковорода неодноразово наголошує, що нещастя людини коріниться в незнанні власної природи, бо справжня майстерність є внутрішнім покликанням.

Наступний момент, описаний Г. Сковородою за допомогою метафори фонтан, концепт «нерівної рівності», проливає світло на розуміння сутності цифрових техно. Адже, сучасні цифрові технології є таким «фонтаном», що надає безпрецедентні потужності кожному. Проте наслідки використання цієї потужності цілком залежать від «об'єму посудини», тобто від морально-етичних якостей кожного, хто займається технічною творчістю у цифрову добу.

Здійснений аналіз дає підстави стверджувати, що сковородинівська традиція містить концептуальні ресурси, здатні суттєво збагатити сучасну філософію технічної творчості та викреслити нові обрії технічної освіти. Концепція самопі-

знання як передумови автентичної діяльності, ідея «сродної праці» як діяльності, узгодженої з внутрішньою природою суб'єкта, онтологія «двох натур» як антидот проти технологічного редукаціонізму та настанова на творчість як спів-творення з природою – усе це формує цілісну культурно-антропологічну програму здійснення технічної творчості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Сковорода Г. Твори : у 2 т. Київ : АТ «Обереги», 1994. Т. 1 / передм. О. Мишанича. – 528 с.
2. Сковорода Г. Твори : у 2 т. Київ : АТ «Обереги», 1994. Т. 2. – 480 с.

* * *

УКРАЇНСЬКА БАРОКОВА ТРАДИЦІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ: ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК

Блажко Валентин, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г. С. Сковороди

У сучасному гуманітарному дискурсі проблема освіти дедалі частіше розглядається крізь призму формування внутрішньо вільної, відповідальної та цілісної особистості. У цьому контексті звернення до української барокової традиції XVII–XVIII ст., репрезентованої філософсько-освітнім середовищем Києво-Могилянської академії та пов'язаної з іменем Григорія Сковороди, дозволяє осмислити освіту не лише як інструмент соціальної адаптації, а як простір духовного й екзистенційного становлення людини. Саме в межах барокового світогляду свобода постає не як зовнішня автономія, а як внутрішній стан гармонії між покликанням особистості та її життєвою діяльністю.

Українське бароко як культурно-філософська парадигма характеризується синтезом раціонального й символічного мислення, увагою до морально-етичних засад людського буття та орієнтацією на внутрішній світ людини. Освітній процес у цій традиції набуває світоглядного виміру, оскільки спрямований не лише на передачу знань, а й на формування ціннісних орієнтирів. Як зазначає М. Попович, барокова культура в Україні зосереджує увагу на проблемі сенсу людського життя та відповідальності за власний вибір, що надає навчанню характеру духовного самовдосконалення [1, с. 214–215].

Філософія Григорія Сковороди органічно продовжує цю традицію, пропонуючи антропоцентричну модель мислення, у центрі якої перебуває людина як суб'єкт самопізнання та свободи. Характерною рисою його філософії є притчево-алегоричний спосіб викладу, що має не лише художній, а й виразний педагогічний потенціал. Така форма мислення передбачає активну участь учня або читача у процесі пізнання, стимулює рефлексію та сприяє формуванню внутрішньої позиції. За визначенням В. Горського, філософія Сковороди є прикладом екзистенційно зорієнтованого мислення, у якому істина відкривається через особистий досвід і внутрішнє переживання, а не лише через абстрактні теоретичні конструкції [2, с. 96–98].

Ключовим поняттям філософії свободи Сковороди є концепція «сродної праці», яка розкриває глибинний зв'язок між природними нахилами людини та її діяльністю. Свобода у цьому контексті постає як здатність діяти відповідно до власної природи, уникаючи відчуження та внутрішнього примусу. Праця, що відповідає «сродності», набуває значення форми самореалізації та духовної рівноваги, а не засобу зовнішнього успіху. Такий підхід формує етику внутрішньої мотивації та відповідальності, що має безпосереднє значення для освітньої сфери.

У сучасних освітніх практиках ідея «сродної праці» може бути осмислена як філософське підґрунтя особистісно орієнтованого навчання та індивідуалізації освітніх траєкторій. Освіта, зорієнтована на виявлення здібностей, нахилів і ціннісних орієнтацій здобувача освіти, сприяє формуванню внутрішньої свободи як здатності до усвідомленого вибору та саморегуляції. Як підкреслює Л. Ушкалов, сквородинівське розуміння свободи нерозривно пов'язане з етикою самовиховання, що надає його філософії виразного педагогічного змісту [3, с. 154–157].

Важливим компонентом освітньої філософії Сковороди є кордоцентричний підхід, у межах якого серце постає осередком морального пізнання та духовного самовизначення. Така позиція дозволяє подолати однобічно раціоналістичне розуміння освіти й актуалізувати ціннісний та рефлексивний виміри навчального процесу. У цьому сенсі освіта постає як простір інтеграції знання й життя, що відповідає сучасним тенденціям гуманізації освітнього простору.

Отже, українська барокова традиція та філософія свободи Григорія Сковороди репрезентують значний потенціал для осмислення сучасних освітніх практик. Актуалізація ідей самопізнання, «сродної праці» та внутрішньої свободи дозволяє розглядати освіту як процес особистісного становлення, спрямований на формування цілісної, відповідальної та духовно зрілої особистості. Такий підхід відповідає вимогам сучасної гуманітарної освіти та створює світоглядне підґрунтя для розвитку освіти як простору свободи і сенсотворення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – Київ : АртЕк, 1998. – 728 с.

2. Горський В. С. Філософія в українській культурі: методологічні та світоглядні проблеми / В. С. Горський. – Київ : Наукова думка, 2001. – 236 с.
3. Ушкалов Л. В. Григорій Сковорода: семінарій / Л. В. Ушкалов. – Харків : Майдан, 2004. – 368 с.

* * *

М. М. КОВАЛЕВСЬКИЙ ПРО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ

Богдашина Олена, доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харків (Україна)

Визначний соціолог, правознавець, історик, публіцист, громадський і державний діяч Російської імперії М. М. Ковалевський неодноразово звертався до питань, пов'язаних з формуванням громадянськості.

Однією з умов громадянськості М. М. Ковалевський вважав високий рівень освіти. Вчений наголошував на необхідності засвоєння кожним знань про державу та право. Кожна освічена людина, на його переконання, має читати також праці з соціології, історії, економіки тощо. Особливо наголошував професор на важливості викладання соціології на всіх факультетах. Він підкреслював узагальнюючий характер як наукової та навчальної дисципліни соціології, яка «синтезує конкретне знання» «кожної з суспільних наук» [9, с. 25]. На думку виданого науковця соціологія має «величезне виховне значення», оскільки пропагує «принципи людського співжиття» [9, с. 29]. Для М. М. Ковалевського як послідовного позитивіста . [6, с. 188] це мало особливе значення.

Професор називав однією з позитивних сторін університетського навчання можливість вивчати предмети з різних галузей знань. Він негативно оцінював «професійну роз'єднаність та взаємне нерозуміння», коли «природничники не знайомі з гуманітарними науками, словесники та юристи з природознавством» [3, с. 99]. Цією обставиною вчений пояснював головну причину «марної боротьби замість співпраці, навіть у питаннях освіти» представників різних фахів [3, с. 99].

Серед маркерів становлення людини як громадянина вчений виокремлював безпосередню участь у суспільно-політичному житті, допомогу людям, які попали у скрутне становище, меценатство тощо.

У своїх працях вчений обґрунтовував необхідність демократизації російської держави, постійно наводячи як приклад англійську конституційну монархію [2, с. 12].

М. М. Ковалевський виступав за послідовні реформи. Саме тому на початку 1906 р. він взяв участь у перших в Росії парламентських виборах. Максим Макси-

мович був одним з найбільш активним оратором та (спів)автором багатьох законопроектів у Державній Думі першого скликання. Одночасно він став видавати газету «Страна». В одній зі статей в цій газеті М. М. Ковалевський зазначав: «Вся наша сила в переконанні та слові... Парламентська трибуна – кафедра, якій немає рівної» [5].

М. М. Ковалевський як депутат Державної Думи та член Державної Ради, видавець та журналіст постійно виступав за дотримання прав та свобод громадян. За статтю про перебування російської армії в Грузії він отримав заборону виїзду зі столиці [1, с. 15]. М. М. Ковалевський неодноразово звертав увагу депутатів на випадки беззаконня стосовно українців, поляків, євреїв та представників інших національностей. Зокрема він виступав на захист інгушів аулу Яндир та єврейських жертв Белостокського погрому [1, с. 15]. Депутат входив до складу комісії, що розробляли Закон про особисту свободу та Закон про громадянську рівність [1, с. 15].

М. М. Ковалевський неодноразово закликав до свободи думок та був толерантний в оцінках поглядів та діяльності інших політиків [11, с. 284]. Коментуючи різні підходи до реформування державного устрою Максим Максимович писав в одній з політичних брошур, що «можна ненавидіти хибне вчення, але не людини, яка його сповідує» [7, с. 10]. Наприклад, М. М. Ковалевський був у складних особистих стосунках з П. А. Столипіним. Після вбивства прем'єр-міністра вчений у приватних розмовах не зловтішався з його загибелі [4, с. 130].

М. М. Ковалевський критикував радикальні методи політичної боротьби. Він відмовився підписувати Виборзьку відозву від 9 липня 1906 р., яка закликала до непокори владі. Свою відмову політик у спогадах пояснював тим, що інше рішення позбавило б його перед власним сумлінням права вважати себе доктором юридичних наук: «Ніхто з фахівців цієї науки не може допустити заклику до підданих до неплатежу податків і до відмови нести військову повинність» [7, с. 373].

Про свободолобство М. М. Ковалевського згадував і лідер Конституційно-демократичної партії професор П. М. Мілюков («не мирився з рамками суворої партійної дисципліни») [10].

Отже, М. М. Ковалевський трактував формування громадянськості як виховання молоді активними і відповідальними членами суспільства з подальшою самореалізацією особистості у різних сферах суспільного життя. Вчений наголошував на необхідності засвоєння кожним знань про соціологію, державу та право; прийняття всіма освіченими людьми цінностей лібералізму, патріотизму, толерантності до ідей опонентів; готовності сумлінно виконувати обов'язки громадянина та захищати свої і чужі права тощо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Богдашина О. М., Кас'яненко Ю. О. М. М. Ковалевський – депутат I Державної Думи (квітень – липень 1906 р.). Українське державотворення: історичний аспект /Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Мат. конф. Харків, 2021. С. 9–16.

2. *Богдашина О. М., Максим Ковалевський: недомальований портрет (замість передмови) // Максим Максимович Ковалевський : біобібліогр. покажч. / авт. передм., уклад. проф. О. М. Богдашина ; бібліогр. ред. С. Б. Глибицька. Харків : Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 10–16.*
3. *Вагнер В. А. М. М. Ковалевский в вопросах просвещения. М. М. Ковалевский Ученый, государственный и общественный деятель и гражданин [сб. ст.]. Пг., 1917. С. 92–108.*
4. *Гуревич П.В. Максим Максимович Ковалевский: странички воспоминаний. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1971. №5. С. 127–130.*
5. *Ковалевский М.М. Взгляд в ближайшее будущее. Страна. 1906. №73. 16 мая.*
6. *Ковалевский М. М. Кризис в западных конституциях. Вестник Европы. 1886. № 5. С. 161–202.*
7. *Ковалевский М. М. Моя жизнь. М.: РОССПЭН, 2005. 781 с.*
8. *Ковалевский М.М. Русская конституция. СПб.: Тип. С. М. Проппера, 1906. 48 с.*
9. *Ковалевский М. М. Социология на Западе и в России. Журнал социологии и социальной антропологии. 2001. Т. IV, № 3. С. 25–30.*
10. *Милюков П. Памяти учителя. Речь. 1916. № 82. 24 марта. С. 2.*
11. *Поль Дешанель и М. М. Ковалевский о синдикализме и парламентаризме. Запросы жизни. 1912. №5. Стб. 281–288.*

* * *

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ЗАРАДИ КУЛЬТУРИ І ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

Бойченко Михайло, доктор філософських наук, професор,
професор кафедри теоретичної і практичної філософії, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, м. Київ; провідний науковий співробітник,
Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ

Нерідко прагнуть громадянське виховання починати з теми патріотизму – за цим стоїть шляхетне і правильне бажання починати з головного, з чогось незаперечного і, здавалося би, самоочевидного. Втім, інколи саме найшляхетнішими речами і кращими здобутками інших намагаються прикрити і камуфлювати власні злочини шахраї і негідники – намагаючись заховатися від покарання у імітації патріотизму. У зв'язку з цим хотів би нагадати знаменитий вислів «Па-

тріотизм є останнім прихистком негідника». Він належить Семюелу Джонсону – видатному англійському письменнику 18-го століття. Вочевидь, він мав на увазі певного конкретного історичного персонажа, свого співвітчизника. Але вислів цей настільки потрапив у саму суть проблеми, що його нерідко згадують і донині, причому в усіх країнах світу: цей феномен цинічності негідників є не випадковим, але виражає саму суть підлості, для якої чим брудніша обгородка, тим вона виявляється ефективнішою. А що може бути бруднішим, аніж прикривати ганебні вчинки святими речами? Ці негідники прагнуть апелювати до милості публіки і переконують, що вони у цій святій справі пройдуть чудесне перетворення зі злочинців на героїв. Для цього вони імітують неймовірний патріотизм, вони прагнуть перевершити усіх чесних людей завдяки тому, що, будучи майстрами обгородок, можуть завдання патріотизму також зробити легшим і швидше його досягнути. Ця облуда обертається насправді глибокою дискредитацією патріотизму і є найбільшою загрозою для громадянського виховання.

Останнім часом в Україні деякі чиновники і політики, діячі культури і мистецтв, викривачі та навіть деякі анти корупціонери, які спокійно займалися своїм цивільним бізнесом і гендлярством, раптово вирішують виявити власну громадянську сумлінність і публічно оголошують про свій вступ до лав ЗСУ чи інших сил оборони України. Така раптова зміна бажань трапляється, коли їх заскочують за ганебними справами і важкими економічними порушеннями і іншими серйозними злочинами. Але більше того, декларуючи свою воєнну мобілізацію, чи справді вони це роблять, чи натомість їх лише записують до діючих підрозділів, а самі вони в цей час перебувають далеко від фронту, як правило у затишних столичних кабінетах і дорогих місцях відпочинку, а нерідко й просто за кордоном. Тож насправді ніякого каяття немає – але й чи могло воно бути? Адже багато хто з таких персонажів згадують про свій громадянський обов'язок захищати Батьківщину лише тоді, коли потрапляють у скрутне становище внаслідок своїх злочинних дій, коли потрапляють під відповідні слідчі дії і каральні санкції від правоохоронних органів. Варто щодо таких спроб махінацій з псевдо-мобілізацією і намаганням заховатися за нею від переслідування з боку закону зауважити, що відправка на фронт не є і не може бути покаранням – служіння Батьківщині є не просто вищим обов'язком, але й привілеєм і нагородою кожного сумлінного громадянина і громадянки під час війни. Більше того, виконання свого військового обов'язку не є індульгенцією від вчинених злочинів: воно не надає імунітету від розслідувань і покарання за законом. Швидше навпаки – фронт має уникати таких шахраїв і зрадників, які зрадивши свою країну один раз, в тилу, можуть зрадити вдруге, але вже зі значно важчими наслідками – на фронті.

Таким чином, негідники мають спокусу ховатися за патріотизмом, причому вони схильні вдаватися саме до крайніх форм патріотизму, аби яскравими псевдо-патріотичними заявами і імітацією патріотичних подвигів переключити увагу зі своїх попередніх злочинів. Однак, таке прагнення до найгостріших, епатажних проявів патріотизму веде таких персонажів до того, що перероджується у пряму

протилежність патріотизму по суті – адже екстремуми гаданого патріотизму легко перетворюються на тероризм, шовінізм, нацизм та інші форми політичного екстремізму. Їхня мотивація зрозуміла, але чому ж публіка інколи піддається на їхню буфонаду? Чому ж так трапляється, що таке шляхетне почуття, як патріотизм, готові побачити у тих, хто не виявляє інших кращих чеснот людини? Чому люди вірять у те, що негідники можуть стати ефективними патріотами? Негідники прагнуть, щоби про них казали інші класичні слова: «Так, це негідник, але це наш негідник» [Кісь, 2016]. Адже ніби якщо негідник «наш», то він має використовувати свою майстерність у скоєнні обуродок і обману вже проти ворога, а негідні методи і нечесні прийоми злочинці ніби можуть спрямувати на дії на користь своєї Батьківщини – а отже, допомагати їй перемагати. Це є глибокою помилкою – як, можливо, цих злочинців (у що слабо віриться, адже навряд чи вони так раптово стануть щирими патріотами), але головним чином – глибокою помилкою суспільства, якщо воно повірить цим шахраям. Але навіть якщо їхні дії справді сприятимуть перемозі – чи принесе така перемога благо своєму суспільству? Аж ніяк. Звісно, «переможців не судять», але рідко хто пишається перемогою, здобутою через ганьбу. Такі перемоги з морального погляду є швидше Пірровими, адже виглядає так, що чесним шляхом перемогти було неможливо. Тобто така ганебна перемога є визнанням власної слабкості і недолугості – визнанням нездатності перемогти ворога чесно, і передусім є ніби свідченням нездатності перемогти ворога морально. Адже праведна справа не має робитися брудними методами – праведна справа перемагає передусім як справа честі. А про яку моральну перемогу і про яку честь можна говорити, якщо для неї треба брехати, зраджувати, красти чи підло вбивати?

Більше того, не варто в бою уподібнюватися своїм ворогам-агресорам. Адже пишатися не просто відкритим, але й нахабним і переможним витиранням ніг об усі закони і правила є якраз візитівкою рашизму – стилем путіна та сучасного політичного класу російської федерації. Саме ці персонажі знаходили усі слабкі місця і лазівки чинного внутрішнього законодавства рф та міжнародного права, аби знущально і брутально просувати свої інтереси у стилі Real Politik, тобто торжества брутальної сили, тобто фактично перетворювати міжнародні відносини на арену дій вуличних бандитів. Закінчуються такі вихватки у міжнародних відносинах завжди однаково – аншлюсами, денонсацією міжнародних угод і відкритими війнами. Брати приклад з таких нелюдів не варто – навіть для перемоги над ними. Але якби ж то наші доморощені негідники переймали їхні поведки заради шляхетних справ! Натомість цим великим негідникам наслідують інші, але такі ж по суті негідники – просто менші, але які теж прагнуть стати негідниками великими. А величний негідник – то вже ніби й не негідник, а історичний діяч...

Втім, для того, аби краще зрозуміти суть вислову «Патріотизм є останнім прихистком негідника», варто подивитися на його протилежність – на те, що є позитивною альтернативою цього явного негативу, тобто з'ясувати, що є справжнім патріотизмом і що має бути першою метою громадянського виховання. Такою

позитивною основою громадянського виховання і його дороговказом, його не-схибною провідною зіркою є плекання культури.

Передусім, культурна людина є порядною. Тому вона ніколи не дозволить собі прикривати свої похибки, а тим більше гріхи святими речами, та навіть просто сторонніми добрими справами. Спочатку слід виправити свої помилки, а для цього щиро у них розкаятися і діяльно їх виправити. Хибним шляхом буде братися до нової справи, навіть найкращої, не залагодивши і не довівши до розуму справу попередню – а особливо, якщо у попередній справі заподіяно значної шкоди. Адже легко можна перестрибувати з однієї справи до іншої, починаючи кожна з них гучно і яскраво, але після того швидко марнувати усі початкові декларовані добрі наміри і розвалювати і дискредитувати кожна справу, за яку берешся. Цим не можна ані зажити доброї слави, ані досягнути дійсного блага. Навпаки, таким *modus operandi* можна лише все більше ганьбити себе і своїм прикладом завдавати значної шкоди усім справам, за які берешся. Це той випадок, коли в народі кажуть: «Краще з розумним загубити, аніж з дурним знайти». Отже, розумна і порядна людина переймається більше спокійним і швидше не публічним плеканням власної культури і посильним, але відчутним внеском у розвій культури своєї спільноти, аніж гучними і екстатичними заявами про порятунок нації і всього людства, які своїм пустозвонством завдають дискредитації усьому, чого стосуються. З особистої порядності і щоденних малих добрих справ народжується більше патріотизму та гуманізму, аніж з численних яскравих політичних проектів і бучних громадських рухів.

Слідом за особистою культурою і порядністю має йти вірність взятим на себе зобов'язанням. Це стосується усіх соціальних взаємин – починаючи із сім'ї та дружби і завершуючи діловими відносинами. Культура дотримання власного слова і слідування обраним принципам добре обґрунтована Імануелем Кантом та Фрідріхом Ніцше, які були вихованими у традиціях етики протестантизму. Обидва повставали проти формалізованого протестантизму, але водночас пропонували своєрідні власні його секуляризовані філософські версії у вигляді індивідуалістичної етики, спрямованої, втім, на загальне благо спільноти і людства. Недарма і Кант, і Ніцше повставали проти будь-яких спроб утвердження політичної деспотії – чи то російської, чи то німецької: Кант був прихильником гуманістичного космополітизму, а Ніцше – поборником культурного європеїзму. При цьому обоє виявилися незаперечними взірцями розумного патріотизму – не лише для німецької нації, але й для освічених представників усіх націй світу. Близьким до такої позиції виявився і сучасник Канта Григорій Сковорода [Бойченко і Бойченко, 20], який також прихильно ставився до протестантизму (про що свідчить, зокрема, оспіваний ним «сродний труд»), хоча й віддавав перевагу паневропейській культурній позиції Еразма Роттердамського [Култаєва, 2022].

Лише на цій основі можна звернутися нарешті до питання патріотизму – як місця докладання зусиль порядної і культурної людини. Справді, у патріотизмі важлива не хибно приписувана йому порожня пафосність і сліпа затятість (яки-

ми і можна лише прикривати «своїх негідників»), тобто не форма, а зміст – тобто, спроможність зробити щось змістовне і добре для своєї Батьківщини. Ідейним підмурівком нашої сучасної державної незалежності і національної самобутності якраз і стала величезна культурна робота, виконана великими українцями – Тарасом Шевченком і Пантелеймоном Кулішем, Михайлом Драгомановим і Іваном Франком, Ольгою Кобилянською і Лесею Українкою, Софією Русовою і Борисом Грінченком, Григорієм Ващенком і Василем Сухомлинським та багатьма іншими. Усі вони були людьми великої світової культури і глибокої особистої порядності, відданими своїй справі особистостями. Саме на них передусім маємо рівнятися у своєму громадянському вихованні.

Кращі представники української культури були патріотами України – саме як країни, яку вони сприймали як справжню європейську країну, як країну високої світової культури. Патріотизм був для них природним саме у цьому сенсі – а не для утвердження відрубності України від світу, не для творення окремішності української культури від європейської, а зовсім навпаки. Наші митці, педагоги і діячі культури несли в Україну кращі європейські і світові здобутки, і, своєю чергою, прагнули так розвивати українську культуру, аби вона могла давати Європі і світу власні досягнення для наслідування. Не патріотизм примушує до розвитку культури (що насправді завжди виходить грубо, нерозумно і непереконливо), але справжня культура надихає до щирого патріотизму. Таким чином, громадянське виховання може бути успішним саме на основі плекання культури – воно має здійснюватися заради культури і через культуру.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Бойченко М., Бойченко Н. (2022). Постконвенційність патріотизму Григорія Сковороди. Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи: колективна монографія/ За заг. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. С. 187-211. <https://doi.org/10.34142/978-966-998-596-5.2023.MG.187-211>*
2. *Кісь Н. (2016). «Наші негідники» і Вашингтон. ZAHID.NET. 7 квітня 2016. https://zahid.net/nashi_negidniki_i_vashington_n1388154*
3. *Култаєва, М. (2022). Виховання і самопізнання: до актуальності філософсько-освітніх ідей Григорія Сковороди і Йоганна Готліба Фіхте. Філософія освіти, 28(2), 8–36. <https://doi.org/10.31874/2309-1606-2022-28-2-1>*

* * *

ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ Г. СКОВОРОДИ В ПРАКТИКАХ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

Васильєв Олексій, аспірант кафедри філософії імені професора М. Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г. С.Сковороди

Характерними прикметами сучасного постіндустріального світу є відірваність людини від природного середовища, штучність ритму життя, неможливість або невміння усамітнитись. Самоаналіз, саморефлексія, самопізнання стали своєрідною розкішшю, особливою навичкою, про що свідчить розповсюдженість численних тренінгів самоусвідомлення, пошуку цілісності, майндфулнесу тощо. Педагог, літературознавець Дмитро Козій у своєму есеї «Три аспекти самопізнання у Сковороди» розглядає психологічно-етичний, містичний та метафізичний складові філософування та духовного життя Сковороди (для нашої теми найрелевантнішим є дослідження першого з них) [1]. На цьому матеріалі можна дослідити педагогічні стратегії життєтворчості Сковороди та можливість застосування їх в практиках громадянського виховання. Звісно, чільне місце посідає концепт сродної праці – природжених нахилів людини, закладених в психологічній структурі індивіда, згідно яких варто обирати рід діяльності, що принесе задоволення внутрішніх і зовнішніх потреб. «Вибір професії, яка не відповідає психічній структурі даної людини, має фатальні наслідки і для самої тої людини, і для суспільства» [1, 477]. При цьому, саме індивідуальна сторона потреб людини, її життєтворча складова, має більший пріоритет у порівнянні з суспільними зобов'язаннями, коли йдеться про сродну працю. Це варто пам'ятати всупереч десятиріччям радянського колективістського тлумачення спадку Сковороди [2]. Побудова вільного громадянського суспільства, що складається з незацікавлених, апатичних, безсуб'єктних учасників – задум, як можна бачити з історії тоталітарних держав, приречений на невдачу. Користь для суспільства створюється індивідами, задоволеними своєю працею.

Педагогічною стратегією, що впливає з життєтворчості Сковороди, і що її варто вмонтувати в основу сучасної освіти – це розвиток навичок самопізнання, не в релігійно-містичному сенсі, не як банальна установка «Ким ти хочеш стати коли виростеш», а скоріш як комплексу технік життєтворчості, тобто технік розвитку та тренування саморефлексії, усвідомлення власних бажань, формулювання цілей на короткому, середньому та довгому життєвому проміжках, побудови конструктивних екологічних стратегій задля їхнього досягнення.

Проте пошук сродної праці не може бути суто раціональним. Є певні профорієнтаційні тести, проте не існує точних таблиць особистістних нахилів інди-

віда та відповідних їм професій та посад. І тим більше не може існувати методологічного посібника по прийняттю важливих життєвих рішень. Як наголошує К. Поппер, методи соціальної інженерії не здатні створити вільне відкрите суспільство [3]. Прагматизм тут має поступитися кордоцентризму. Розрахувати зиск можливо, проте спрогнозувати яка саме діяльність людині буде щиро до вподоби може лише Серце. Навряд чи це відбудеться чарівним чином – скоріш за все знадобиться спробувати багато видів діяльності перш ніж відчути своє. І це вже безпосередня задача освіти демократичного суспільства – дати максимальний вибір, гумбольдтовське різноманіття ситуацій, та можливість вільно, без тиску і примусу обирати себе у цьому різноманітті.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Козій Д.* Три аспекти самопізнання у Сковороди. Хроніка-2000, український культурологічний альманах, вип. 39-40, ч. II. К.: ЗАТ «Віпол», 2000. С. 475-487.
2. *Сошніков А. О.* Оповіді про життєтворчість Григорія Сковороди як апокриф: ревізія біографічних свідчень. Науковий журнал «Актуальні проблеми філософії та соціології» № 57\2025. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2025. С. 84-92.
3. *Поппер К.* Відкрите суспільство та його вороги / Пер. з англ. О.Коваленко. К.: Основи, 1994. С. 444.

* * *

ДИЗАЙН І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Верещагін Олег, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д. Култаєвої
ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Дизайн давно вийшов за межі естетичного оформлення речей. Він є одним із ключових чинників, що формують середовище існування людини – від предметів побуту та міського простору до цифрових інтерфейсів і виробничих систем. Саме тому питання соціальної відповідальності дизайну набуває сьогодні особливої гостроти: кожне проектне рішення має антропологічні, екологічні та етичні наслідки, що виходять далеко за межі безпосередньої функції об'єкта.

Спроектоване середовище не просто обслуговує потреби людини – воно формує моделі її сприйняття, поведінки та орієнтації у світі. Людина дедалі рідше взаємодіє з речами безпосередньо: між нею і реальністю стоїть шар спроектова-

них об'єктів, систем і середовищ, кожен з яких несе в собі певну логіку дії, певну картину світу. Неоптимальні дизайн-рішення у цьому контексті – це не просто незручність: вони здатні спотворювати сприйняття причинності, матеріальності та меж власної відповідальності. Дизайн, що приховує складність виробничих і екологічних ланцюгів, формує споживача, нечутливого до наслідків власного вибору.

Одним із найгостріших викликів сучасності є екологічна та техногенна ціна дизайн-рішень. Продукти, спроектовані за логікою запланованого старіння, генерують колосальні обсяги відходів. Матеріали, обрані з міркувань дешевизни або естетики, можуть виявитися токсичними у виробництві або нерозкладними після утилізації. Міське середовище, спроектоване без урахування людського масштабу та екосистемних зв'язків, посилює енергетичне навантаження і руйнує природні середовища існування. Відповідальний дизайн зобов'язаний враховувати повний життєвий цикл об'єкта від видобутку сировини до його повторного використання або безпечного розкладання.

Парадигма сталого дизайну пропонує системну відповідь на ці виклики: мінімізацію ресурсоспоживання, використання відновлюваних матеріалів, проектування для довговічності та ремонтпридатності. Це не просто технічна вимога, а зміна самої логіки проектування – від «зробити привабливим і продати» до «зробити надійним, чесним і таким, що не завдає шкоди». Водночас рух DIY (do it yourself) відновлює зв'язок між людиною і матеріальним світом, повертаючи їй розуміння того, як речі влаштовані та як вони виробляються. Культура самостійного виготовлення, ремонту та переосмислення логіки масового виробництва.

Соціальна відповідальність дизайну включає й інклюзивний вимір. Дизайн, що ігнорує людське різноманіття, відтворює нерівність, вбудовуючи її у матеріальне середовище. Інклюзивний підхід, навпаки, розглядає різноманіття не як виняток, а як вихідну умову проектування і в результаті, як правило, покращує досвід взаємодії для всіх.

Таким чином, відповідальний дизайн – це не обмеження творчої свободи, а розширення горизонту проектного мислення: від вирішення локального завдання до усвідомлення системних наслідків власних рішень для людини, суспільства і середовища існування.

* * *

ЗМІНИ В МОВЛЕННІ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ДО ІЗРАЇЛЮ ЯК ВІКНО ДО СПРИЙНЯТТЯ НИМИ ЖИТТЯ В ЕМІГРАЦІЇ

Гіріна Елеонора, аспірантка кафедри теорії та практики англійської мови та зарубіжної літератури ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Повномасштабне вторгнення росії в Україну 22 лютого 2024 року призвело до стрімкої міграції населення з країни. За даними Центру економічної стратегії, станом на кінець 2024 року за кордоном перебуває 5,2 млн українців [1]. Збереження контакту із цими найновішими представниками української діаспори, а також створення умов для їхньої можливої репатріації в майбутньому входять до списку пріоритетів державної політики. Відомо, що мова, як засіб об'єднання українців по всьому світу та долучення до української культури, є одним з найважливіших чинників, що впливають на національну самоідентифікацію переселенців [2]. Таким чином постає необхідність приділити особливу увагу мовленню мігрантів, адже воно може слугувати ключем до глибшого розуміння переселенської спільноти. Через те що першим лінгвістичним процесом, що трапляється при взаємодії мови з іншою [4, р. 77], є лексичне запозичення, аналізуємо саме його.

Довгий час роботи, присвячені процесу лексичного запозичення, стосувалися відокремлення цього феномену від інших схожих явищ, з'ясування відносної легкості запозичення різних типів елементів, вивчення процесів адаптації елементів іншомовного походження тощо. Однак в результаті соціопрагматичного повороту в цій сфері досліджень стало зрозуміло, що запозичення слів також має розглядатися як соціально значущий акт, вираження ідентичності мовця. Розмежування запозичень, які є результатом суто лексичного процесу, та запозичень, поява яких пов'язана з соціальними чинниками, знаходить своє відображення у поділі лексичних запозичень на «заповнювачі пробілів» (gap fillers) і «престижні запозичення» (prestige loans) [5].

«Заповнювачі пробілів» запозичуються, коли носії мови стикаються з новими явищами, які до цього не були відомі, а отже й не потребували позначення. Наприклад, слово блютуз було запозичено в українську мову з англійської, бо еквівалентного власно українського слова не існувало й існувати не могло. «Престижні запозичення», з іншого боку, трапляються в ситуації наявності слова з однаковим або принаймні схожим значенням. Наприклад, у слова чатитись є власне український синонім переписуватись. Однак такі синоніми не є повними еквівалентами в прагматичному сенсі, бо вони не викликають у співрозмовника такого ж ефекту як відповідні запозичення [3, р. 162].

Аналізуючи дописи у соціальних мережах українців, що тимчасово проживають в Ізраїлі, бачимо використання ними запозичень з івриту, більшість яких належить до категорії «заповнювачів пробілів». Через значні відмінності між українськими та ізраїльськими реаліями потреба в таких ‘заповнювачах’ існує в багатьох сферах. Найбільша кількість запозичень стосується юридичних питань (теудат зеут – внутрішній паспорт; даркон – закордонний паспорт; місрад апнім – міністерство внутрішніх справ тощо). Багато запозичених слів стосуються релігії (хареді – ортодоксальний юдей; хала – традиційний хліб, що використовується в юдейських обрядах; шофар – ріг, в який дують на юдейські свята тощо). Також присутні запозичення військової тематики, адже Ізраїль майже постійно перебуває у стані готовності до військових дій (міклат – невелике бомбосховище, яке зазвичай є в кожному будинку або навіть квартирі; мелуїм – служба резервістів за призивом; азакот – сирени, що сповіщають про повітряну тривогу, тощо). Запозичуються назви днів і частин тижня, адже тиждень в Ізраїлі починається з неділі, а дні – з заходу сонця попереднього вечора (шіші – п’ятниця; шабат – субота; софаш – вихідні тощо).

«Престижних запозичень» в дописах українців, що перебувають в Ізраїлі, менше, але вони також наявні. Візьмемо, наприклад, слово мазган (кондиціонер), яке попри очевидний відповідник, активно використовується переселенцями. Можливою причиною цього може слугувати конотативне значення вкрай необхідного об’єкту для життя в пустельній країні, яке відсутнє у слова кондиціонер. До ‘престижних запозичень’ також відносяться слова, пов’язані з роботою, як-то купаїт (касірка). Запозичення назв професій можна пояснити великою їх розповсюдженістю серед членів україномовної спільноти, необхідністю заробляти на життя на роботах, що не потребують високої кваліфікації. У той час як українська касірка – це зазвичай хтось інший, івритська купаїт – це часто сама переселенка, яка на батьківщині могла бути висококваліфікованим спеціалістом.

Важливо пам’ятати, що, коли мовець використовує у своєму мовленні іншомовні елементи, він завжди орієнтується на конкретний комунікативний акт і конкретного співрозмовника [3, р. 163]. Розглянемо повідомлення на тему контролерів в громадському транспорті: «...заходить смердюче не виховане створіння, вже третє або четверте за мої 5-7 зупинок і мерзеним пропитим або обкуреним голосом починає вимагати картізи». Слово картізи (квитки) тут допомагає автору коментаря краще передати атмосферу ізраїльського автобуса, висловити своє обурення ситуацією та викликати емоції в інших членів спільноти.

Отже, аналіз запозичень в мовленні переселенців може багато розповісти нам про їхнє життя й проблеми в іншій країні. Дивлячись на спілкування українців, що перебувають в Ізраїлі, в соціальних мережах, ми бачимо їхню турботу про рідну мову, про яку свідчить невелика кількість ‘престижних запозичень’. Водночас ми бачимо, в яких сферах члени спільноти стикаються з найбільшою кількістю нових явищ і які сфери є для них джерелом емоційних переживань, що допомагає краще розуміти наших співвітчизників за кордоном.

СПИСОК ВИОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Вишлінський Г., Михайлишина Д., Мироненко О. та ін. Українські біженці після трьох років за кордоном. Четверта хвиля дослідження // Центр економічної стратегії. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ces.org.ua/refugees_fourth_wave/. 18.11.2025
2. Телегуз І., Телегуз А. Українські вимушені мігранти і виклики війни: минуле і сучасність // Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. 2023. № 13. С. 297-313.
3. Matras Y. Language Contact. Cambridge, 2020. 410 p.
4. Thomason S. G., Kaufman T. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley, 1988. 411 p.
5. Zenner E., Rosseel L., Calude A. S. The social meaning potential of loanwords: Empirical explorations of lexical borrowing as expression of (social) identity // Ampersand. 2019. № 6. P. 1-4.

* * *

ІДЕЇ ТА ПОГЛЯДИ Г. С. СКОВОРОДИ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ СТАН

Головачов Сергій, аспірант кафедри філософії імені професора М. Д. Култаєвої
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Сковородинівська спадщина вражає різноманітністю піднятих тем, які і досі залишаються актуальними. Серед них особливе місце посідає проблема здоров'я людини, яке Г.С. Сковорода розглядав як особливий комплексний стан.

Видатний філософ, педагог, мандрівник, поет-байкар, письменник демонструє особливий підхід до розуміння здоров'я людини через призму основних постулатів своїх філософювань, де гармонія душі і тіла становить вихідну позицію. Задля досягнення такої гармонії Сковорода радить іти шляхом самопізнання, тому що розуміння своєї внутрішньої сутності, проблем та потреб і є першим кроком до відчуття стану здорової людини.

Як відомо, ідея «сродної праці» є також провідною у оптиці філософської доктрини Григорія Савовича. Природні здібності мають відповідати виду діяльності, що, у свою чергу, забезпечує ще один засіб запобігання душевних і фізичних хвороб.

Іншою умовою збереження здоров'я є певна міра у всьому. Опубліковані життєописи переконливо доводять, що український Сократ власним прикладом демонструє певну поміркованість, критично ставлячись до будь-яких надмірностей. Окрім того, у сучасних наукових публікаціях зустрічаються аргументи на користь вищезазначеного. «У складній алегоричній, символічній системі його вчення, автор визнавав чітко відображені основні духовні цінності селянського стану. Про це свідчать заклики до поміркованості в життєвських потребах» [1, с.56], – зазначає сучасна дослідниця Харченко Л.М. у своєму наробку щодо аналізу творчості великого філософа. Отже, простий спосіб життя, за сквородинівським баченням, є ще одним фактором здорового способу життя.

Особливої уваги у контексті заявленої проблематики, на наш погляд, заслуговує звернення до такого феномену як духовний баланс. Співвідношення фізичного та духовного здоров'я є окремим аспектом філософувань Григорія Сковороди. У сучасному дискурсі доволі часто звертаються до аналізу відомої сквородинівської «веселості духу», що разом із спокоєм та совістю і формує отой особливий комплексний стан, коли під поняттям «здоров'я» розуміється не тільки відсутність хвороб.

Сучасні дослідники намагаються виокремити певні лінії у розумінні окресленої проблеми із загальних концептуальних сквородинівських філософських мотивів. «Аналізуючи творчу спадщину Г. Сковороди, можна прийти до логічного висновку, що категорії людського щастя, радості буття, сродності у праці, гармонії з природою, хоч і опосередковано, але цілком певно вбирали в себе й аспект фізичного здоров'я, фізичної досконалості [2, с.98]», зазначає Роман Поліщук у намаганні все ж таки зануритися у аспект саме фізичного здоров'я в педагогіці Григорія Сковороди. Але вони ж і доходять висновку, що здоров'я як теоретичний конструкт, як складний соціальний феномен в єдності його об'єктивних і суб'єктивних компонентів у філософуваннях українського генія може розглядатися виключно через оптику основних фокусів його загальних філософувань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Харченко Л.М. Ціннісні виміри концепту щастя у філософії Григорія Сковороди. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Том 31 (70) № 2. 2020. С. 55-60.

URL: https://philos.vernadskyjournals.in.ua/journal/2020/2_2020/12.pdf

2. Поліщук Р. Аспект фізичного здоров'я в педагогіці Григорія Сковороди. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки». (4). 2022. С. 94–98.

URL: <https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4706>

* * *

ДОСВІД КОНЦЕНТРАЦІЙНОГО ТАБОРУ СУЧАСНОСТІ

Гончаренко Ольга, доктор філософських наук, професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Ден Стоун запропонував робоче визначення концентраційного табору як ізольованого, обмеженого місця зі стаціонарними спорудами, призначеними для ув'язнення цивільних осіб. Вчений наголошує на розрізненні системи концентраційних таборів та програми «остаточного вирішення єврейської проблеми», оскільки саме Голокост сплутав наше розуміння концентраційних таборів. Нацистські концентраційні табори у строгому сенсі не були створені для вбивства євреїв [3, с. 4].

Ханна Арендт поділяла концентраційні табори на три типи. Ці типи відповідають трьом основним західним уявленням про життя після смерті: Гадес, Чистилище і Пекло. Гадесу відповідають відносно м'які види таборів, призначені позбутися небажаних елементів – біженців, осіб без громадянства, асоціальних та безробітних. Чистилище представлене трудовими таборами Радянського Союзу, де занедбаність поєднується з хаотичною примусовою працею. Пекло було втілене тими видами таборів, доведених нацистами до досконалості, де все перебування в них було ретельно й систематично організоване, щоб спричинити найтяжчі з можливих мук [1, с. 497].

Цікаво, що Арендт пов'язувала появу концентраційних таборів з раціональністю модерного суспільства. Вона вважала, що саме раціональність зумовила до таких кроків тоталітарного панування, як: вбивство в людині юридичної особи, вбивство в людині моральної особистості та руйнування власне особистості. Вона описувала методи розлюднення людини у концентраційних таборах як прозорі та логічні. Проте, наприклад, свідчення українського журналіста Станіслава Асеева, який перебував у російському концентраційному таборі «Ізоляція», навпаки демонструють ірраціональність концентраційних таборів. Це спонукає до перегляду усталених поглядів на раціональність та її значення в появі концентраційних таборів.

Станіслав Асеев провів у «Ізоляції» 28 місяців з часу його викрадення у 2017 році. Він написав про перебування у «Ізоляції» книжку «Світлий шлях». Історія одного концтабору (2022) . Але ця книжка не про «Ізоляцію». Те, що там коїться, не вписується в рамки здорового глузду. Ця книжка про неминучість. Під час катувань людина відчуває всю свою крихкість, безсилля і слабкість: вона – та сама тростина Блеза Паскаля [2, с. 11]. Щоб людина не робила, нічого не зміниться, її все одно катуватимуть. Асеев порівнює «Ізоляцію» з експериментом, тому що здавалось, що тамтешня адміністрація просто намацує якусь межу [2, с. 12].

Він описав моменти розлюднення «Ізоляції» подібно до тих кроків тоталітарного панування, про які писала Арендт, за винятком їх прозорості та логічності.

До «Ізоляції» потрапляють «особливо небезпечні» – інакомислячі – та ті, хто «неправильно листувалися» чи висловлювалися в соцмережах на підтримку України у війни. Така позиція кваліфікується як «екстремізм». Але у «Ізоляції» є також ті, хто воював за російську систему і вона їх перемолола [2, с. 15–18]. У «Ізоляції» є також колишні кримінальники. Навіть їм психологічно ведеться доволі непросто. Правила звичного для них світу тут не діють. Ідентичність в'язня руйнується: він уже не розуміє, хто він і де він [2, с. 24]. Найдужче ненавидять «Ізоляцію» саме колишні кримінальники. Вони її ненавидять не через тортури, яких вони тут зазнали. І навіть не за те, що їхній термін починався від 12 років за шпіднаж, про який багато з них чули хіба що з фільмів. Ця ненависть зароджувалася від абсурду – від того, що все це просто гра: «Вони знали за що сиділи у в'язниці, але у «Ізоляції» всі сенси стиралися» [2, с. 36].

У «Ізоляції» є певна закономірність: тортури, активні допити, «стадія грибів». Останнє потребує пояснень. Після двох перших «практик» людей можуть переводити на тривалий час до одиночних камер у підвалі. Про них просто забувають, дають якнайменше їжі і тримають у напівтемряві на невизначений термін як гриби [2, с. 80]. Від тварин цих людей відрізняє гумор і суїцид. Вони можуть жартувати над своїм становищем, але коли дізнаються, що про них забули, можуть вирішити зробити свій останній вибір як люди [2, с. 79]. Для Асеева моральна дилема була очевидна після місяця перебування у таких умовах. Перед його очима був досвід людей, яких перетворили на тварин, і він не хотів стати одним із них. Свободу піти з життя він сприймав як єдину краплю гідності, яку ще мав кожен із них: «Любити життя там, де кричать від тортур і гавкають під нарами, блюзнірство, і чесність з самим собою примушує визнати, що суїцид тут – твереза думка» [2, с. 88]. Асеев не погоджується, що катів можна назвати психопатами. Назва «психопат» не до кінця пояснює ситуацію, тому що ставить під питання назву «людина» [2, с. 153]. Він пояснює, що впродовж нашої історії по всьому світу існували і існують сотні таких «Ізоляцій», де необмежена влада на дуже вузькому просторі дає змогу одним діставати насолоду від страждань інших: «І йдеться не про політику чи погляди [...] йдеться про сутність самої людини, якщо така взагалі існує» [2, с. 154].

Головне завдання адміністрації «Ізоляції» – навчити в'язнів системно і цілодобово боятися, а катування й приниження – це вже як наслідок від страху [2, с. 42]. Асеев наголошує, неправильно вважати, що в'язні бояться суто фізичного болю чи насильства. Патологічний страх з часом переростає у патологічну байдужість: «Постійний подразник перестають вловлювати – про це потрібно пам'ятати всім, хто намірився довго мордувати людей» [2, с. 44]. Асеев докладно описав форми «психологічної гігієни» особистості у «Ізоляції». Серед них: байдужість до страждань інших в'язнів через прийняття жаху як норми і як наслідок навіть іронія до чужих страждань [2, с. 63]; співчуття до тих з адміністрації, хто не вдавався до побиттів і тортур, а «просто виконував свою справу» [2, с. 66]; цілодобове нецензурне звернення до полонених [2, с. 71]; тортури як комплекси заходів, скеровані

переважно не на те, щоб зламати людину фізично, а на те, щоб знищити її як особистість [2, с. 93].

Отже, не помітно, щоб Асеєв шукав у «Ізоляції» раціональних пояснень для байдужості до людського життя і гідності. Він не бачив у насильстві логіки, а писав про божевілья. Так, Асеєв розумів, що сенс – це ключ на волю. Він писав тексти у полоні. Це допомагало йому виливати на аркуші паперу емоції страху, туги та приреченості [2, с. 133]. Філософська освіта також допомогла йому у полоні. Він читав полоненим лекції з сатанізму, буддизму й оккультизму [2, с. 137]. Але Асеєв міркував у «Ізоляції» над тим моральним вибором, який є гідним людини за негідних людини умов життя і ставлення. На його думку, проблема «Ізоляції» не у світогляді чи психопатології, а у людині та людяності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Арендт Х.* Джерела тоталітаризму. Київ: Дух і Літера, 2005. 584 с.
2. *Асеєв С.* «Світлий шлях». Історія одного концтабору. Львів: Видавництво Старого Лева, 2022. 448 с.
3. *Stone D.* Concentration Camps. A Very Short Introduction. Oxford : University Press, 2019. 160 p.

* * *

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЯК САМООРГАНІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

Гоян Ігор, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної психології
Карпатського національного університету імені Василя Стефаника,
м. Івано-Франківськ, Україна;

Будз Володимир, кандидат філософських наук, доцент, Центр досліджень,
м. Дніпро, Україна.

Процес виховання людини є одним із етапів соціалізації людини у спільноту. Ще одним важливим етапом соціалізації людини можна вважати освіту, на основі якої людина здобуває певну професію, кваліфікацію та соціалізується у суспільство для виконання певних соціальних ролей.

Якщо освітній процес спрямований на здобуття людиною необхідних значущих суспільних знань та інформації, то процес виховання зазвичай відбувається на аксіологічному рівні і спрямований на формування певного виду суб'єктності людини, через яку людина в подальшому вступає у взаємодію із соціальним середовищем. Соціалізуючись у спільноту, людина має «ввібрати» у себе основні цінності цієї спільноти, які в подальшому будуть відгравати самоорганізаційну роль у тих соціальних взаємодіях, в які вступатиме той чи інший громадянин. В такому сенсі самоорганізаційним аспектом соціальної взаємодії є індивідуальна суб'єктність, яка формується на аксіологічному рівні у процесі виховання. Зазвичай аксіологічний рівень перебуває в основі самоорганізації більшості суспільних процесів [1].

Той чи інший тип суб'єктності громадянина виховується. Суб'єктність не існує як апріорний факт, який передається у спадок генетичними чи якимись ментально-когнітивними шляхами. У цьому контексті, наприклад, національна ментальність завжди перебуває у процесі постійної трансформації, а вірніше – самоорганізації, оскільки соціально-історичні та геополітичні умови постійно вносять свої корективи у національний характер та вияв його основних рис і цінностей.

Індивідуальна суб'єктність ґрунтується на персональній, громадянській та національній ідентичності, які в свою чергу, мають аксіологічний зміст. Аксіологічний зміст будь-якої ідентичності – це переважно матеріальні та духовні цінності. Тут зазначимо, що у цьому дослідженні ми вживаємо поняття «духовні цінності» у контексті їх протиставлення до матеріальних цінностей. В такому аспекті всі ті цінності, які не мають матеріального виміру, тобто ті які не піддаються вимірюванню можна вважати духовними. Якщо матеріальні цінності для всіх народів і націй на всіх етапах їх історичного розвитку були ідентичними, наприклад, життя, власність, то духовні цінності народів можуть суттєво відрізнятися у залежності від ідеологічного та світоглядного чинників.

Персональна ідентичність українців зазвичай розвивається на індивідуальних моральних якостях і духовних цінностях людини, зокрема – це індивідуальна свобода, честь та гідність. Громадянська ідентичність українців ґрунтується на соціальних емоціях і почуттях, які можна вважати духовними цінностями суспільної взаємодії. Зокрема такими є персональна та соціальна/громадянська відповідальність, вірність обов'язку, патріотизм, довірливість, романтизм. В такому сенсі емоції можна вважати одним із важливих самоорганізаційних факторів функціонування людини і суспільства [3]. Українська національна ідентичність ґрунтується на таких духовних цінностях, як прагнення до миру, перемоги, віра, українська мова, громадянська свобода. В такому контексті всі процеси виховання в українській спільноті доцільно проводити на основі певної системи духовних цінностей, які властиві для певних рівнів ідентичності. Саме унікальна система духовних цінностей, які виражають певні рівні ідентичності є основою «паспорту» нації.

В такому ракурсі чим більше громадян України буде сповідувати українські національні духовні цінності, тим міцнішою і стійкішою буде українська нація та

її дух, який буде з одного боку – протистояти матеріальним цінностям і спокусам, а з іншого – буде показником національного українського характеру, який цінує духовні цінності вище ніж матеріальні. Таке поцінування українцями духовних цінностей і їх пріоритет перед матеріальними чітко простежується в умовах повномасштабної російсько-української війни, де українці, наприклад, вибирають свободу і гідність, нехтуючи власністю і життям. В такому контексті українська нація – це нація, яка є «останньою із могікан», останньою у циклі класичних європейських націй, які ставили духовні цінності вище ніж матеріальні, бо суть людини – це дух, а не матерія; суть людини – це свобода вибору, навіть якщо вона голодна і холодна у порівнянні із ситим і комфортним рабством. Тобто цінності завжди є детермінантами вибору, зокрема морального вибору особистості [2].

ВИСНОВКИ. Суть українського національного духу – це унікальна система духовних цінностей: свобода і воля вибору, яка впливає на анархічність і демократизм українців, які ніколи не здатні легітимізувати тоталітарну чи монархічну владу; людська гідність, толерантність та гуманізм, довірливість, які є основою української гостинності та українського мультикультуралізму у політичному, релігійному, національному аспектах; демократичність, патріотизм та солідарність, які є підґрунтям для підтримки функціонування громадянського суспільства та українських ідентифікацій навіть в умовах відсутності державності; творчість, інноваційність та працьовитість, які є джерелом розвитку української культури та її вагомим внеском у світову культурну спадщину; альтруїзм, вірність сім'ї та громадянська відповідальність, на основі яких українці завжди цінують родинне коло і батьківщину. Система цих духовних цінностей дає унікальний ментальний відбиток у «паспорті» української нації, який виділяє її серед інших, та які є підґрунтям для української незламності, подальшого успішного розвитку України та її шляху до перемоги. На основі таких духовних цінностей, які вказані вище самоорганізовано відбувається виховання українців в тих чи інших стратегіях виховання, зокрема громадянського. При цьому «вибір системи» таких цінностей є в певній мірі спонтанним, оскільки духовні цінності у різних комбінаціях постійно «супроводжують» українську ментальність у культурно-історичному процесі. Тому так чи інакше виховання української людини спрямоване на систему вище названих духовних цінностей. Однак така система духовних цінностей українців є динамічною, оскільки самоорганізовано формується у залежності від конкретних історичних та геополітичних обставин і звідси – виражає оптимальну аксіологічну систему розвитку українського духу впродовж певного періоду, який потребує більше чи менше духовних зусиль і волі української нації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Будз В. П. Самоорганізація суспільної дійсності в контексті її антропологічних засад та аксіологічних чинників: монографія: у 5 т. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2017. Т. 5: Самоорганізація українського суспільства як єдність аксіологічних та моральних чинників. 361 с.

2. Гоян І., Лазор О. Цінність як детермінанта морального вибору особистості. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії., 2024. Вип. 54. С. 38–44. DOI: <https://doi.org/10.30970/PPS.2024.54.4>
3. Hoian I. M., Budz V. P. Emotions as Self-Organizational Factors of Anthropogenesis, Noogenesis and Sociogenesis. Anthropological Measurements of Philosophical Research, 2021. No 19. P. 75–87. DOI: <https://doi.org/10.15802/ampr.v0i19.236007>

* * *

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У ВИКЛИКАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Гугул Руслан, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д. Култаєвої
ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Проблема збереження національної та культурної ідентичності у добу глобалізації набуває особливої актуальності. Все більш поширюється масова культура, постійно з великою швидкістю відбувається уніфікація всіх сфер життєдіяльності людини, що породжує питання, яким чином можливо зберегти національну спадщину, ментальний код української нації, культурний досвід, соціокультурні практики, їх актуальність, співзвучність з «іншими» в умовах глобалізації.

При цьому конче важливим є концентрація на міжкультурному діалозі та соціальній солідарності, щоб забезпечити національну стійкість, компетентність, синергію традиції та сучасності, зберігаючи все розмаїття соціокультурних практик.

Фіксуючись на вивченні та збереженні національної ідентичності, важливо відзначати ефективні вектори культурної політики, підтримувати автентичність, самореалізації особистості. В умовах глобалізації у громадян треба формувати національні компетентності, уміння інтегрувати національні цінності у комунікацію, соціокультурну діяльність, вміння ідентифікувати свою особливість в міжкультурному просторі та діалозі.

Національна традиція відіграє провідну роль, коли мова йде про збереження національної спадщини. Традиція в сучасному світі скоріш за все розглядається не як щось незмінне, а як динамічний конструкт, це долає маргіналізацію національних культур [2, с.139].

Отже, завданням влади, соціуму полягає в досягненні консенсусу між національною ідентичністю та інтеграцією України у сучасний світ. Василь Кремінь зауважує, що для нас соціокультурне ядро країни та її цивілізаційну сутність становлять насамперед люди, які не мислять себе поза історичним досвідом свого народу, сприймають соціонормативну культуру спільноти... як свою власну [1, с.15].

Проблема набуття національної ідентичності залишається вкрай актуальною. Ми себе репрезентуємо у світі через самоописання і саморепрезентацію, через колективне «ми». На жаль, модернізація країни пов'язана з процесами агресивної урбанізації, що призводить до забуття традиційних сільських цінностей, які є ядром національної культури. В цьому ядрі закладено «селянське», «мужицьке», як влучно підмітив М. Грушевський. З втратою села, втрачається наша національна культурна автентичність, розмивається консолідація української нації, сохне її коріння. Слід зазначити, що громадяни різних країн світу зараз більш єднаються навколо цінностей, національна ідентичність не є чимось обов'язковим, щоб вписатися в глобалізоване цифрове суспільство, формується глобальна етика, глобальне мислення, глобальна ідентичність – людина світу.

Щоб зберегти свою унікальну національну ідентичність, потрібно нам зберігати, збирати унікальну українську культурну спадщину, усвідомлювати особливі риси української спільноти, творити культуру духу, в якій віддзеркалюються жива доля нації, її історія, її ментальність, самоусвідомлення. Національна ідентичність є інструментом передачі культурного досвіду, захищає від «культурного шоку», агресії, фрустрації, етнічної індиферентності. Для людини національна ідентичність є опорою, фундаментом, ціннісним орієнтиром, своєрідним національним каноном, що запобігає культурному збіднінню у глобальному світі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Кремінь В., Ткаченко В.* Україна: ідентичність у добу глобалізації (начерки міждисциплінарного дослідження). – Київ, 2013.
2. *Палій К.* Інфляція та нове життя традиції. Сучасні соціокультурні практики: компетентнісно-аксіологічний аспект. Збірка статей і матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 березня 2018 р.). Полтава, 2018. – с.137-141.

* * *

МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Даас Бассам Імад Ахмад, аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки
ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Сьогодні громадянське виховання постає не просто як система передачі норм і правил, а як процес формування внутрішньої позиції молоді людини щодо взаємодії з суспільством. У світі, де різні культури співіснують у межах одного соціального простору, здатність до міжкультурної комунікації стає фундаментальною умовою громадянської зрілості. Молодь, яка вміє чути іншу точку зору, здатна до діалогу та критичного аналізу, набагато легше включається в демократичні процеси й відчуває власну відповідальність за спільне майбутнє.

Мультикультурний підхід дає можливість побачити громадянське виховання не як набір формальних вимог, а як спосіб існування в суспільстві, де різноманіття є не загрозою, а ресурсом. Він формує вміння співпрацювати у гетерогенних групах, виховує толерантність, навчає конструктивно реагувати на ціннісні розбіжності. Найважливішим є те, що мультикультурність не нав'язує ідентичність, а створює умови для її усвідомленого вибудовування через взаємодію з Іншим.

У вітчизняних наукових працях полікультурне виховання розглядається як один з ключових компонентів соціалізації молоді. Зокрема, В. П. Мичковська підкреслює, що взаємодія різних культур у навчальному процесі формує здатність молоді до відповідальної громадянської поведінки та поваги до суспільного різноманіття [1, с. 249]. О. Петренко звертає увагу на роль інтерактивних методів, які створюють простір для практичного тренування демократичної взаємодії та розвитку емпатійного мислення [2, с. 22].

Корисним є досвід зарубіжних освітніх систем, де multicultural citizenship education розглядається як інструмент політичної грамотності та формування критичної свідомості студентів. Так, К. Л. Лаш доводить, що взаємодія в мультикультурних групах підсилює здатність молоді аналізувати суспільні процеси, усвідомлювати соціальну нерівність та брати участь у громадському житті [3, с. 3]. У європейському проекті «I Have Rights» підкреслюється практичний ефект мультикультурного підходу: участь молоді у соціальних ініціативах та міжкультурних проектах сприяє формуванню громадянської активності та соціальної відповідальності [4, с. 145].

Мультикультурний підхід відіграє важливу роль у формуванні громадянської зрілості, оскільки забезпечує умови для набуття молоддю досвіду критичного осмислення суспільних явищ і здатності діяти в умовах ціннісного розмаїття. Він сприяє розвитку навичок співпраці, уміння враховувати позиції інших, знаходити взаємоприйнятні рішення та уникати конфліктів, що є необхідними ком-

петентностями для побудови демократичного суспільства. Саме практики між-культурної взаємодії дозволяють студентам усвідомлювати значення соціальної відповідальності та важливість підтримки миру й порозуміння.

Однією з ключових переваг мультикультурного підходу є його здатність інтегрувати в єдиний процес освітні, соціальні та виховні складові громадянського становлення. Освітнє середовище, збагачене різними культурами, створює передумови для формування культури взаємоповаги, розвиток ненасильницьких моделей комунікації та формування готовності до конструктивної участі в суспільному житті. Взаємодія студентів у мультикультурних групах сприяє виробленню вмій орієнтуватися у складних соціальних контекстах, приймати обґрунтовані рішення та ефективно співпрацювати з представниками різних соціальних груп.

Застосування мультикультурного підходу також сприяє формуванню соціальної стійкості молоді – здатності протистояти маніпуляціям, уникати упереджень і критично оцінювати інформацію. Досвід взаємодії з різними культурами формує готовність до мирного врегулювання конфліктів, уміння розпізнавати дискримінаційні практики та запобігати соціальній напрузі через культуру діалогу. У суспільствах із розвинутою міжкультурною компетентністю формується вищий рівень соціальної солідарності та здатність до колективного пошуку рішень, що є основою стабільних демократичних інститутів.

ВИСНОВКИ.

Мультикультурний підхід є важливим чинником формування громадянської компетентності молоді, оскільки синтезує знання, цінності й поведінкові стратегії, необхідні для функціонування в умовах культурного різноманіття. Він забезпечує розвиток навичок соціальної взаємодії, критичного мислення та відповідального ставлення до суспільних процесів. Університет, який інтегрує мультикультурність у виховну та навчальну діяльність, сприяє становленню активної та соціально свідомої особистості, здатної підтримувати демократичні практики й брати участь у розвитку громадянського суспільства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Мичковська В. П.* До проблеми полікультурного виховання у вищих закладах освіти. Збірник наукових праць Національної академії ДПСУ. Серія: Педагогічні науки. 2019. № 3. С. 248–260.
URL: <https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v18i3.84>
2. *Петренко О.* Активні й інтерактивні методи полікультурного виховання учнів різних вікових груп. Інноватика у вихованні. 2020. Вип. 11 (1). С. 17–24.
URL: [https://doi.org/10.31499/2618-0715.1\(12\).2024.305337](https://doi.org/10.31499/2618-0715.1(12).2024.305337)
3. *Lash C. L.* Multicultural citizenship education as resistance: Student political development in an anti-immigrant national climate. *Teaching and Teacher Education*. 2021. Vol. 105. Article 103405.
URL: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103405>

4. *Viviani A. (ed.) Global Citizenship Education, Multiculturalism and Social Inclusion in Europe: The Findings of the Project "I Have Rights". Coimbra : Centro de Direitos Humanos, 2018. 507 p.*

URL: <https://ihaverights.pixel-online.org/>

* * *

СОЦІОКУЛЬТУРНІ НАСЛІДКИ ІСТОРИЧНОЇ АМНЕЗІЇ

Давидяк Василь, аспірант кафедри філософії імені професора М. Д. Култаєвої
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Соціокультурну амнезію можна визначити як соціокультурне безпам'ятство. Це явище безпосередньо пов'язано з поняттями історія, історична реальність, соціальне та історичне минуле, соціально-культурно-історичний досвід, індивідуальна та колективна пам'ять.

Саме постійне звертання до історичної і соціокультурної пам'яті надає орієнтири, коли країна, суспільство шукає оптимальні рішення сучасних проблем та задач, які мають спиратися на пласти як індивідуальної, так і колективної пам'яті як онтологічної потреби.

Соціокультурна пам'ять як філософсько-соціальний феномен є будівельним матеріалом для формування колективної ідентичності, яка є зв'язком між минулим та майбутнім з фокусом філософсько-історичної оптики на час теперішній.

Соціокультурна амнезія веде до деконструкції минулого, його заангажованої інтерпретації, деформації культурного історичного досвіду, історичних практик, традицій. Соціокультурне безпам'ятство призводить до відсутності критичної рефлексії, адекватного сприйняття історії країни, часто це породжує історичний фальсифікат, політизує історичний ландшафт як феномен. Втрачається сенс реальності, хронологія історичних подій, їх щільність, логічна послідовність, соціум починає жити, спираючись на феномен ностальгії, забуття, що унеможливорює побудову конструктора майбутнього, його прогнозування.

Наслідками соціокультурної амнезії є історичні та смислові комплекси, проблеми меншовартості чи, навпаки, породження концепту «надлюдини», взаємну ненависть, нетерпимість, соціальну та культурну кризи, дисфункціональність інституцій, радикалізм, фанатизм, авторитаризм. Втрачається культура сприйняття часу, розвивається мнемонічний дефіцит.

Лідеке Плате вводить термін «амнезіологія» як окремий теоретичний напрямок дослідження соціокультурної амнезії і як процесу, що лежить в основі культури. Цей напрямок соціогуманітарних досліджень як *memory studies* дуже швидко

розвивається. Науковець з Британії Пол Коннертон теж розвиває теорію суспільної пам'яті як політичного та культурного феномену, що пояснює поведінку суспільства у стосунках до своєї історії. Саме пам'ять є складовою традицій, культурного, ментального коду націй, запобігає соціокультурній амнезії, уніфікації національної культури в ситуації тотальної глобалізації, перекодування заради творення нової ідентичності, яке не супроводжується публічним дискурсом та дискусіями. Не повинно бути табуйованих сторінок з книги національного буття.

Наслідки соціокультурної амнезії призводять до маргіналізації цілих поколінь, надбання культури, непроговорення травматичного шоку, деактуалізації минулого, штучної вибірковості історичних та соціокультурних подій, присвоєнню тільки легітимних, канонічних версій подій минулого і теперішнього часів.

Ярослав Грицак наголошує, що українська нація страждає на історичну амнезію, що пов'язана з маргіналізацією травматичного досвіду за часи комуністичного режиму. Вчений наполягає, що суспільству треба долати кризу пам'яті, щоб мати міцний ґрунт для створення оновленої держави та відновлення національної ідентичності [1]. Українське суспільство потребує публічної рефлексії, живої інтерпретації доленосних історичних та культурних подій без редагування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Грицак Я.* Страсті за націоналізмом: стара історія на новий лад / Ярослав Грицак. – Київ: Критика, 2011. – 176 с.

* * *

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І НАШ ЧАС: ДО ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ УКРАЇНОЗНАВЧИХ СТУДІЙ В ОБСТАВИНАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Дічек Наталія, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН, м. Київ

В умовах повномасштабної військової агресії РФ присутньо актуалізується необхідність невпинно сприяти формуванню в молодих українців національно-патріотичних настроїв, постійно і цілеспрямовано впливати на формування у них національно орієнтованої громадянської свідомості, підпорядкованої національним цінностям та інтересам.

Нині пріоритетом української нації й національного самовизначення стає створення такого стилю життя сучасної учнівської та студентської молоді, який

би забезпечував становлення в неї патріотичної самосвідомості й гідності. Національну ідентичність слід розглядати як одну з умов консолідації українського суспільства в реаліях сьогодення. Згідно таким запитом доцільно звернутися до мудрості і настанов, вироблених національною педагогічною думкою, і репрезентованих у працях її видатних представників. Переконані, що таке знання варто, по-перше, активно вивчати і транслювати/поширювати серед сучасників для підтримання історичної пам'яті про розвиток нації, про духовні здобутки синів і дочок українського народу, усвідомлене досягнення яких формує національну гордість і національну ідентичність; по-друге, використовувати у розробленні практичних підходів до виховання в молоді дієвої любові до Батьківщини.

Ідеї наших попередників, сформульовані на базі ґрунтовного розуміння архетипічних рис українців, їхньої вдачі, традицій і особливостей, здатні мотивувати і сучасних педагогів-вихователів, і саму молодь до збереження в серці й пам'яті складного, але героїчного історичного шляху нашого народу до державності, надихати на патріотичні вчинки і поведінку заради збереження рідної країни та її суверенітету.

Уваги заслуговують міркування і приписи, вміщені в освітньо-культурологічних працях діячів української діаспори, просякнутих посиленням патріотичним напруженням виховних ідей. Після 1991 р. надбання діаспоріани почали повертатися до нас. Їх запитаність українським суспільством та актуальність можна пояснити і необхідністю повернення замовчуваного наукового, культурного, просвітницького набутку, й необхідністю його доєднання до скарбниці загальноукраїнської гуманітаристики, що вважаємо своєрідним виявом соборності всіх національних духовних напрацювань, штучно роз'єднаних ідеологічними перепонами минулої доби. Головне – вони запитані часом сьогоденної боротьби українців із окупантами. Наголосимо, що оскільки виховники зарубіжної української молоді без сумніву досягли вагомих успіхів, адже завдяки їхнім зусиллям українці світу не втрачають національної ідентифікації, демонструють потужну єдність із своєю далекою Вітчизною, особливо нині, коли вона бореться з ворогом. Їхній досвід має творчо вивчатися й втілюватися

В Україні в липні 2024 р. прийнято Державну цільову соціальну програму з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року [1]. У меті Програми вказано доцільність спрямувати діяльність відповідних державних органів та громадських інституцій на «створення сприятливих умов та налагодження міжгалузевої взаємодії на загальнодержавному та регіональному рівні для реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності шляхом національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання, громадянської освіти населення України, популяризації суспільно-державних (національних) цінностей України (самобутність, соборність, воля, гідність) та формування на їх основі української національної та громадянської ідентичності» [там само].

У цьому контексті, висвітлення й використання заслугове філософсько-освітня спадщина львів'янина Володимира-Михайла Янева (1908-1991). Вивчення

його спадщини здійснювали на основі теорії культурної пам'яті як образу колективного минулого, що наділена функцією ідентифікації, репрезентована в працях М. Альбвакса (Halbwaks, 1952), А. Ассман (Assman, 2011; 2020); на концепції національної ідентичності Е. Сміта (Smith, 1998). Здійснений текстовий аналіз і герменевтичний підхід до розуміння текстів ученого дає підстави стверджувати, що вживаний В.Яневим вислів-поняття «наше духовне «Я» = національна ідентичність» [2, с.277] можна тлумачити споріднено й синонімічно до сучасного поняття «національна ідентичність», що означає «ототожнення себе з національною спільнотою на основі стійкого емоційного зв'язку, що виникає у результаті сформованої системи уявлень щодо традицій, культури, мови, політики, а також прийняття групових норм і цінностей» (Стегній, 2020) [4].

Загалом у науковій творчості В.Янева доводиться необхідність синтезу двох аспектів їх цільовизначення, зокрема й виховного ідеалу: по-перше, ствердження самобутності українського народу; по-друге, доведення його приналежності до європейського культурного простору. В. Янів присвятив кілька праць питанням виховання українців й обґрунтуванню українського виховного ідеалу: нарис «Українська вдача й наш виховний ідеал» [6], який, фактично, був на той час неопублікованим лекційним курсом В. Янева, читаним студентам Українського вільного університету в Мюнхені, починаючи з 1951 р.

Наголосимо, що вперше, ще 1946 р., свою версію виховного ідеалу, на замовлення Спілки української молоді (СУМ в еміграції) чітко сформулював інший український педагог Григорій Ващенко.

Наголосимо, що В.Янів переймався проблемою виховання українців насамперед в еміграції, тобто тих, які вимушено жили поза межами Батьківщини. Основою його досліджень, як він сам зазначав, були теорія психологічних гонів (інстинктів – прим. Н.Д.) німецького соціолога А. Фіркандта, концепція німецького психолога Ф. Лерша про доцільність порівняння різних поглядів на певний народ [7, с.122].

Звертаючись до міркувань В. Янева, акцентуємо на їх принципово важливій особливості, пов'язаній із розглядом ідеалу виховання не узагальнено (як значною мірою зробив його попередник Г. Ващенко [2]), не як певного гасла-максими, а винятково у практично-прагматичному сенсі й у тісному контексті з життям в емігрантському середовищі з його специфікою і труднощами щодо збереження вимушеними українськими вигнанцями своєї національної ідентичності. Учений висновував, що на чужині саме школа повинна взяти на себе вагому частину функцій згаданих суспільних інституцій та випрацювати виховний ідеал, що відповідав би особливостям життя поза межами рідної землі в іноетнічному й чужомовному середовищі. У сув'язі з цією думкою постає й обстоювання вченим положення, що розумінням основної мети виховання насамперед треба спорядити вчителя, бо «саме вчитель, у той чи той спосіб формує в школі нову генерацію людства» [8].

Сутність українського виховного ідеалу В.Янів розглядав на тлі української етнопсихології. Обґрунтування архетипів українців учений здійснив, базуючись

переважно на ідеях К. Юнга, принаймні в його текстах наявний перегук ідей щодо окреслення механізмів духовного розвитку особистості, які український дослідник творчо трансформував. Тому є підстави вважати, що К.Юнг справив вплив на побудову В.Яневим своєї етнопсихологічної концепції. За К. Юнгом, душа і особистість не є тотожними, але тісно пов'язані через архетип Самості, який об'єднує свідомі та несвідомі аспекти психіки. Самість – це центральний архетип, що прагне до цілісності особистості, інтегруючи всі частини душі в єдине гармонійне ціле [5, с.36].

У розвиток ідей німецького психолога в текстах В. Янева приділено багато уваги феномену ототожнення (за К. Юнгом). Український дослідник оперує такими поняттями, як «комплекс меншовартості», «ототожнення як наслідування прикладу», «ототожнення з «душею предків», «ототожнення з культовими героями», «ототожнення з групою». Та головним у К.Юнга, як пише сучасний психолог О.Сабадуха [3, с.61], є міркування, що приклад, зразок (як інструмент ототожнення) чинить життєдайний вплив на духовний розвиток людини і цю думку провадив В. Янів.

В інтерпретації вченого український індивідуалізм «межує із анархічністю та є результатом історичної долі українців». Він виявляється не лише як етнопсихологічна ознака, а й як первісна риса національного характеру: «Творчий спротив чужому насиллю з одночасним обмеженням – в умовах невольного життя – можливостей самовияву призвели нас взагалі до певної негативної поведінки до всякої влади, до бунту, до браку послуху й дисципліни, до негативізму» [6, Ч. 7, с. 13].

Розглядаючи 3 типи виховного ідеалу для українців-емігрантів – загальнолюдський виховний ідеал, релігійний виховний ідеал, національний виховний ідеал, – учений основував свій підхід на поєднанні їх положень. Він вважав, що згадані види виховного ідеалу мають взаємоузгоджуватися, а в їх визначенні варто ураховувати етнопсихологічні характеристики певного народу: «...національний виховний ідеал не потребує, і навіть не повинен, заперечувати загальнолюдського, а навпаки: національний ідеал базується, впливає із загальнолюдського; він, апробуючи – підтверджуючи – поглинаючи вселюдські та загальноновизнані цінності, доповнює їх тими рисами, які спеціально відповідають духовності чи рисам даного народу» [8, с.6].

Розкриваючи й обґрунтовуючи свої погляди на етнопсихологічні домінанти українців, учений, попри безсумнівну відданість своєму народу, не йде шляхом компліментарності і возвеличення, критично висвітлює недоліки і хиби, що заважають нації рухатися вперед. Так чи не найвиразнішою характерологічною рисою українців він називає індивідуалізм, додає хибу надмірної емоційності й ідеалістичності, які відсувають на другий план розвиток сцієнтичного, дослідно-експериментального способу осягнення світу, а також переважання ре-сентиментних настроїв стосовно більш успішних спільнот, відчуття заздрості [8, с.13-15]. Він убачає гальмівне значення деяких архетипних особливостей вдачі українців, а тому і формулює авторську версію виховного ідеалу, покликаного,

на його переконання, відігравати коригувальну / виправну / удосконалювальну функцію, функцію направлення особистості та відповідати суспільно-державному запиту. Наголосимо, що він прагнув сформулювати дієвий за змістом ідеал, спираючись на який педагоги і вихователі могли б чітко уявляти, як їм треба діяти і чого прагнути у формуванні особистості.

Приділяючи найбільшу увагу функції виправлення, В. Янів писав, що воно має йти лінією «послаблення українського індивідуалізму, скріплювання дисципліни, пробудження бажання самопідпорядковуватися, визнавати іншу індивідуальність, цінити чужу заслугу» [8, с.16]. Як прихильник гуманістичної психології, він пропонує домагатися цього не обмежуванням особистості чи її виявів, а йти шляхом її активізації, формуванням у неї спрямованості на дію, що має завершуватися «виразним ефектом (результатом – прим.Н.Д.)», який дає виразне відчуття вдовolenня успіхом і «послідовно послаблює комплекс меншоцінності та родить віру в себе, степенуючи ще більше нашу особисту діяльність, активність» [там само], а також сприяє ситуаційному виплековуванню почуття сили, що своєю чергою, впливає на формування вольових якостей.

З огляду на таку, властиву українцям архетипічну рису культури як духовність, В. Янів підкреслював, що «межовість» України «у майбутньому може стати для нас нашою силою, бо поки вона є нашою слабкістю. Вона може статися основою неповторної оригінальності і нашого посланництва» [7,с. V].

Водночас, констатуючи нагальну потребу практичного у вираженні виховного ідеалу українців, учений пов'язував його зміст із «точно з'ясованою великою метою», із важливим завданням дати новим поколінням українців «захопливий образ державника-патріота, який стояв би високо понад партіями, клясами, групами, кліками, понад злобою дня» [9]. В. Янів стверджував, що культивувати необхідно такий виховний ідеал, який би «рахуючися із вдачею народу та дбаючи про те, щоб утримати в загальних рисах вдачу народу (необхідну для збереження духовної самобутності), вказував би одночасно на виховну ціль, скріплення національних прикмет із рівночасним послаблюванням національних хиб» [7].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Державна цільова соціальна програма з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. Постанова КМ України № 864 від 30 липня 2024 р. Про затвердження Державної цільової соціальної програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/864-2024-%D0%BF#Text>
2. Дічек Н.П. (2024). Григорій Ващенко і наш час, або чи актуальна українська історико-освітня спадщина в обставинах воєнного стану? Проблеми підготовки сучасного вчителя. Збірник наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту. 1(29), 98-107.

3. *Сабадуха О.В.* (2021). Механізми духовного розвитку людини в контексті психології К.Юнга та сучасних уявлень про людську сутність. Вчені записки ТНУ імені І.І.Вернадського. Серія: Психологія. Т.32 (71). 6. 55-61.
4. *Стегній О.І.* (2020). Національна ідентичність [Електронний ресурс]. У Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. <https://esu.com.ua/article-71062>
5. *Юнг К.* (2018). Архетипи і колективне несвідоме / пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. О. Фешовець. 2-ге вид. Львів.
6. *Янів В.* (1963). Вдача українця в світлі «Виховного ідеалу» Г. Ващенко (У 85-ліття автора). Наукові Записки УВУ, 1963. Ч. 7, 10–47.
7. *Янів В.* (1993). Нариси до історії української етнопсихології / Упор. М. Шафвал. Київ: В-во «Знання», 1993.
8. *Янів В.* (1992). Українська вдача й наш виховний ідеал. Тернопільський обл. ін-т удосконалення вчителів. Мюнхен, Тернопіль: Український Вільний Університет, 1992. (передрук праці 1963 р.).
9. *Yaniv V.* (2015). Towards the Great Aim, the educational Idea of the Scout Movement. URL: <https://100krokiv.info/2015/02/volodymyr-yaniv-do-velykoji-mety/> (дата звернення: 26.12.2024).

* * *

ДОСЛІДИ ІНФЕКЦІОНІСТІВ УКРАЇНИ ХІХ – початку ХХ ст.: ПРОФЕСІЙНІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Дорош Сергій, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 3 року навчання кафедри історії України ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Робота лікаря має важливе суспільне значення, оскільки дозволяє зберегти здоров'я нації. Громадянськість лікаря трактується нами як сукупність професійних і етичних якостей відповідального члена суспільства. Найчастіше серед таких рис характеру медичного працівника вказують професійні навички (компетентність, відповідальність, здатність вилікувати пацієнтів чи попередити хворобу тощо); моральні якості (чесність, порядність, людяність, принциповість та ін.). Яскравим прикладом поєднання професійних та етичних маркерів громадянськості лікарів стали приклади самозараження інфекціоністів України ХІХ – початку ХХ ст. Тоді такий радикальний метод дослідження, коли дослід-

ник спеціально та свідомо заражає себе патогеном для кращого вивчення причин та симптоматики захворювання, способів його лікування, оцінювався і як приклад справжнього служіння людству.

Визначний епідеміолог Г. М. Мінх (1836–1896) під час епідемії тифу в Одесі у 1874 р. пішов на самозараження поворотним тифом, щоб для визначення спірохети Обеймейера як причини хвороби. Працюючи прозектором в Одеській міській лікарні, Г. М. Мінх відмовився від лікування у перші дні для спостереження протікання хвороби. Цим експериментом, який міг закінчитися трагічно, вчений довів, що поворотний тиф передається за допомогою укусів кровосисних комах. Працюючи на посаді завідувача кафедри патологічної анатомії Київського університету (1876–1895), професор брав участь у ліквідації епідемій таких небезпечних хвороб, як чума, сибірської виразка, проказа у різних губерніях Російської імперії. З метою вивчення хвороб науковець їздив у Персію, Палестину, Єгипет та інші краї. Його поїздки привели до нових відкриттів. Вчений, наприклад, довів, що кишкова і легенева форми сибірки мають єдине походження.

У 1876 р. випускник медичного факультету Київського університету Св. Володимира, ординатор Одеської міської лікарні Й. Й. Мочутківський (1845–1903) повторив експеримент Г. М. Мінха самозараження зворотнім тифом з метою дослідити цю хворобу і довести ефективність вакцинації. У 1900 р. він спеціально себе заразив висипним тифом через укуси платтяних вошей.

У 1880 р. подібний експеримент над собою провів І. І. Мечников (1845–1916). Перехворівши зворотнім тифом, майбутній Нобелівський лауреат показав важливість вакцинації та набуття людиною, яка щасливо перехворіла, імунітету від цієї хвороби.

У 1888 р. М. Ф. Гамалія (1859–1949) самозараженням себе та співробітників своєї лабораторії відмерлими холерними ембріонами довів ефективність такого шляху вакцинації від цієї поширеної на той час хвороби.

Пізніше такий експеримент над собою провели у 1893 р. студенти Київського університету Св. Володимира, співробітники лабораторії професора В. В. Подвисоцького Д. К. Заболотний та І. Г. Савченко. Після вакцинації вбитими холерними вібріонами вони випили у бульйоні живу холерну культуру, але симптомів хвороби не спостерігалися. Виділення холерних ембріонів перші три дні довело можливість безсимптомного перебігу хвороби

Інший одеський лікар Я. Ю. Бардах (1857–1929) самостійно вирішив щепитися проти сказу, намагаючись довести ефективність вакцини.

Звичайно лікарі розуміли високий ризик для власного здоров'я як самозараження, так і контактів з пацієнтами, які хворіють на інфекційні хвороби, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Д. К. Заболотний (1866–1929) провів багато часу у вогнищах епідемій чуми, вивчаючи хворобу та розробляючи вакцину проти цього смертельного захворювання. В експедиції до Маньчжурії (1911 р.), в якій брав участь Д. К. Заболотний, загинуло від чуми 25 лікарів.

На жаль лікування не лише чумних, а й хворих на інші інфекції приводило до смертельних випадків. Так, випускник медичного факультету Харківського уні-

верситету, приват-доцент кафедри загальної патології медичного факультету Київського університету Св. Володимира М. С. Афанасьєв (1842–1878) помер у віці 36 років від висипного тифу, рятуючи хворих під час епідемії. Від цієї хвороби у 1877 р. помер професор Київського університету Св. Володимира, ординатор Київського військового госпіталю В. Т. Покровський (1839–1877).

В останні десятиліття експерименти над людьми, в т.ч. відносно власного тіла, не завжди схвалюється світовим медичним співтовариством. Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об'єкта дослідження» (червень 1964 р.) висуває наукові принципи медичних досліджень за участю людини в якості об'єкта; певні запобіжні заходи при їх проведенні; добровільність та поінформованість учасників; контроль відповідних органів тощо. Зокрема у Гельсінській декларації ВМА підкреслюється: «Медичне дослідження за участю людини у якості об'єкта дослідження може проводитися лише в тому випадку, якщо значущість мети переважає неминучі ризики та складнощі для об'єктів дослідження».

Таким чином експерименти з самозараженням медиків є яскравою сторінкою історії вивчення та лікування інфекційних хвороб у ХІХ – на початку ХХ ст. Вважаємо ці самозараження прикладами мужності та самопожертви. Зараз подібні досліді можна оцінювати як експерименти з низьким доказовим рівнем через малу репрезентативність. Проте в той період самозараження вважалися допустимими досліді, які мали на меті отримати нові дані щодо причин, перебігу хвороб та способів їх лікування. Учасники були одночасно організаторами, виконувачами експерименту, реєстраторами дослідів, хворими та лікарями. У досліді брали участь подекуди їх родичі та колеги (М. Ф. Гамалія).

Приклади самозараження містили певний виховний елемент. Вони знижували страх лікарів та населення перед цими смертельними інфекційними хворобами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об'єкта дослідження» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_005#Text.

* * *

ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК ОСНОВА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Доценко Євген, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Виховання активних, відповідальних та правосвідомих громадян є першочерговим завданням для України, особливо в контексті війни, яка загострює необхідність визначення свого цивілізаційного шляху та переосмислення національної ідентичності.

Європейські практики у сфері громадянського суспільства надають різноманітні інструменти для формування громадянської відповідальності. Незважаючи на це, українська освіта має вийти за рамки простого запозичення, інтегруючи європейський досвід з власними духовно-культурними цінностями.

У цьому контексті, філософська спадщина Григорія Сковороди, з її акцентом на свободу, самопізнання та духовну автономію, стає надзвичайно цінним джерелом для побудови сучасної правової культури.

Для Сковороди свобода не була питанням політичних прав чи привілеїв. Натомість, він бачив її як стан душі, що досягається через свідомий моральний вибір, заняття справою, яка відповідає внутрішній природі людини, відкидання зовнішніх спокус та дотримання внутрішніх принципів. Цей погляд дивовижно резонує сучасними філософськими та правовими ідеями про самотійність особистості, її моральну відповідальність, внутрішнє прагнення дотримуватися законів та здатність діяти як повноцінний громадянин, а не просто підлеглий.

У філософії Григорія Сковороди свобода виступає наріжним каменем, що визначає не лише духовний розвиток особистості, але й її місце в суспільстві. Мислитель розглядає свободу як здатність керувати собою, що впливає з глибокого самопізнання. Усвідомлення виконаної праці має бути відповідною до природних здібностей та нахилам людини. Сковорода робив наголос на тому, що людина може здаватися вільною зовні, але залишатися рабом внутрішньо, якщо вона залежить від чужих суджень, страхів чи матеріальних спокус. Тому справжня свобода полягає в моральній самотійності, відповідальності за свої рішення та здатності діяти згідно з принципами добра. Цей підхід перегукується з сучасним розумінням правосвідомості, де свобода завжди йде пліч-о-пліч з відповідальністю, етичними нормами та усвідомленням меж своїх дій.

Ідея свободи, що була запропонована Сковородою, нерозривно пов'язана з внутрішнім моральним компасом людини. У сучасній філософії права це понят-

тя перегукується з концепцією природного права – фундаментальних принципів, що існують незалежно від законодавства держави. Для Сковороди цей природний закон є вродженою моральною істиною, яка підказує людині, як діяти справедливо.

Якщо звернутися до сучасних концепцій правової культури від Габермаса до Ролза, то можна побачити, що вони підкреслюють саме ефективність правової держави не лише у формі зовнішнього примусу, а й добровільного визнання закону громадянами. Таке поняття має ґрунтуватися на внутрішньому переконанні та моральному обов'язку, а не на страху перед покаранням. Саме такий підхід ми можемо побачити і у Сковороди, який тлумачить нам, що справжній закон має виходити з глибин людської душі, а не нав'язуватися ззовні.

Таким чином філософія свободи Сковороди має чіткий правовий вимір. Людина. Яка живе за принципом “сродної праці” та керується внутрішнім законом, набуває важливих якостей, а саме моральної незалежності, відповідальності, самодисципліни та правомірної поведінки.

Сковорода бачив ідеал людини як такої, що не підкоряється зовнішнім обставинам, вільна від страху та корисливих мотивів. Його послідовники відзначали його здатність зберігати внутрішню свободу навіть у несприятливих умовах. Ця риса сьогодні є фундаментом громадянської стійкості та демократичної свідомості. Тому спадщина Сковороди надзвичайно цінна для виховання молоді, формування активної громадянської позиції та розвитку демократичних засад суспільства.

Громадянське виховання виходить за рамки простих правил поведінки. Воно полягає у формуванні світогляду, де людина відчуває себе невід'ємною частиною нації, держави та культури. Тому інтеграція ідей Сковороди в освітній процес – це не просто шанування минулого, а ефективний спосіб виховання відповідальних громадян.

В умовах європейської інтеграції та боротьби за незалежність, повернення до спадщини Сковороди не тільки відроджує минуле, але й забезпечує українське суспільство духовними силами, потрібними для розбудови правової держави та міцного громадянського суспільства. Сковорода підкреслював, що справжня свобода – внутрішня, усвідомлена, моральна – повинна бути основою громадянського виховання в сучасній Україні. Його філософія може стати ключем до виховання покоління, яке не лише знає свої права, але й відчуває свою відповідальність за майбутнє країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Габермас Ю.* Структурні перетворення в сфері відкритості. Дослідження категорії громадянське суспільство. – Львів: Літопис, 2000. – 318 с.
2. *Кремень В. Г.* Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.

3. *Ролз Джон*. Теорія справедливості / Пер. з англ. О. Мокровольський. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 822 с.
4. *Сковорода Г.* Повне зібрання творів: У 2-х т. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 2. – 576 с.
5. *Чижевський Д.* Філософія Г. С. Сковороди. – Харків, 2004. – 272 с.

* * *

ФІЛОСОФСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ПРОСТІР ОСМИСЛЕННЯ ОСВІТНІХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ У ВОЄННИЙ ЧАС

Дроботенко Мар'яна, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії
імені професора М. Д. Култаєвої ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Війна радикально змінює не лише соціальні інститути, а й саму структуру людського досвіду. Освіта в цих умовах перестає бути виключно сферою передачі знань – вона перетворюється на простір боротьби за смисл, на середовище, де відбувається щоденне відновлення внутрішньої цілісності особистості. У ситуації постійної загрози, втрат і невизначеності навчання вже не може обмежуватися когнітивним виміром; воно неминуче включає екзистенційний, ціннісний і рефлексивний рівні.

У цьому контексті філософське консультування постає як особлива форма гуманітарної практики, що дозволяє людині не лише осмислювати пережитий досвід, а й інтегрувати його у власну життєву історію. Як зазначає Герд Ахенбах, «філософське консультування не дає готових відповідей, воно допомагає людині навчитися жити з питаннями» [1, с. 57]. У воєнний час ця установка набуває особливої ваги, адже самі питання стають більш гострими, а відповіді – менш очевидними.

Освітній простір сьогодні функціонує в умовах постійної напруги: поєднання навчання з досвідом небезпеки, втрати, вимушеного переміщення, інформаційного перевантаження. Це породжує не лише психологічні труднощі, а й глибші світоглядні зсуви. Студенти і викладачі змушені заново визначати, що означає вчитися, мислити, бути відповідальним. У цьому сенсі філософське консультування стає простором, де можна не просто проговорити власні переживання, а вивести їх на рівень осмислення, поставити у зв'язок із фундаментальними питаннями людського існування.

Важливо, що ця практика не зводиться до терапевтичної підтримки у вузькому сенсі. Вона відкриває можливість для критичного мислення і смислотворен-

ня. Як підкреслює Оскар Брениф'є, «мислити – означає наважитися поставити під сумнів те, що здається очевидним» [2, с. 24]. У ситуації війни, коли реальність часто нав'язує спрощені схеми інтерпретації («свій – чужий», «добро – зло»), така здатність до рефлексії стає необхідною умовою збереження інтелектуальної і моральної автономії.

Соціокультурні виклики воєнного часу пов'язані із трансформацією колективної пам'яті, переосмисленням ідентичності, зміною культурних наративів. Війна змушує суспільство відповідати на питання про власні цінності, межі відповідальності, сенс солідарності. У цьому процесі особистий досвід не може залишатися ізольованим – він потребує включення у ширший культурний контекст. Філософське консультування виконує тут роль медіативного простору, де індивідуальне переживання знаходить мову для свого вираження і стає частиною спільного досвіду.

Особливої значущості набуває формування громадянина-патріота як суб'єкта не лише дії, а й мислення. Йдеться не про декларативну лояльність, а про здатність до усвідомленого вибору, відповідальності та критичного ставлення до дійсності. Як зауважує Лу Марінофф, «філософія допомагає людям вирішувати не лише інтелектуальні, а й життєві проблеми, надаючи їм орієнтири для дії» [3, с. 4]. У воєнний час ці «орієнтири для дії» стають визначальними для збереження людяності, солідарності та внутрішньої стійкості.

Сучасні освітні інституції дедалі більше потребують інтеграції філософського консультування як елементу гуманітарної підтримки. Йдеться про створення умов для діалогу, рефлексії, спільного осмислення досвіду, що виходить за межі стандартних навчальних програм. Така інтеграція дозволяє не лише зменшити рівень тривожності чи дезадаптації, а й сприяє формуванню зрілої особистості, здатної до смислотворення в умовах невизначеності.

У воєнний час потреба у смислі стає базовою екзистенційною потребою. Людина прагне не лише безпеки, а й розуміння – того, що відбувається з нею і навколо неї. Саме тому філософське консультування виходить за межі академічної дисципліни і постає як важливий ресурс суспільної стійкості. Воно допомагає відновлювати порушені зв'язки між досвідом і його осмисленням, між індивідом і спільнотою, між минулим, теперішнім і майбутнім.

Отже, філософське консультування у воєнний час можна розглядати як простір, у якому відбувається не лише індивідуальна рефлексія, а й формування нових культурних смислів. Це простір, де людина вчиться жити у складності, приймати невизначеність і водночас зберігати здатність мислити, відчувати і діяти як відповідальний суб'єкт історії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Achenbach G.* Philosophische Praxis. Köln: Dinter, 1984.
2. *Brenifier O.* The Art of Philosophical Practice. Paris: UNESCO Publishing, 2012.
3. *Marinoff L.* Plato, Not Prozac!: Applying Eternal Wisdom to Everyday Problems. New York: HarperCollins, 1999.

МОРАЛЬНІ ТА НАСТАНОВЧІ АСПЕКТИ У ЛАТИНСЬКИХ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ EXEMPLIS

Жадан Іван, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня 2 року навчання кафедри історії України ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Моральні повчання та етичні настанови становлять основу середньовічних *Exemplorum*. Подібні оповіді нерозривно пов'язані з усною традицією, передусім із проповідницькою діяльністю. У них зазвичай ілюструються сюжети про людські вчинки та їхні передумови, однак розглядаються вони крізь призму взаємин індивіда з Господом – у рамках тем гріха і чесноти, чуда й відплати, а також обіцянки спасіння [1, р. 158].

Протягом Середньовіччя найефективнішими носіями моральних настанов були оповідні форми на кшталт прикладу та легенди. Біблійні тексти, житійна література та спадщина Отців Церкви становили головне джерело сюжетів. Від «*Vitae Patrum*» IV – V століть і до творів Гонорія Августодунського XII ст. *exemplum* послідовно утверджувався як інструмент викладу християнських етичних положень. Застосовуючи до цього етапу термін «*proto exemplum*» (первинний *exemplum*), Фредерік Тубах наголошує на повторюваності моральної моделі, що лежить в основі тодішніх «ілюстративних оповідей». Така однотипність була наслідком постійного звернення до теми протиставлення добра і зла, причому земна організація життя та соціальні реалії, по суті, не мали значної ваги для самої структури оповіді. У XIII столітті відбувається принципова трансформація характеру та композиції *exemplorum*. Орієнтація на уявний ідеал етичної бездоганності поступово втрачає визначальну роль; замість різкого протиставлення божественного порядку та тимчасового світу формується багатовимірною нарація про окремі долі, у якій уже враховуються внутрішні стани, індивідуальні риси та суспільний контекст [1, р. 158].

Exemplum XIII ст. вирізняється помітною орієнтацією на євангелізацію. Ця оповідна форма відходить від античного різновиду прикладу, оскільки позбавляється історичної конкретики та персоніфікації. Пітер фон Моос розглядає оповіді, які застосовували жєбручі проповідники – короткі анекдотичні історії, покликані підсилювати звернення до громади, – як піджанр, що відображає універсальну антропологічну модель, де узагальнений зміст передається через окремий епізод [2, р. 584].

Томас Крейн підкреслює, що справжнє поширення публічного проповідування відбулося лише на межі XII – XIII століть. Спершу цей обов'язок належав виключно єпископові, згодом був переданий священикам, однак ще тривалий час залишався привілеєм, який ретельно контролювали й доручали лише вибраним.

Постання у XIII столітті двох впливових орденів – францисканців та домініканців (останній мав виразно проповідницьку спрямованість) – надало проповідницькій діяльності потужного розвитку й радикально переформило її зміст та функцію [3, р.19]. Монахи цих орденів буквально здійснили настанову Засновника християнства: вирушили до народу, щоб проголошувати Слово Господнє кожній істоті, здатній слухати. Широкий і різноманітний склад аудиторії суттєво вплинув на манеру виголошення проповіді. Виникла потреба привертати увагу та навіть розважати простий люд, який поступово захоплювався світськими оповідними формами і мав природний потяг до казкових сюжетів. Засновник домініканського ордену Домінік де Гусман Гарсес особисто продемонстрував відповідний підхід. Його біограф підкреслює: «Де б він не перебував, чи то в дорозі, чи серед товаришів, чи то в домі з гостем та рештою родини, чи між можновладцями та духовенством, через постійне розширення аудиторії вдавався до проповідей, рясно використовував Приклади, через які душі байдужих слухачів налаштувалися на любов до Христа або ж Вічності». Те саме твердження присутнє майже у дослівній формі в «Altera Vita» [4, р. 35].

Більшість діячів, які суттєво вплинули на поширення *exemplorum* – чи то застосовуючи їх у власних проповідях, чи укладаючи збірники для проповідників, – належали до домініканського ордену. Т. Крейн наголошує, що помітну виняткову позицію серед них посідав Яків Вітрійський, видатний прелат, чия діяльність надала *exemplis* надзвичайної ваги у проповідницькій практиці й значною мірою сприяла утвердженню популярних оповідних форм. [3, 21]. Т. Крейн зазначав, що обґрунтування потреби застосовувати *exempla* зазвичай супроводжувалося посиланнями на «Життя Отців» Єроніма, «Діалоги» Григорія та інші авторитетні твори. Яків Вітрійський у пролозі до свого «Життя Марії з Уаньї» [5, р.547], процитувавши зазначені джерела, проголошував: «Багато осіб, які залишаються байдужими до моральних повчань, виявляють зацікавлення оповідями». Стефан Безансонський у Пролозі до «Alphabetum narrationum» [6, р. 273] підкреслював: «З прикладу попередніх Отців Церкви я навчився, що деякі [люди] навернулися до чесноти через формувальні розповіді та приклади. Августин розповідає про себе самого, зачитуючи Понтіанові житіє Блаженного Антонія, що він раптом запалився наслідувати. Бо ж саме такого роду оповідання та приклади легше засвоюються та міцніше закарбовуються в пам'яті, та більш охоче слухаються багатьма. Це ж є надзвичайно корисним та помічним, щоб мужі, які присвятили себе проповідницькій діяльності, розійшовшись по світу, прагнучи спасіння ближніх, мали великий арсенал таких прикладів, якими чи то під час всенародних проповідей, чи то в дружніх бесідах вдало користуються для зворушення різноманітних індивідів». Т. Крейн зауважує, що він посилається і на оповідь, приписувану Григорію Великому, і на приклад, пов'язаний зі Святим Домініком. Стефан Бурбонський у власному пролозі також апелює до оповіді Григорія Великого [3, р. 20].

Анонімний укладач «Speculum Exemplorum», посилаючись на зауваження про застосування притч Григорієм і Христом, додає: «Йди ж та чини подібним

чином, бо приклади дієвіше зворушують розум, надійніше закарбовуються у пам'яті, легше піддаються розумінню, веселять слухача, підіймають настрій/зігрівають почуття, відсувають неприємності на задній план, вчать життю, формулюють звичаї, та поки своєю новизною тішать уяву, відганяють сонливість [і.е. слухачів], ненависну проповідникові. Мені б забракло часу в оповіданні, якби я прагнув висвітлити всі переваги виголошення прикладів». Жан Гобі у пролозі до «Scala Coeli» зазначив причину більш філософського характеру використання *exemplum*: «Коли ж, преподобний отче, стає неможливо, щоб нам згори засяяло божественне проміння, хіба що під покровом аналогії та образу; як стверджується в янгольській ієрархії. Тут стається так, що наш здоровий глузд не укріпляється в настільки чудовому світлі, хіба що погляне на нього через порівняння та приклади. Внаслідок цього єдинородне Слово Боже, щоб піднести до небес тих, хто перебуває у темряві та тіні смерті, промовлятиме в прикладах та притчах, бо вони сильніше вражають, слухаються охочіше, запам'ятовуються на довше та від земного підносять розум до вічного, як засвідчує Августин. Бо ж видається, що наш дух прагне до небесного, бо розважається оповідями та прикладами Святих» [3, р. 21].

П'єр Лімозький вважав, що *exempla* спонукають до добра, а також відводять від зла. Анонімний англomовний францисканець XIV ст. наголошував, що подібні оповіді допомагають у процесі відкинення всього, що перешкоджає гідним плодам покаяння. У «*Manipulus Exemplorum*» Жан Берн'ї де Фет (Jean Bernier de Fayt, XV ст.) визначав головне призначення *exemplum* як спрямування реципієнта до чеснот і відведення від неправедних вчинків. Гумберт Римський додавав до цього переліку ще й орієнтацію на спасіння. Стефан Бурбонський, за спостереженням Ж. Берліоза, ніколи не ставив під сумнів дієвість *exemplum*. Спираючись у проповіді на аргументи й образи з авторитетних джерел – Святого Письма та творів Отців Церкви – *exemplum* спрямовувався на переорієнтацію поведінки слухача [3, р. 21]. Структура *exemplum* містить кілька послідовних елементів: окреслення ситуації; етап випробування; вияв заслуги; момент винагороди.

Отже, *exemplum* постає як рухома оповідна форма, що передає зразок поведінки через цілу низку образів. Останні відображають модель дій, схвалювану церковною традицією.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Geremek B.* L'exemplum et la circulation de la culture au Moyen Âge. Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes. 1980. V. 92, № 1. P. 153–179.
2. *Beyer de Ryke B.* Jacques Berlioz & Marie Anne Polo De Beaulieu, eds. Les exempla médiévaux: nouvelles perspectives. Revue belge de philologie et d'histoire. 2000. V. 78, № 2. P. 581–587.

3. The Exempla or Illustrative Stories from Sermones Vulgares of Jacques de Vitry / edited with introduction, analysis, and notes by Thomas Frederick Crane. London: D. Nutt, 1890. 303 p.
4. *Quetif J., Echard J.* Scriptores Ordinis Praedicatorum. Recensiti, notisque historicis et criticis illustrati. Vol. 1. Paris, 1719. 954 p.
5. Acta Sanctorum. Junii Tomus III. Antverpiae: apud viduam Henrici Thieullier, 1701. 974 p.
6. Histoire Littéraire de la France. Paris: Firmin Didot; Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1842. V. 20. 814 p.

* * *

АКТУАЛІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ У СТРАТЕГІЯХ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ: ЯК І ДЕ ДОПОМОЖЕ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД У УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ І ЧИМ МОЖЕ ЗДИВУВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Задніпровський Євген, здобувач 3-го рівня вищої освіти, аспірант (наукова спеціальність «А1 Освітні науки»)ХНПУ імені Г.С.Сковороди, юрист вищої категорії, ПП «Юнісофт»

Громадянське виховання в Україні сьогодні постає перед парадоксальним завданням: забезпечити формування демократично свідомих громадян, при цьому в умовах військового конфлікту, який загрожує самому існуванню держави. Російська військова агресія трансформувала громадянське виховання з академічної проблеми в питання національної безпеки. Разом з тим, євроінтеграційні прагнення України вимагають апробації світових стандартів демократичної освіти. Синтез цих двох векторів – патріотизму і демократії, національної ідентичності і космополітичної відкритості – є ключовою задачею сучасної педагогіки.

ВИКЛИКИ, ЯКІ НАМІТИЛИСЯ В ПРАКТИЦІ

Проблема 1: Розрив між декларуванням і реалізацією

Концепція національно-патріотичного виховання визначає мету: «становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов'язків». Однак практика показує, що інтеграція громадянської освіти в навчальні плани залишається фрагментарною: вона часто обмежується окремими предметами без системної

координації. Виклик: як перетворити декларовані цілі на синергійну практику в реальних школах?

Проблема 2: Дефіцит систематичності в неформальній освіті

Громадські організації проводять багато тисяч дорослих через програми громадянської компетентності. Наприклад програма «Демократична школа» охопила 240+ шкіл по всій Україні. Проте ці ініціативи часто працюють паралельно, без інституційної координації. Виклик: як інституалізувати та масштабувати успіхи локальних проєктів?

Проблема 3: Недостатність об'єднавчої ідеї

Європейська громадянська освіта має чітку ідейну основу: демократія, права людини, рівність. Українська система розвивається під впливом трьох векторів: патріотизм, демократія, європейська інтеграція. Молодь нерідко сприймає ці вектори як конфліктуючі, а не як органічне ціле. Виклик: як артикулювати єдину, узгоджену позицію?

Європейський вектор

Європейська модель громадянської освіти, розвинена під егідою Ради Європи з 1997 року, демонструє як успіхи, так і проблеми.

Успіхи європейської практики:

- Обов'язкові курси громадянської освіти во всіх європейських школах
- Механізми демократичного врядування в освітніх закладах: студентське представництво, шкільні ради, органи самоврядування
- Міжнародні обміни (Erasmus+), що дозволяють молоді набувати глобального досвіду
- Фінансування на високому, що забезпечує матеріально-методичну базу
- Проблеми європейської моделі:
- Низька явка молоді на вибори: у 2014 році голосували лише 28% осіб віком 18-24 років (у 2019 році показник зріс до 50,6%, але залишається недостатнім)[1]
- Розрив між цілями освітньої політики і практичною реалізацією (Mapping Civic Education in Europe, 2021-2023)[2]
- Молодь демонструє нестачу глибокого розуміння своєї культурної ідентичності
- Недостатній акцент на зв'язку демократичної освіти з національною традицією

Український досвід: сильні сторони і потенціал

Теоретична основа: наказ МОН від 06.06.2022 № 527 затвердив Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання до 2025 року, яка виокремила чотири ключові складові[3]:

1. Громадянсько-патріотичне виховання – формування глибокого розуміння громадянського обов'язку, готовності стати на захист Батьківщини
2. Духовно-моральне виховання – утвердження гуманістичної моралі на основі духовно-морального спадку українського народу

3. Військово-патріотичне виховання – набуття військово-технічних знань, вивчення бойових традицій і героїчних сторінок історії

4. Екологічне виховання – формування відповідального ставлення до природи
Розширена інтерпретація: Громадянськість у українському розумінні – це не тільки участь у демократичних інститутах, але й готовність захищати державу, свідомість єдності з усім українським народом, збереження культурної спадщини.

Конкретні приклади вдалої практики

Приклад 1: Навчально-виховне об'єднання № 23 (м. Хмельницький) – Шкільне самоврядування [4]:

На базі програми «Демократична школа» школа створила ефективну систему учнівського самоврядування:

- Президент самоврядування: учень 10-го класу Дмитро Коломієць
- Парламент: 14 учнів з 8-11 класів, які проводять регулярні засідання
- Конкретні проекти:
 - «Стіна пропозицій» – механізм зворотного зв'язку від усіх учнів
 - Урізноманітнення освітнього простору
 - Створення груп за інтересами (футбольна команда)
- Результат: вся учнівська громада отримала голос у школі, зросла відповідальність молоді за своє освітнє середовище

Приклад 2: Сколівська ЗОШ I-III ступенів (м. Сколе, Львівська область) Виборча кампанія [5].

Реалізація демократичного виборчого процесу в школі:

- Етапи: відкрите консультування, формування виборчої комісії, реєстрація кандидатів, шкільні дебати
- Навички, що розвиваються: демократизм, самостійність у прийнятті рішень, креативність, відповідальність
- Результат: демократично обране учнівське самоврядування, задіяний весь учнівський колектив, налагоджена співпраця між учнями, адміністрацією та батьками

Приклад 3: НВО м. Миколаїв – Програма «Я – громадянин» [6]

Цільова програма громадянської освіти та виховання з акцентом на політичну і правову культуру:

Ключовий напрямок: формування політичної та правової культури через різноманітні форми учнівського самоврядування;

Комунальні проекти: прибирання території, розфарбовування стін, встановлення меблів;

Цілі: урізноманітнити шкільне життя, залучити молодь до прийняття рішень, виховати творчість і командні навички.

Висновок з прикладів: Ці практики демонструють, що українські школи спроможні розвивати як демократичні компетентності (участь, вибір, відповідальність), так і патріотичну свідомість (участь у спільному проекті школи як громади).

Компаративний аналіз: синтез як рішення

Де європейський досвід збагачує українське:

Case studies, дебати, проектне навчання, міжнародні обміни;

- механізми шкільного самоврядування, студентське представництво;
- стабільне фінансування;
- демократія, участь, критичне мислення.

Чим відповідає українське:

- вивчення національної історії, волонтерство, громадські проекти;
- традиції громадської активності, патріотичні проекти;
- обмежені ресурси, але висока мотивація;
- патріотизм, національна ідентичність, захист держави.
- Який може дати потенціал і синергію поєднання цих 2 систем:
- європейські методи + глибокий національний контекст;
- демократичне врядування, спрямоване на розв'язання локальних проблем;
- залучення міжнародної підтримки + мобілізація громадських ресурсів.

Порівняння європейського та українського підходів до громадянської освіти.

Де український досвід збагачує європейський?

Проблема європейської моделі: молодь часто має слабе розуміння своєї культурної ідентичності і не бачить органічного зв'язку між локальною громадою та глобальною причетністю.

Український потенціал: Українська традиція починає з любові до рідної землі і розуміння власної культури як основи громадянськості. Це створює більш глибокі корені для політичної активності.

Приклад практичного синтезу: Коли молодь розуміє, що захист навколишнього довкілля від забруднення (локальна екологічна проблема) пов'язана з захистом територіальної цілісності України (національна безпека), вона набуває більш цілісного розуміння громадянства[7].

Виключна ніша України: патріотична демократія в умовах загрози

Унікальність ситуації: на відміну від більшості європейських країн, які розвивають громадянську освіту в умовах мирного розвитку, Україна розвиває її в контексті:

Військової агресії, яка загрожує державі;

Необхідності мобілізації усього суспільства для захисту;

Прагнення європейської інтеграції як одного з вимірів національної безпеки.

Можлива модель: Українська громадянська освіта може стати прикладом для інших демократій, що стикаються з гібридними загрозами, переконавши світ, що справжня демократія – це не лише дискусія та процедури, але й готовність захищати цінності, які ми проголошуємо.

Стратегія актуалізації: рекомендації і перспективи

- 1) Розширити Концепцію національно-патріотичного виховання

2) Розбудовувати систему підготовки педагогів через синтез європейських методик демократичної освіти з глибоким знанням української історії, культури і сучасних викликів (локальні проекти громадянської активності, обмін між школами)

3) Інтеграція військово-патріотичного виховання з демократичною освітою (через розробку програм, які показують, як демократичні цінності: свобода, рівність, гідність) є саме тим, що захищають Збройні Сили України)

4) Вимірювання та оцінювання (більше половини українських шкіл повинні мати як результат ефективну систему демократичного врядування, це учнівське самоврядування, студентське представництво; вищі показники участі в громадських акціях (порівняно з попереднім поколінням), глибше розуміння як європейських цінностей, так і української національної традиції).

Довгострокова перспектива (бачення на 2030): Українська система громадянської освіти стає моделлю для інших демократій, які стикаються з гібридними загрозами. Ключові характеристики цієї моделі:

Органічне поєднання патріотизму і демократії;

Глибоке розуміння національної культури як основи громадянськості;

Активна участь молоді не лише у локальних проектах, але й у національних і європейських процесах;

Готовність захищати цінності, які вона сповідує.

Стратегічне значення: Коли Україна демонструє, як можна розвивати вільних, критично мислячих громадян, готових захищати демократичні цінності, вона підриває наратив тих, хто стверджує, що демократія не спроможна протистояти авторитаризму [8].

Унікальний потенціал України: на тлі європейської кризи демократії та гібридних загроз демократії Україна має можливість розробити нову модель громадянської освіти, яка буде модельною для світу – модель, де патріотизм і демократія не суперечать один одному, а посилюють один одного, виховуючи громадян, здатних захищати як власну державу, так і універсальні цінності людської гідності.

ВИСНОВОК

Актуалізація вітчизняної культурної традиції у стратегіях громадянського виховання – це не просто педагогічне завдання, але й завдання національної безпеки і цивілізаційного вибору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. <https://esn.org/news/esn-promoting-civic-participation-european-youth>
2. Mapping Civic Education in Europe. (2023). Civic education landscape report, 2021-2023. <https://thecivics.eu/projects/mapping>
3. Наказ МОН № 527 від 06.06.2022 – Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання до 2025 року

4. <https://www.schools-for-democracy.org/student-self-government/dobri-praktyky-us/khmelnitske-nvo-23-yak-zapusk-shkilnogo-samovryaduvannya-aktivizuvav-uchniv>
5. https://osvita.org/images/documents/359/pryklady_vdalogo_dosvidu_uchnivckogo_samovryaduvannya_v_ukrayini_2019_ua.pdf С. 21
6. <https://naurok.com.ua/uchnivske-samovryaduvannya--shlyah-do-uspihu-dosvid-roboti-pedagoga-organizatora-mikola-vsco-zagalnoosvitno-shkoli-56-66492.html>
7. <https://kristti.com.ua/kontsepsiya-gromadyanskogo-vyhovannya-uchniv-u-systemi-zagalnoyi-serednoyi-osvity-ukrayiny-i-g-osadchyj>
8. <https://archive.khpg.org/osvita/index.php?id=976002302>

* * *

ОСВІТА ЯК ПРОСТІР ПОДОЛАННЯ АГРЕСІЇ, СТРАХУ ТА ХАОСУ: СКОВОРОДИНІВСЬКА ПЕРСПЕКТИВА

Задорожний Сергій, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Сучасний світ в добу агресивної цифрової глобалізації породжує деструктивні явища як хаос, агресію, страх. Людина постійно перебуває в системі «бою», коли гнів перестає бути контрольованим, він часто інтенсифікується, що впливає на ментальне здоров'я, знижує імунітет, вкрадає у людини спокій та щастя. Агресивні імпульси переполюють тіло й душу сучасного соціуму. Зараз людство перебуває майже в перманентному стані хаосу й страху.

Постійно порушуються як власні кордони людини, так і кордони багатьох країн світу: не задовольняються базові бажання, часто втрачається контроль над ситуацією. Під питанням стають такі потреби, як самореалізація, саморепрезентація, визнання. Втрачаються конструктивні навички взаємодіяти у ситуаціях конфлікту, занадто швидкими стають реакції. Спосіб «діяти з холодною головою», брати тайм-аут стають непопулярними при взаємодії з оточуючим середовищем. Смуток, розчарування стають тригерами гніву та агресії, втрачається реалістичне сприйняття ситуації конфлікту, вміння вчасно відійти, зберегти спокій та позитив. Сучасну людину постійно супроводжує страх, він має деструктивний характер та впливає на емоційний компонент життєдіяльності, повсякденного життя.

Добу глобалізації часто називають добою екзистенційної тривоги. Цей феномен стає об'єктом уваги філософів, антропологів, педагогів, психологів, соціоло-

гів, медиків. Тривога часто не має чітких рис, вона охоплює людину як павутиння, з усіх боків, загрожує втратою свого особистісного «Я». Особа перебуває в ситуації постійної невизначеності, безпредметності, когнітивна оцінка ситуації знижується. Ситуація війни ще більш посилила вплив на людину страхів, тривоги, жахіть та фобій, що проявляється у дезорганізації поведінки, часто унеможлиблює цілеспрямовану діяльність, паралізує організм. Людина постійно перебуває в ситуації екзистенційної кризи, що знижує можливість правильного, логічного осмислення свого «Я», зупиняється діяльність душі, відчувається затухання самого життя, людина стає безініціативною, апатичною.

Через це освіта завжди була тихою гаванню, де виховується розум, логіка, душа. Саме освіта та культура допомогли людству відійти від «звірячого», осмислити, пізнати світ, природу, людину, самого себе. Гуманістичні ідеали освіти ніколи не втрачають своєї актуальності, вона є рупором філософських ідей, прищеплює любов до мудрості, лікує душу, розшифровує конфлікти, гасить агресію, впорядковує хаос, огортає коконом знань, щоб зберегти від жахіть, невизначеності, бездуховності, жорстокості. Дає фундамент, щоб стати зрілими особистостями, доброчесними і добродійними, як говорив Г.С. Сковорода, що «тільки чисте небо не боїться блискавки та грому» і попереджав, щоб люди «більше думали і тоді вирішували», щоб життя і совість були «як чистий кришталь» [1].

Людину утворюють єдність серця і думки, а сенс життя полягає у самопізнанні людиною самої себе.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Сковорода Г. *Наркіс*. Розмова про те: Пізнай самого себе. – Київ, 2012.

* * *

СИМВОЛ І МЕТАФОРА ЯК КОДИ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНУ

Зінов'єва Катерина, аспірантка кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Розглядаючи символ і метафору як ключові коди семіотики в українській модерній прозі здійснюємо аналіз філософських підвалин в контексті філософії Фрідріха Ніцше, філософії життя модерну Анрі Бергсон, Вільгельм Дільтей. В українській прозі доби модерну, і в сутності творів Володимира Винниченка, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки зазначимо, що символізм і метафоричність набувають форм буття української духовності, де конструюється нова ан-

тропологічна тілесність і духовність, які набувають єдиного життєвого сенсу. Художнє слово, яким вмiло апелюють українські письменники стає засобом радикалізації і переходу до символічно метафоричної парадигми мислення. Зміна художнього коду, яка відбулася під впливом ідей європейських філософів, набула елементів символічного переосмислення етичних і естетичних засобів творення художнього мовлення. Адже, мова є конкретним втіленням чіткого описання символів і чуттєво відчутти дух епохи, де в будь-якому разі «похідний символізм, який застосовує людство загалом не є просто вказуванням на значення, у якому всі спільні риси між символом і значенням було втрачено. значення набуває емоцій та почуттів, які виникли не опосередковано завдяки символу. На цьому й ґрунтується літературне осмислення мистецтва, де слово має символічну асоціацію зі своєю історією, і іншими своїми значеннями та загальним значенням у поточній літературі» [2, с.75].

Мотиви Ф. Ніцше про «переоцінку цінностей» та «смерть Бога» мають наскрізний горизонтальний структурний код в літературі модерну. Метафоричність, яку транслює Фрідріх Ніцше у своїй творчості безпосередньо впливає на подальший розвиток літературної творчості письменників епохи модерну, де і прояснюється що «метафора як інструмент музики в мові Ніцше реалізує не як поняттєвий спосіб образотворчості, а унеможлиблює вільне прояснення як незаангажовану пропозицію власної метафори, яка транслює індивідуалізований зміст переживання та пізнання. Врешті, метафора як риторична фігура покликана доповнити мову її ключовою властивістю, тобто спонукати до зміни фокусу пізнання» [7, с.45], і саме в даному контексті прояснюється роль метафори у сприйнятті творчості.

Епістемологічні інструменти, що являють собою засоби пізнання через образи, емоційні стани індивіда та інтуїтивний «elan vital» за А. Бергсоном, створюють життєвий порив як форму здійснення безпосереднього знання, яка стає значно близькою до символічного та метафоричного концептуального пізнання [1, с.57].

У творчості Михайла Коцюбинського, де знаходимо символічне значення «світла» мають метафоричне пізнання власного «я». Новелістика і, зокрема, твір «Intermezzo», який уособлює філософську метафорику поняття світло, де воно виступає як руйнівне і життєтворче начало, яке має відчуття перегукування із «діонісійським началом» Ф.Ніцше, що несе в собі енергію духовного відновлення і відродження. Адже, саме світло–сильна сторона очищення індивіда від темного, але й негативне значення світла присутнє, тому що метафоричне значення світла–це не тільки звільнення від темряви, але й світло може спровокувати безмежний вихід людини в екзистенційній кризі. Та все, все ж світло як форма духовного очищення і гармонії життя людини надає індивіду цілісність уявлень про світ. Значення метафори «світло» має багаторівневий ступінь розуміння : світло–це тепло, джерело життя, у психологічному аспекті світло–це стан душевного спокою і рівноваги, в естетичному світло–це добро та Благо [6, с.78].

Отже, «світло» як форма духовного буття людини складає гармонійну і натхненну силу гуманістичного впливу на індивіда, де символ і метафора відіграють визначальну роль для його розуміння.

У Винниченка Володимира метафора тілесності складає основу культурного закодованого символу правди, де віднаходимо ніцшеанське «воля до життя», адже тіло є носієм даної метафори, утвердженням життєвої енергії та самоствердження у гармонійному розвитку. У порівнянні з українською філософською думкою (Григорій Савич Сковорода, Памфіл Юркевич), де серце є центром життя, але у В. Винниченка тіло є центром життєвої істини. Тілесність у Володимира Винниченка набирає центральної тематики, де етика чесності із собою метафоризується як джерело істини через подолання розриву між тілом і душею [3, с.55]. Отже, модерна культурна версія метафоричності і символізму зводяться до духовного пробудження національної ідеї і ідентичності, яка уособлює в собі світло, а метафора тілесності надає взаємозв'язок між тілом землі як основним пріоритетом та коренем життя. Таким чином обидва коди символ і метафора – це онтологічні переосмислення і механізми самоусвідомлення людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Бергсон А.* Творча еволюція. Київ: Юніверс, 2001. 312 с.
2. *Вайтгед А. Норт.* Символізм, його значення і дія. Київ: Києво-Могилянська академія. 2002. 152 С.
3. *Винниченко В.* Чесність з собою. Київ: Основи. 1990. 144 с.
4. *Гундорова Т.* Проявлення слова: Дискурсія раннього модернізму. Київ: Критика. 1997. 272 с.
5. *Дільтей В.* Вступ до наук про дух. Київ: Spirit & Letter. 2014. 463 с.
6. *Коцюбинський М.* Intermezzo. Київ: Дніпро, 1983. С. 67-92.
7. *Мудраков В.* Методологічна специфіка метафор Фридриха Ніцше: «нова форма» для «нескінченного прояснення». *Sententiae.* 2024. С. 34-48.
8. *Ніцше Ф.* Народження трагедії з духу музики. – Львів: Літопис, 2001. 224 с.

* * *

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ РИЗИКАМ СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ

Зубрицький Володимир, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

Сучасна соціокультурна реальність характеризується тотальним домінуванням масової культури, яка трансформувалася з простої індустрії розваг у потужний механізм формування свідомості, цінностей та поведінкових патернів. В умовах глобалізації та цифровізації масова культура створює специфічне середовище, де індивід ризикує втратити власну суб'єктність, розчинившись у потоці симулякрів та стандартизованих смислів. У цьому контексті громадянське виховання набуває статусу не лише педагогічної, а й глибоко філософської проблеми, виступаючи необхідним інструментом імунізації особистості проти деструктивних впливів «культурної індустрії».

Аналізуючи природу масової культури, варто звернутися до класичної критики, представлені Теодором Адорно та Максом Горкгаймером. Вони слушно зауважували, що культура, перетворена на індустрію, стандартизує споживача, позбавляючи його критичного мислення та здатності до рефлексії. Людина стає пасивним об'єктом маніпуляцій, чиї потреби не стільки задовольняються, скільки конструюються ззовні [1]. Громадянське виховання у цьому дискурсі постає як засіб відновлення автономії розуму, спрямований на формування здатності розрізняти справжні та нав'язані потреби.

Ризики сучасної масової культури також тісно пов'язані з феноменом, який Хосе Ортега-і-Гассет визначив як «повстання мас». Поява «масової людини», яка задоволена своєю посередністю і не прагне самовдосконалення, загрожує основам демократичного суспільства. Масова культура легітимізує невігластво та спрощене сприйняття світу [2]. Протидією цьому має стати виховання громадянина, який усвідомлює свою відповідальність не лише перед законом, а й перед історією та культурою. Громадянська компетентність передбачає вихід за межі вузького егоїзму та включення у простір комунікативної дії.

Особливої гостроти проблема набуває в епоху постмодерну, яку Жан Бодріяр описує через поняття гіперреальності та симулякрів. Масова культура продукує копії без оригіналів, замінюючи реальні події та почуття їхніми медійними образами. Сучасний індивід існує у світі, де межа між реальним та віртуальним стирається, що призводить до втрати відчуття істини [3]. Громадянське виховання у такій оптиці має виконувати функцію деконструкції симулякрів. Воно покликане надати особистості інструментарій для критичного аналізу медіаконтенту, розуміння механізмів політичної та комерційної маніпуляції.

Юрген Габермас, розглядаючи структурні трансформації публічної сфери, наголошував на важливості раціонально-критичної дискусії для функціонування демократії. Масова культура, комерціалізуючи публічний простір, перетворює громадян на пасивних глядачів політичного шоу [4]. Відтак, завданням громадянського виховання є відновлення здатності до діалогу, аргументації та пошуку консенсусу. Це процес формування «комунікативної компетентності», яка дозволяє протистояти популізму та спрощенню складних суспільних проблем.

Варто також наголосити, що громадянське виховання не може обмежуватися лише знанням правових норм. Воно має ґрунтуватися на етичному фундаменті. Еріх Фромм у своїй роботі «Мати чи бути?» протиставляв два модуси існування людини. Масова культура, орієнтована на споживання, культивує модус володіння, що призводить до відчуження та духовної порожнечі. Громадянське виховання, натомість, має сприяти утвердженню модусу буття–активної творчої реалізації, емпатії та солідарності [5].

Таким чином, громадянське виховання виступає дієвим засобом протидії ризикам масової культури, оскільки воно спрямоване на формування цілісної, критично мислячої особистості. Воно протиставляє пасивному споживанню–активну участь, стандартизації–індивідуальність, а маніпуляції–усвідомлений вибір. У світі, де культура стає товаром, саме громадянська освіченість дозволяє зберегти людське в людині, забезпечуючи можливість вільного та відповідального буття.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Адорно Т., Горкгаймер М.* Діалектика Просвітництва. Київ : Юніверс, 2002. 288 с.
2. *Ортега-і-Гассет Х.* Бунт мас. Київ : Основи, 1994. 320 с.
3. *Бодріяр Ж.* Симулякри і симуляція. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. 230 с.
4. *Габермас Ю.* Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство. Львів : Літопис, 2000. 318 с.
5. *Фромм Е.* Мати чи бути? Київ : Український письменник, 2010. 222 с.

* * *

САМОПІЗНАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ЩАСТЯ ЗА Г. С. СКОВОРОДОЮ

Коваленко Микола, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Феномен щастя як теоретичного конструкту є, мабуть, одним із найбільш цікавих і яскравих питань, що розроблялися здавна у різних філософських концепціях, але і досі цей дискурс не є завершеним, оскільки різноманітність думок- від синонімічного ряду до полярності- вимагає всебічного аналізу задля отримання результату у ході подальшого синтезу.

На меті доповіді, тези якої тут представлені, є з'ясування особливості сковородинівського бачення щастя, яке, як ми бачимо з назви цієї публікації, полягає у самопізнанні.

Отже, дух епохи певною мірою визначав розуміння щастя у ті чи інші часи цивілізаційної історії. Хоча, до прикладу, з огляду на Античність можна констатувати, що у межах епохи також відслідковується плюральність підходів, думок, ідей, щодо інтерпретацій концепту щастя. Антична концепція щастя різна: від гедонізму до стоїцизму. Зрозуміло, що у Середньовіччі щастя асоціюється з Богом, вічним життям, спасінням душі. Філософія Нового часу пропонує розуміння щастя як такого, що є задоволенням якомога для більшої кількості людей: щось на кшталт суми насолод при відсутності страждань.

Українська філософія Новітнього часу, яка, перш за все, представлена творчістю Григорія Сковороди, пропонує інший підхід розуміння щастя, яке вихідною та ключовою позицією має самопізнання, що, в свою чергу, приведе до розуміння свого «сродного» (природного) покликання та діяльності, що відповідає цьому призначенню. Отже, у цілому щастя, виходячи із вищезазначеного, це внутрішня цілісність і гармонія, що є доступною кожному. «На ґрунті об'єднання категоріальних сутностей любові та віри у пізнанні людиною самої себе складається категорія «щастя». Щастя міститься в нас самих, осягаючи себе, знаходимо духовний спокій», -зазначає сучасна українська дослідниця Л. М. Харченко, аналізуючи ціннісні виміри концепту щастя у філософії Григорія Сковороди [1, с. 56].

Отже, як зазначалося вище, щастя Григорій Сковорода представляє як таке, що наскрізно пов'язано із концепцією «сродної праці». Саме «сродна праця», яка є покликом душі, робить людину щасливою. У процесі занурення у свій внутрішній світ, дослідження його ми стаємо мудрішими, що, у свою чергу, приведе до вибору виду діяльності, який нам до душі.

Задля розвинення даної тези слушно звернутися до думки В. Ільїна, який зазначає, що «у своїх поглядах на людину Григорій Савич поєднав творчість і працю людини як дві сторони щасливого життя, але праці «сродної». Саме вона може і

повинна вдосконалювати «видиму натуру» – зовнішній, матеріальний світ, який має досить важливе значення для людини.» [2, с. 19]. Але далі дослідник підкреслює пріоритетність внутрішнього світу. «Проте сутність людини детермінована насамперед внутрішніми факторами – «серцем», «душею», власним «Я», духовною та внутрішньою свободою. Цей внутрішній світ, «невидима натура», надзвичайно складний, пов'язаний не лише з постійним самопізнанням і творчістю, а й з екзистенціалами зовнішньої реалізації творчих потенціалів людської душі» [2, с. 19], -зазначає він, занурюючись у спроби пояснити розуміння концепту щастя за Сковородою.

Життєвий шлях Г.С. Сковороди у певному сенсі постає ілюстрацією того, до чого він закликає, бо щастя філософ знаходить у «сродній» собі творчій праці, якій він присвячував багато часу, незалежно від того, де і в яких умовах знаходився.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Харченко Л.М.* Ціннісні виміри концепту щастя у філософії Григорія Сковороди. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Філософія. Том 31 (70) № 2. 2020. С.55-60
URL: https://philos.vernadskyjournals.in.ua/journal/2020/2_2020/12.pdf
2. *Ільїн Володимир.* Концепція «сродної праці» як дорога до щастя у філософії Г. С. Сковороди. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Серія «Філософські науки». 2023. С.18-24
URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738129/1/3.pdf>

* * *

МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ ШТУЧНИХ МОДЕЛЕЙ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Корнієнко Світлана, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії імені професора М. Д. Култаєвої, ХНПУ імені Г. С. Сковороди

У цифрову епоху проблема громадянської лояльності набуває нового змісту, оскільки її формування дедалі частіше відбувається не лише через інститути освіти, культури, права чи публічної комунікації, а й через алгоритмічно організовані середовища взаємодії (Т. Крістіано). Соціальні мережі, рекомендаційні системи, платформи політичної комунікації тощо, не просто передають інфор-

мацію, а структурують увагу, тим самим підсилюючи одні форми колективної ідентифікації та послаблюючи інші. За таких умов постає питання, як цифрове середовище здатне підтримувати демократичну громадянську лояльність, а якою мірою воно продукує штучні, інструментально сконструйовані моделі.

Під штучними моделями громадянської лояльності доцільно розуміти такі способи її конструювання, за яких прихильність до держави, політичного порядку чи спільноти формується не шляхом вільного переконання або критичної участі, а через технологічне моделювання поведінки та інформаційного тиску. Йдеться не лише про неприховану пропаганду, насамперед варто говорити про адаптивне «підштовхування» до бажаних реакцій чи дій, а також про перетворення громадянина на об'єкт постійного цифрового тиску. Інакше кажучи, алгоритмічні комунікації постають не лише як технічний засіб поширення інформації, а як чинник структурної трансформації демократичного простору.

На думку Т. Крістіана [1], вплив алгоритмічної комунікації виявляється під час реалізації механізмів фільтрації, гіперпідштовхування та мікротаргетингу. Останній означає адресний вплив на вузькі групи аудиторії. Усе це здатне послаблювати умови для раціонального суспільного обговорення та руйнувати довіру до достовірної інформації. Варто підкреслити, що громадяни не можуть залишатися нейтральними: вони або постають суб'єктами впливу, або – об'єктами маніпуляції.

Це дозволяє говорити про наявний парадокс цифрової демократії. Останній полягає в тому, що ті самі технології, які розширюють доступ до участі, водночас здатні непомітно звужувати простір автономного політичного судження.

Зазначимо нові можливості, які відкриває цифрове середовище для громадянської лояльності демократичного типу. Так цифрові платформи можуть посилювати інклюзію, участь і доступ до публічної інформації. Також цифрові інструменти можуть бути використані для зменшення ідеологічної замкненості інформаційних «бульбашок».

У цьому зв'язку, ключове завдання полягає не у виробництві «ефективних» цифрових моделей лояльності, а у створенні таких соціальних та техніко-технологічних умов, у яких цифрові інструменти не підміняють громадянську суб'єктність, а підтримують її. Відповідно до цього, демократична лояльність не може зводитися до безумовного схвалення чи абсолютизації цифрової лояльності. Йдеться про збереження і посилення свободи судження у спільному політичному житті. За цих умов саме освіта, медіаграмотність і здатність до критичного розрізнення стають практичними передумовами громадянської лояльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Christiano T.* Algorithms, Manipulation, and Democracy. *Canadian Journal of Philosophy*. 2022. Vol. 52, no. 2. P. 109–124.

* * *

ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ПАРАДИГМІ АВТОДИДАКТИКИ

Кривенчук Валентина, аспірант кафедри української мови імені професора Л.А. Лисиченко, навчально-наукового інституту української філології імені Г.Ф. Квітки-Основ'яненка ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Творчість дитини починається тієї миті, коли креативність педагога відкриває учневі світ як простір власного імпровізованого слова. Весняний день. Яскраве сонце освіжило клас. Дерев за вікном вкривались білим цвітом. Такий день став не просто тлом навчального процесу, а його душевним імпульсом. У такій світлій атмосфері, наповненій природним оновленням, народжувалася дидактична практика педагога, вона органічно поєднувала гру словом і поетичну творчість. Під час заміни уроку української мови у молодшій школі я складала короткі вірші, які поставали імпровізаціями в класі. Учні слухали з особливою увагою, і саме їх зосередженість перетворювала маленьких пасивних слухачів на активних співавторів. Кожен рядок мого вірша діти прагнули записати у свій зошит, але імпровізація поетичного мовлення перевищувала швидкість письма. І тоді учні перепитували окремі вислови, уточнювали ритм, часто додаючи свої рядки замість тих, які не дозволила запам'ятати мимовільна пам'ять. Виникав унікальний процес: імпровізація учителя стала поштовхом, а дитяча уява поставала самостійним рушієм творчості. Записи на трьох-п'яти сторінках учнівських зошитів не були копією учительських імпровізацій, вони постали жестом дитячої інтерпретації.

У такій експериментальній практиці розкривається тактика авторської дидактичної парадигми: дитина навчається, наслідуючи і водночас, перевтілюючи, доповнюючи. У такому процесі учитель виконує роль творчого провідника, виховує чутливу естетичну оцінку слова, спонукає до відповідальності до самовираження.

Отже, справжній сенс творчої особистості вчителя: не створювати за дитину, створювати умови самоусвідомлення у яких виховується дитяча креативність.

МЕТАФОРА ЯК МЕХАНІЗМ СМИСЛОТВОРЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКОМУ, ЛІНГВІСТИЧНОМУ ТА МУЛЬТИМОДАЛЬНОМУ ВИМІРАХ

Кривоніс Максим, аспірант 3 року навчання Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Метафора (грец. «перенесення»), концептуально окреслена ще Аристотелем у «Поетиці», у класичній традиції розглядається як перенесення властивостей слова за аналогією [1, с. 29] та є одиницею вторинної номінації, де метафоричне перенесення ознак забезпечує поєднання компонентів семантичної і смислової структури. Її основою є асоціативні уявлення, що виникають у взаємодії денотативного ядра та конотативної периферії [2, с. 143].

У сучасній гуманітаристиці метафора перестає бути лише стилістичним тропом і постає як універсальний механізм смислотворення. У герменевтичній традиції (Г-Г. Гадамер, П. Рікер) вона трактується як ядро породження смислу; феноменологічні підходи (М. Мерло-Понті, М. Гайдеггер) наголошують на її перцептивно-екзистенційній природі, що структурує досвід у межах мовних і образних інтенцій.

Когнітивний підхід (Дж. Лакофф) визначає метафору як ментальну операцію, що структурує людський досвід (напр: «Argument is war, Time is money») і упорядковує логіку дискурсивної організації світу [5, с. 34]. У такому розумінні дискурс охоплює не лише мовлення, а й культурні схеми, ритуальні практики та символічні моделі, які формують значення в соціумі.

В рамках метафоричного аналізу доцільно вирізняти мовну та художню метафору. Перша відображає колективні смисли певної лінгвокультури (укр. «час тече», англ. «to break the ice», кит. «心如止水 – серце – як спокійна вода»), друга – генерує нові смислові структури в межах творчого досвіду (напр: «місто-пам'ять», «залізна тиша») [3, с. 24].

Вкорінення метафори у символічних структурах культури проявляється у різних типах метафоричних схем: англomовний дискурс тяжіє до механістичних моделей («the machine of government»), українськомовний – до природніх, екзистенційних («душа горить, дорога долі»), а китайськомовний – до космологічних і циклічних образів (国如大船 – «держава як судно що потребує керування і рівноваги» 天下为 – «Піднебесна (світ) як єдине ціле – гармонія та спільний порядок») [4, с. 112].

Перехід до мультимодального виміру показує, що метафора реалізується крізь образність, тілесність та просторовість [6, с. 93]. Жест, колір, ритм, інтонація та візуальна композиція формують полісеміотичну структуру мультимодальної метафори. Наприклад, у сучасних мистецьких відео «падіння» може бути одночасно виражене рухом тіла, затемненням кадру й низхідною інтонацією.

Традиційна обрядовість як носій культурної пам'яті забезпечує передачу смислів через тілесно-просторові практики (напр: рух по колу, очищення водою, жест підняття рук). У цьому контексті метафора і обряд постають взаємопов'язаними механізмами культурної семіотики, що формують спільні матриці інтерпретації дійсності, цінності, моделі поведінки та способи переживання світу.

Метафора у глобалізованому комунікативному середовищі постає як простір діалогу культур, де мультимодальні символи не лише репрезентують досвід, а й трансформують його, відкриваючи можливості до появи нових смислів. Таким чином, метафора функціонує не тільки як інструмент інтерпретації, а й як механізм творення інноваційних культурних моделей у філософському та мультимодальному дискурсі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Гаврилюк А. П.* Метафора, її природа та роль у мові та мовленні. Вісн. НТУУ „КПІ”. 2013. № 2. С. 29–33.
2. *Колесникова Л.* Теоретичні аспекти дослідження метафори. Лінгвістика. 2019. № 2(41). С. 138–149.
3. *Лисенко О. М.* Метафора як об'єкт наукових студій. Лінгвістичні дослідження. 2017. С. 22–29.
4. 王宁. 隐喻与文化认知. 北京: 北京大学出版社, 2016.
5. *Lakoff G., Johnson M.* *Metaphors We Live By.* Chicago: University of Chicago Press, 2003.
6. Merleau-Ponty M. *Phenomenology of Perception.* London: Routledge, 2012.

* * *

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КУЛЬТУРИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Московченко Тетяна, здобувачка третього (освітньо-наукового) ступеню спеціальності
А1 Освітні науки ХНПУ імені Г. Сковороди

У сучасному суспільстві, яке прагне до демократії, гуманізму й безумовної поваги до прав людини, освіта виступає ключовою сферою, де формуються основи соціальної відповідальності, толерантності та інклюзивного мислення. Вища школа у цьому процесі має особливу місію – бути середовищем, яке передає знання та формує компетентності, необхідні для життя у полікультурному світі. Однією з та-

ких є інклюзивна компетентність, що поєднує знання, цінності, установки та практичні навички, спрямовані на прийняття різноманітності та створення доступного освітнього простору для всіх учасників освітнього процесу.

Останні наукові дослідження показують, що два взаємопов'язані напрями – компетентнісний підхід і формування інклюзивної культури – лежать в основі сучасних змін у вищій освіті. Досвідчені аналітики і практики висвітлюють різні грані цього процесу. Ряд вітчизняних авторів займаються структурою й методами формування інклюзивної компетентності, так О. Дущенко робить системний огляд реалізації інклюзивної політики в Україні, підкреслюючи необхідність узгоджених нормативних і методичних рішень [3], М. Дяченко аналізує досягнення й виклики на національному рівні, що впливають на зміст компетентнісної підготовки [4], С. Коваленко, І. Кузава досліджують структуру компетентностей майбутнього вчителя й механізми їх формування в освітніх програмах [8; 9]; практичні та корекційні підходи вносить О. Мартинчук, що підкреслює важливість інтеграції корекційної підготовки до компетентнісних модулів [11]. У сукупності ці дослідження доводять, що компетентнісний підхід має складатися з чотирьох компонентів – знання, вміння, особистісні установки (цінності, емпатія) та практична складова (стажування, супровід) [8; 9; 11].

Інклюзивну культуру як предмет окремого дослідження розглядають автори, що поєднують теорію й практику. Так, О. Дущенко та колектив дають міжсекторний аналіз культури педагогів у різних навчальних ланках, підкреслюючи роль ціннісних орієнтацій і методик формування емпатії [3], розгортають поняття «інклюзивна культура педагога» у психолого-педагогічній літературі, що дає теоретичну основу для освітніх програм. Практичні кейси – від центрів соціально-психологічної реабілітації до онлайн-платформ – ілюструють, як культура продукується через проекти та інституційні ініціативи [6; 19].

Застосування компетентнісного підходу у сфері інклюзивної освіти дозволяє поєднати гуманістичну парадигму виховання із практичною реалізацією цінностей рівності. Як зазначає О. Качалова, компетентнісний підхід орієнтує освітній процес не на накопичення знань, а на здатність діяти, тобто реалізовувати педагогічну взаємодію з урахуванням потреб та можливостей кожного студента [6]. У цьому контексті поняття «інклюзивна культура» означає формування у викладачів і студентів певного способу мислення – етичного, емпатійного, спрямованого на підтримку іншого.

Отже, поєднання результатів з обох груп досліджень передбачає робочу модель: інклюзивна компетентність формується через взаємодію методик (компетентнісний підхід) та ціннісно-інституційного середовища (інклюзивна культура) – тобто зміни мають відбуватися одночасно на рівні особистості викладача, освітніх програм і політики закладу.

Теоретичні засади формування інклюзивної культури вищої школи базуються на кількох концептуальних підходах: гуманістичному (людина як найвища цінність), культурологічному (культура як основа саморозвитку та діалогу), компетентнісному (розвиток здатності діяти в конкретних освітніх ситуаціях) та

системному [9]. Поєднання цих підходів забезпечує цілісність процесу від ціннісного усвідомлення до практичної реалізації інклюзивної політики.

Інклюзивна культура вищого навчального закладу виявляється у трьох взаємопов'язаних площинах. По-перше, це ціннісно-сенсовий рівень, де домінують принципи рівності, поваги, партнерства, безпеки та взаємної підтримки. Формування цього рівня здійснюється через освітні курси, виховну роботу, громадські ініціативи студентів та викладачів, волонтерські проекти, що розвивають емпатію та громадянську свідомість [8].

По-друге, організаційно-управлінський рівень, який охоплює політику безбар'єрності, доступність ресурсів, підготовку кадрів, створення умов для студентів з особливими освітніми потребами, функціонування служб супроводу та підтримки.

І, по-третє, практично-діяльнісний рівень, що передбачає впровадження інноваційних педагогічних технологій – кооперативного навчання, тьюторського супроводу, рефлексивних практик та індивідуальних освітніх траєкторій [9].

З позиції управлінського підходу формування інклюзивної культури вищого навчального закладу є не одноразовою акцією, а системною управлінською стратегією. Як зазначає Л. Гаврілова, інклюзивна компетентність керівника виявляється у здатності стратегічно мислити, створювати партнерські зв'язки, координувати роботу міжкафедральних та міжінституційних груп, ініціювати зміни освітнього середовища [1]. Управлінські практики формуються через розроблення локальних актів, положень про академічну доброчесність, антидискримінаційні й антикорупційні програми, що зміцнюють довіру в академічній спільноті.

Особливе місце у розвитку інклюзивної культури займає підготовка викладача-лідера, який володіє не лише професійними знаннями, а й педагогічною рефлексією та емоційним інтелектом. За результатами досліджень Н. Фіголь, саме емоційна компетентність є базою для поінформованого ставлення до інклюзивності, оскільки вона формує здатність приймати іншої людини без стереотипів та осуду [20]. Розвиток таких компетентностей досягається через курси підвищення кваліфікації, менторські програми, тренінги з інклюзивного менеджменту.

У контексті громадянського виховання інклюзивна культура вищої школи виконує функцію ціннісного посередництва між академічною свободою та соціальною відповідальністю. Вона забезпечує єдність освітнього, етичного та громадянського виміру педагогічної діяльності, формуючи у викладачів та студентів відчуття причетності до національної та європейської спільноти [15].

Таким чином, компетентнісний підхід до формування інклюзивної культури вищої школи визначає сучасний вектор розвитку освітнього менеджменту: від декларації принципів до створення реальних умов, у яких кожен учасник освітнього процесу відчуває себе рівним, прийнятним та значущим. Теоретичні засади цього підходу спираються на синтез гуманістичної педагогіки, філософії освіти та сучасних управлінських концепцій. Управлінські практики ж відображають готовність закладу діяти на основі цінностей, що поєднують інклюзію, громадянськість та академічну культуру.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Гаврілова Л.* Інклюзивна компетентність керівника закладу освіти: сутність, структура, шляхи формування // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2022. – № 2. – С. 45-49.
2. *Грицюк Я.* Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх педагогів. – Тернопіль: ТНПУ, 2023. – 136 с.
3. *Дущенко О.* Огляд реалізації інклюзивної освіти. Інноваційна педагогіка. 2024. Вип. 78, т. 1. С. 59–66. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2024/78.1.10>
4. *Дяченко М., Ворошчук О., Романова Т., Шевцова Н., Третьякова Т.* Inclusive education in Ukraine: achievements, challenges, prospects. Revista Eduweb. 2024. T. 18, № 4. С. 35–48. DOI: <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2024.18.04.3>
5. Закон України «Про освіту».
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>
6. *Качалова О.* Інклюзивна компетентність викладача закладу вищої освіти: теоретико-методологічні засади формування // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2023. – № 3 (35). – С. 81-89.
7. *Качалова О.* Формування інклюзивної культури викладача ЗВО // Вісник Національного університету оборони України. – 2018. – № 2. – С. 45–50.
8. *Коваленко С.* Професійна підготовка вчителів інклюзивної освіти Нової української школи. У: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. WEB-форуму (Київ–Харків, 26–29 березня 2024 р.). Київ–Харків, 2024. С. 198–202.
URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741995/1/ZbForumSOIS-2024-198-202.pdf>
9. *Кузава І.* Формування інклюзивної компетентності майбутніх фахівців спеціальної освіти. Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Філософія. Педагогіка. 2024. № 1 (6). С. 160–166.
DOI: <https://doi.org/10.54891/2786-7013-2024-1-18>
10. *Лалак Н.* Підготовка майбутніх педагогів до роботи в закладах освіти з інклюзивною формою навчання. У: Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи. Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2013. С. 234–240.
11. *Мартинчук О.* Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. 288 с.
12. *Мартинюк Т.* Соціальна інтеграція молоді з інвалідністю: монографія. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 332 с.
13. *Микитюк І.* Соціальні аспекти впровадження інклюзивної освіти в сучасному українському суспільстві: дис. ... докт. філософії: 054 «Соціологія». Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2024. 310 с.
14. Міністерство освіти і науки України. Статистичні дані щодо кількості учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загаль-

ної середньої освіти. URL: <https://mon.gov.ua/osvita-2/inklyuzivne-navchannya/statistichni-dani>

15. *Науменко О.* Григорій Сковорода і сучасна філософія освіти // Філософські обрії. – 2021. – № 46. – С. 112-119.
16. *Панасюк О.* Сучасні виклики та перспективи впровадження інклюзивної освіти в Україні. Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers “SCIENTIA”... Bern, Swiss Confederation: International Center of Scientific Research, 2025. С. 220–224. URL: <https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/28.02.2025>
17. *Савченко О.* Громадянська компетентність та культура педагогічної взаємодії // Педагогічна думка. – 2023. – № 1. – С. 17-24.
18. *Сисоєва С.* Педагогічна творчість та майстерність викладача вищої школи. – Київ: Логос, 2019. – 254 с.
19. Соціалізація молоді з особливими освітніми потребами: кращі практики: метод. посіб. / Базиленко А., Таланчук І., Давиденко Г. та ін.; Київ: Талком, 2020. 128 с.
20. *Фіголь Н.* Емоційна компетентність педагога в умовах інклюзивного освітнього простору // Психологія та суспільство. – 2020. – № 3. – С. 55-60.

* * *

КОРПОРАТИВНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК КАР'ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ

Олефіренко Надія, завідувач кафедри інформатики, доктор педагогічних наук, професор, ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Яворський Петро, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Поєднання внутрішніх прагнень особистості з її готовністю розвиватися та адаптуватися до зовнішнього світу є важливою умовою успішності розвитку кар'єри працівників.

Кар'єрні досягнення людини багато в чому залежать від рівня її особистісного професійного розвитку. Тут мають значення такі аспекти, як:

- 1) кваліфікація – рівень підготовленості до якогось виду діяльності;
- 2) мотивація – як елемент здійснюючого керівником переконання, і керівництво до дії, і як самомотивація, що безпосередньо пов'язана з головними цінностями людини і не завжди стосується реалій підприємства;

3) соціалізація – стосується, насамперед, неформальної культури даного підприємства (неписані правила і ритуали), що може стати перешкодою для розвитку особистості. Існує ризик отримати негативну оцінку з боку керівництва чи колег за прояв ініціативи, яка може становити загрозу становищу представників організації;

4) реалізація – безпосередньо пов'язана з аспектом соціалізації [2, с. 45].

Корпоративна освіта відіграє суттєву роль в кар'єрному зростанні та системі навчання дорослих, оскільки вона поєднує професійний розвиток із безперервним навчанням. Для працівників це означає можливість не тільки відслідковувати та готуватися до постійних технологічних змін, а й підвищувати кваліфікацію без відриву від роботи. Також від змісту корпоративної освіти залежить і особиста успішність працівника в межах його спеціалізації. Оскільки, маючи можливість своєчасно отримати ті чи інші відповіді, дає змогу підтримувати внутрішню мотивацію до постійного розвитку, зростання в межах позиції та мати перспективу руху кар'єрою.

Питання взаємного впливу корпоративного навчання на успішність, продуктивність компаній та кар'єрний розвиток їх працівників було предметом дослідження освітньої платформи LinkedIn Learning, що входить до складу професійної соціальної мережі LinkedIn. В опублікованому звіті «Workplace Learning Report 2025» [3] відображаються систематизовані дані опитування 937 фахівців із навчання та розвитку (L&D), 679 працівників з Європи, Азії, Північної та Південної Америки, а також відкриті дані 1 мільярда користувачів мережі LinkedIn (їх активність, оновлення профілів, тривалість роботи на одній посаді тощо). Збір даних відбувався з вересня 2023 року по вересень 2024 року. Згідно отриманих результатів, серед найважливіших чинників кар'єрного зростання є розвиток набутих та навчання нових умінь та навичок (вказали 55% респондентів). Крім того, корпоративну професійну освіту працівників визначають як опору для розвитку своїх можливостей та оцінюють вище, ніж кар'єрне підвищення (48%) та внутрішню мобільність (32%). Особливої цінності набуває корпоративне навчання в часи змін – з 2022 до 2025 року кількість респондентів, які визначили вплив навчання на власну адаптацію до змін, зросла з 49% до 68% [3].

Науковці розглядають різні аспекти навчання в організації, проте звертають увагу на те, що визначальною характеристикою корпоративного навчання є його систематичність, відповідність політиці розвитку людських ресурсів в організації, спрямованість на професійний розвиток персоналу, зміни поведінки з метою досягнення мети корпорації, забезпечення її стратегічного розвитку [1, с. 338]. Корпоративне навчання традиційно здійснювалося у форматі очних тренінгів. Однак, в умовах децентралізації ринку праці, диверсифікації змісту освіти в приватних освітніх платформах, потребах в адаптації бізнесу до швидких змін внаслідок пандемії COVID-19 та інших глобальних змін спостерігається стрімке зростання темпів впровадження сучасних цифрових технологій (LMS, e-learning, VR/AR, AI) для оптимізації навчальних процесів в умовах віддаленої роботи та потребах забезпечення особистої безпеки.

Таким чином, в умовах турбулентності, невизначеності і високої конкуренції на ринку праці, корпоративна освіта, активна залученість до професійної діяльності та впевненість в стабільній роботі є ключовими факторами кар'єрного зростання працівників. Використання цифрових технологій в корпоративній освіті, вивчення та систематизація міжнародного досвіду, стан розвитку корпоративної професійної освіти в Україні в умовах воєнного стану та перспективи в післявоєнний час є актуальними напрямками подальших досліджень.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

1. Литовченко І., Лавриш Ю., Лук'яненко В. Сутність корпоративної освіти як складової освіти дорослих США. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 1 (105). с. 330-341.
2. Лозовецька В., Фактори та проблеми, що впливають на кар'єрний розвиток сучасної особистості. // Молодь і ринок. 2019. №9 (176). с. 44-50.
3. LinkedIn Learning. Workplace Learning Report 2025: The rise of career champions [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://learning.linkedin.com/resources/workplace-learning-report> (дата звернення: 19.11.2025).

* * *

ОСНОВНІ СВІТОВІ ТРЕНДИ ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ МУЗЕЙНОГО ПРОСТОРУ

Пісчанська Юлія, аспірантка кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Деколонізація музейного простору – це процес, який спрямований на переосмислення й зміну способів представлення історії колонізації та окупації у світових музеях. Музеї зазвичай демонструють артефакти колоніальної епохи, військові трофеї, експонати, що ілюструють опір, зміни в житті місцевого населення та наслідки політичного і культурного домінування. Відвідувачі можуть спостерігати, як ці історичні періоди трактуються крізь різні перспективи: від звеличення завойовників до висвітлення трагедій колоніалізму і боротьби за незалежність.

Музеї зберігають численні предмети, пов'язані з колонізацією, серед яких зброя, карти, військова форма, побутові речі колонізаторів і артефакти, вилучені з колоній. Вони дають змогу розглянути історичну дійсність під різними кутами: від позиції колонізаторів до голосу тих, хто були підкорені. Виставки часто пропонують нові погляди на процеси опору й те, яке значення мав цей досвід для

майбутніх поколінь. Роль музеїв у популяризації знань про ці складні періоди є надзвичайно важливою. Вони дозволяють не тільки доторкнутися до історії через унікальні експонати, але й осмислити ті події більш глибоко. Упродовж останніх років дедалі більше музеїв починають переглядати свої експозиції під критичним кутом, визнаючи травматичний вплив колонізації та окупації на корінні народи. Це призводить до створення нових наративів, які включають альтернативні перспективи, та відмови від виправдання імперської експлуатації.

Дедалі частіше піддають сумніву легітимність утримання артефактів, отриманих у колоніальні часи, що часто супроводжується вимогами їх повернення. Зокрема, серйозну увагу привертає питання реституції «бронз Беніну», які зберігаються в Британському музеї та інших західних колекціях. Чимало установ уже розпочали процес передачі експонатів країнам їхнього походження, розуміючи значення справедливого відновлення культурної спадщини. Сучасні музеї також приділяють особливу увагу поверненню культурних цінностей і людських останків громадам корінних народів. Такі ініціативи мають велике моральне та етичне значення, адже це не лише визнання права цих народів на розпорядження своєю історією, але й відновлення довіри. Наприклад, Американський музей природної історії став об'єктом критики за зберігання близько 12 тисяч людських останків, зібраних колись у рамках практик, які нині визнаються неприйнятними. Установа зараз працює над зміною своєї політики та співпрацею з нащадками для визначення подальшої долі цих об'єктів.

У країнах зі значним досвідом окупації, таких як Балтійські країни, Грузія чи Україна, створюють спеціалізовані музеї, присвячені документуванню періодів поневолення. Вони не тільки допомагають зберегти історичну пам'ять народу, але й слугують важливим засобом протидії спробам викривлення фактів. Такі установи мають ключове значення для формування національної самосвідомості.

Музеї по всьому світу поступово змінюють фокус із прославлення метрополій на демонстрацію нерівності та наслідків експлуатації. Наприклад, колишній Колоніальний музей в Амстердамі трансформувався у Тропічний музей і переписав свої виставкові наративи так, щоб акцентувати увагу не на «дари цивілізації», а на експлуатацію і гноблення.

Питання репрезентації болючих історичних подій породжують розлогі суспільні дискусії та змінюють підходи до музейної справи. Музеї дедалі частіше стають просторами для обговорення складних аспектів минулого, прав людини й глобального співробітництва. Роль музеїв кардинально змінюється: вони переосмислюють історичну спадщину з урахуванням того, що їх колекції нерідко були зібрані завдяки колоніальним практикам. Це спонукає до трансформації методів експозиції й інтерпретації історії, із визнанням того, що минуле не може бути зрозумілим виключно з позиції переможців. Музейні установи прагнуть донести багатовимірний погляд на історію, даючи можливість висловитися тим, чий голос раніше систематично ігнорувалися.

Сьогодні відбувається активний перегляд колекцій і методів їх подачі з метою репрезентації альтернативних історичних точок зору. Це критичне переосмислення охоплює також питання щодо походження зібраних артефактів – багато з яких були отримані шляхом практик, що наразі визнаються проблематичними. Ініціативи таких змін спрямовані на подолання старих стереотипів і перегляд усталеного уявлення про історію як прерогативу переможців. Заклади культури переосмислюють або навіть закривають відділи, присвячені корінним народам, аби уникнути расистських та стереотипних підходів. Головна мета – дати громадам безпосереднє право самостійно представляти свою культурну та історичну спадщину. Замість диктату «інституційного голосу», музеї прагнуть децентрувати свої наративи, створюючи платформи для автентичних історій від самих спільнот. Сучасні експозиції дедалі частіше орієнтуються на боротьбу з расизмом і пропонують інклюзивніший підхід до висвітлення глобальної історії. Вони дають змогу показати її складність і різноманіття, відображаючи багатокультурність різних суспільств та періодів.

Сьогодні музеї більше не розглядаються як нейтральні скарбниці «об'єктивної істини». Натомість вони подаються як установи, глибоко вкорінені в історичному, політичному й соціальному контекстах. Музеї все частіше об'єднують зусилля із представниками народів і спільнот, чийі артефакти зберігаються в їхніх фондах, щоб дотримуватися етичності й коректності у представленні минулого. Переосмислюючи свій підхід, музейні установи прагнуть сприяти формуванню більш справедливого і об'єктивного бачення історії для прийдешніх поколінь. Світова музейна спільнота нині переживає процес глибокої трансформації, орієнтований на чесніше, інклюзивніше й етичніше висвітлення тем колонізації й окупації.

* * *

ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ОСНОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ

Пономаренко Оксана, викладач кафедри філософії
імені професора М.Д. Култаєвої ХНПУ імені Г. С. Сковороди

В сучасних умовах трансформації соціального простору, розвитку демократичних інституцій та зростання ролі громадянського суспільства простежується певна суперечність між формальним засвоєнням норм громадянської поведінки і реальними практиками соціальної взаємодії, що спонукає до переосмислення змісту громадянського виховання. У цьому контексті особливого значення набуває звернення до класичної античної традиції, в якій проблематика добродес-

ності розглядається і як індивідуально-етичний феномен, і як принцип організації спільного життя та умова становлення політичної спільноти. Здійснення концептуального аналізу уявлень про доброчесність у межах античної філософії, з акцентом на її зв'язку з вихованням і формуванням громадянина, дозволяє виявити структурні елементи цього поняття, а також уточнити його функціональне значення в контексті формування морально відповідальної особистості. Осмислення доброчесності як внутрішньо засвоєного принципу поведінки, що поєднує когнітивний, емоційний і діяльнісний виміри, відкриває можливість інтерпретації громадянського виховання як цілісного процесу становлення характеру. Відтак, звернення до ідей Платона та Арістотеля постає як евристично продуктивний підхід до розкриття потенціалу доброчесності як основи громадянського виховання в умовах сучасних викликів.

Поняття доброчесності має тривалу історію осмислення, в межах якої воно набувало різних, але взаємопов'язаних значень. У загальному вигляді доброчесність постає як стійка якість характеру, що визначає спосіб мислення, оцінювання та дії людини. Саме тому в класичній традиції доброчесність розглядається як внутрішня налаштованість особистості, яка забезпечує узгодженість між знанням про належне і реальною поведінкою. Антична філософія закладає концептуальні підвалини розуміння доброчесності як невід'ємної умови громадянського життя. У межах грецької культури людина мислиться передусім як істота політична, а її повноцінне існування можливе лише в межах поліса–спільноти, що об'єднує громадян не лише правовими зв'язками, а й спільними уявленнями про благо, справедливість і належний спосіб життя.

У політико-філософській концепції Платона доброчесність постає як онтологічна й нормативна основа громадянського виховання, оскільки саме вона забезпечує внутрішню впорядкованість душі та корелює зі структурною гармонією полісу. У «Державі» справедливість осмислюється як вияв людини достойної і мудрої, тоді як несправедливість ототожнюється з моральною деградацією та невіглаством (Книга I, 350d–351a) [2, 35], а також прямо визначається як доброчесність душі, що забезпечує її належний лад (Книга I, 353e–354a) [2, 40]. Тому громадянське виховання набуває статусу ключового механізму формування цієї внутрішньої впорядкованості, виходячи за межі інструментального передавання знань і норм та орієнтуючись на становлення морально цілісної особистості. Платон підкреслює вирішальне значення ранніх етапів виховання, коли закладаються основи характеру (Книга II, 377a) [2, 63], а належно організована система освіти сприяє актуалізації природних доброчесних нахилів (Книга IV, 424a–425a) [2, 112–113]. Водночас виховання інтерпретується як процес “повороту душі” від “світу явищ, які постають і гинуть у своєму становленні.. до споглядання буття і його найяскравішого складника, що називаємо добром” (Книга VII, 518c–d) [2, 213], що засвідчує його глибинно етичний і антропологічний вимір. Таким чином, у платонівській парадигмі доброчесність функціонує як фундаментальний принцип громадянського виховання, який

уможливорює формування суб'єкта, здатного до відповідальної участі в політичному житті та відтворення справедливого суспільного порядку на засадах внутрішньо засвоєної моральної норми.

На відміну від платонівської акцентуації онтологічної впорядкованості душі як підґрунтя справедливого полісу, у «Нікомаховій етиці» Арістотель конкретизує механізми формування добродетності, розгортаючи її у площині практичного становлення характеру через виховання, звичку та інституційне впорядкування життя громади. Вже на початку праці він підкреслює, що політична наука має на меті зробити громадян добрими й здатними до прекрасних вчинків (Книга I, 1099b29–31) [1, 39], а отже, добродетельність постає центральною метою громадянського виховання. При цьому Арістотель вказує на два види добродетельності: мислительну, яка виникає завдяки навчанню та потребує досвіду та часу, та етичну, що формується через звичку (Книга II, 1103a14–18) [1, 57], що зумовлює діяльнісний характер виховання: люди стають справедливими, мужніми чи поміркованими лише через відповідні вчинки (Книга II, 1103b1–2) [1, 58]. Особливу роль у цьому процесі відіграє політична спільнота, оскільки саме законодавці, формуючи належні звички, «роблять громадян добрими» (Книга II, 1103b3–6) [1, 59], а якість державного устрою визначається здатністю забезпечити таке виховання. Вирішальне значення має ранній етап соціалізації, коли закладаються сталі моделі поведінки (Книга II, 1103b23–25) [1, 59], а також формування належної емоційної структури–здатності “радіти і страждати належному, бо саме в цьому полягає правильне виховання” (Книга II, 1104b11–13) [1, 63]. Завершальною умовою постає життя в межах добрих законів, що мають силу раціонального настановлення й підтримують набуту добродетельність (Книга X, 1179b23–25; 1180a21–22) [1, 459–461]. У парадигмі етичного вчення Арістотеля добродетельність постає фундаментом громадянського виховання та набуває чітко вираженого практико-етичного та інституційного виміру, поєднуючи індивідуальне моральне становлення з нормативною структурою політичної спільноти.

Тому звернення до античної етичної традиції дозволяє виявити ті концептуальні засади, які зберігають свою евристичну значущість у сучасних умовах осмислення громадянського виховання. Розгляд добродетельності як внутрішнього принципу впорядкування душі та водночас як результату цілеспрямованого виховного впливу дає підстави інтерпретувати її як нормативний ідеал та як практику формування стійких моральних диспозицій, що забезпечують здатність індивіда до відповідальної участі в суспільному житті. Така перспектива відкриває можливість подолання редукції виховання до суто когнітивного виміру й актуалізує необхідність інтеграції етичного, емоційного та діяльнісного компонентів у процесі становлення громадянина. Відтак, осмислення добродетельності крізь призму класичних філософських підходів сприяє уточненню сучасних уявлень про громадянське виховання як процес формування внутрішньо вмотивованої моральної орієнтації, що виходить за межі зовнішньої регуляції поведінки та набуває характеру особистісно засвоєного принципу життєдіяльності.

Отже, у класичній античній традиції добродетель постає як етична категорія та фундаментальний принцип громадянського виховання, що поєднує внутрішній лад особистості з нормативною структурою політичної спільноти. У платонівській перспективі вона осмислюється як стан гармонійної впорядкованості душі, який уможливорює справедливий суспільний порядок, тоді як у аристотелівському підході конкретизується через механізми звички, практики та інституційного впливу. Спільним для обох мислителів є розуміння виховання як процесу формування морального характеру, що виходить за межі передачі знань і спрямований на становлення здатності до відповідального та осмисленого співжиття. Таким чином, добродетель виявляється визначальним чинником громадянського становлення, оскільки саме вона забезпечує перехід від зовнішньої регуляції поведінки до внутрішньо вмотивованої участі в житті спільноти, що і становить підґрунтя стійкого й справедливого суспільного порядку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Аристотель*. (2002). Нікомахова етика (В. Ставнюк, пер.). Київ: Аквілон-Плюс.
2. *Платон*. (2000). Держава (Д. Коваль, пер. і комент.). Київ: Основи.

* * *

ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ВИПУСНИКА ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

Радіонова Наталія, завідувач кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої,
доктор філософських наук, професор ХНПУ імені Г. С.Сковороди

Випускник педагогічного університету, якщо розглядати його особистість не на емпіричному рівні, а як нормативний ідеально-типовий конструкт, має ускладнену структуру ідентичності. Це національна, професійна, духовно-культурна (включно зі світоглядною культурою), морально-етична і політична складові ідентичності. У майбутнього вчителя, на відміну від усіх інших професій, усі складові ціннісно-практичного комплексу мають бути гармонійно збалансованими. Це вимагає від студента-педагога бути не тільки адресатом свого світоглядного виховання, а й його агентом, поєднувати філософський вишкіл з філософською автодидактикою. Цьому в немалій мірі сприяє вивчення творчої спадщини Григорія Сковороди, яка має значний потенціал у формуванні грома-

дянина української держави, європейця і космополіта в єдиній особі учителя. Саме з цією метою було створено у квітні 2015 року Інститут Григорія Сковороди. Ініціаторами створення Інституту Григорія були славні діячі Університету – Іван Федорович Прокопенко, Олександр Миколайович Микитюк, Марія Дмитрівна Култаєва, Леонід Володимирович Ушкалов.

Інститут від початку замислювався як осередок, у якому філософія свободи, самопізнання та духовної шляхетності стає реальним педагогічним принципом. Для педагога, як і для кожного громадянина України, надзвичайно важливим завданням є збереження і розбудова національної ідеї в усій її повноті і суперечливості, яка може продуктивно здійснюватися лише за умов наявності культури мислення і світоглядної культури. Відповідно з цим розумінням була визначена структура, мета і завдання Інституту – «видиме» завдання – це активізація вивчення спадщини Сковороди у підготовці до святкування 300-річного ювілею з дня народження; «невидиме» – формування громадянськості і національної ідентичності майбутнього вчителя. Архітектоніка Інституту Григорія Сковороди, у своїй цілісності є мікромоделлю трьох світів–макрокосмосу, мікрокосмосу та символічного світу, що сприяє реалізації сквородинівської ідеї гармонії між видимим і невидимим. У структурі Інституту Григорія Сковороди успішно функціонують три лабораторії – філософська, педагогічна та літературна.

Зрозуміло, що без історії філософії, як вітчизняної, так і європейської неможливо зрозуміти усі нюанси формування національної ідентичності. Скорочення в українських університетах курсів філософії, культурології, етики та естетики, релігієзнавства дається взнаки у формуванні ідентичності випускника педвузу. В нашому університеті цей негативний момент і його передбачувані наслідки багато у чому компенсуються за рахунок розбудови неформальної філософської освіти. З цією метою філософською лабораторією широко впроваджуються практики творчої роботи, яка здійснюється в організаційних формах гуртків, дискусійних клубів, в рамках студентської наукової роботи. Зусилля педагогічної лабораторії спрямовуються на пропагування і засвоєння студентами університету дидактичних і виховних практики Григорія Сковороди, які містять у собі ідеї, здатні сприяти оновленню національно-патріотичного і громадянського виховання в Україні. Літературна лабораторія створює унікальний культурно-освітній простір у якому сквородинівська мудрість надихає на розбудову сучасних гуманітарних стратегій, у яких ідеї свободи, рівності і гідності є пріоритетними у визначенні духовних орієнтирів українського суспільства.

Одним із ключових моментів у діяльності нашого Університету є популяризація сквородинівської традиції. Ця діяльність включає системне вивчення сквородинівської думки, інтеграцію у сучасні освітні програми, організацію наукових проєктів, створення віртуальних майданчиків і островків пам'яті для відтворення уявних діалогів зі Сковородою. Знаковою подією стало проведення Сковородинівським університетом спільно з Височанською селищною радою, Університетом Григорія Сковороди (м. Переяслав), фондом Миколи Томенка «Рідна Україна», Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка 20-го червня 2024 року на базі Палацу культури та мистецтв у селищі Бабаї Все-

українського круглого столу – «Людське буття у спадщині Григорія Сковороди», присвяченого 250-річчю від дня написання Байок харківських.

Інститутом Григорія Сковороди систематично проводяться неформальні освітньо-виховні заходи, направленні на формування громадянської та національної ідентичності майбутнього педагога та активне залучення студентів до історико-філософського дискурсу сквородинівської традиції «філософії серця». Якщо перенести цю оптику на університетську спільноту, то серцем університету є те, що об'єднує покоління дослідників і студентів: внутрішня солідарність мислячих людей, культура діалогу та дух неперервного навчання. Це те середовище, у якому народжується і зберігається свобода думки. Сковородинівський університет ретельно дбає про збереження спадщини Григорія Сковороди, забезпечуючи комплексний підхід до дослідження, популяризації та актуалізації його філософських, педагогічних і літературних надбань.

Зауважимо, що «видимий» план діяльності Інституту Григорія Сковороди набув свого логічного завершення урочистостями з нагоди святкування 300-річчя від дня народження великого мислителя. Ця подія, сповнена величності, збрала численних гостей, що засвідчило високий рівень уваги до сквородинівської спадщини як на національному, так і на міжнародному рівні. «Невидимий» глибинний план діяльності Інституту Григорія Сковороди є принципово незавершеним проектом, бо є повсякденною і системною роботою всієї університетської спільноти. Саме на цьому рівні реалізується сквородинівська концепція виховання людини, здатної усвідомлювати сутнісне за видимим, відрізнити істинне від хибного, діяти на благо суспільства та бути патріотом Батьківщини. І в цьому сила дії Сковородинівського університету, адже бути сквородинівцем – це мислити вільно, творити сміливо.

Отже, Університетські сквородознавчі студії – це не тільки актуалізація історичного минулого України в контекстах завдань національно-патріотичного та громадянського виховання, але й шлях оптимізації вищої педагогічної освіти в напрямку її гуманізації.

* * *

ТЕХНОТРИЛЕР: ЖАНР ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ

Сало Сергій, аспірант спеціальності В 11 Філологія ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Технотрилер – це не просто літературний жанр з елементами документальної риторики. Це особливий спосіб конструювання реальності, в якому художня вигадка набуває форми наукового знання і використовується як інструмент епістемологічного впливу. Передмова Майкла Крайтона до технотрилера Штам

Андромеда демонструє його гібридну природу: текст, написаний у стилі наукового звіту, змушує читача сприймати художню симуляцію потенційної техногенної загрози як задокументовану реальність.

Крайтон відкриває передмову декларацією: *This book recounts the five-day history of a major American scientific crisis.* Вже перше речення програмує читача на сприйняття тексту передмови як документального свідчення. Така риторика є не лише жанровою специфікою технотрилера, вона створює особливий режим реальності. Читач опиняється у світі, де небезпечний позаземний патоген не просто вигаданий, а представлений так, наче його поява–частина вже наявної наукової історії США.

У термінах Романа Якобсона домінантною функцією передмови до Штаму Андромеда є референційна–інформативне повідомлення про “справжні” історичні події з посиланням на реальні інституції. Перелік військових посадовців, експертів NASA та університетських науковців створює враження перевірюваності, хоча читачеві подаються не факти, а тільки форми факту. Це класичний механізм технотрилера, що працює як семіотичний якір жанру: він не доводить істинність–він моделює правдоподібність через документальний стиль.

Водночас у передмові задіяні й інші функції мови, адже однією референційністю жанр технотрилера не вичерпується. Експресивні й поетичні акценти (*foresight and foolishness, innocence and ignorance*) передають емоційну забарвленість морально-етичної позиції автора, переконаного, що відповідальними за технологічні катастрофи є люди. Це посилюють конатичні фрази (*we can expect more crises... it is useful for the public to be made aware...*), які посилюють тривогу і мотивують читати далі. Фатичне звернення (*if the reader must occasionally struggle... I apologize*) готує читача до технічної складності наукового дискурсу. Металінгвістичні пояснення (*This is a rather technical narrative... Wherever possible, I have explained the scientific questions...*) узгоджують правила гри: читач мусить сприймати текст як науковий, навіть попри те, що він художній.

Умберто Еко назвав би такого читача “модельним”–таким, якого текст передбачає в якості свого ідеального інтерпретатора: готового сприймати технічну інформацію та мислити як аналітик, не ставлячи під сумнів документальність історії. З погляду Еко, текст передмови Крайтона є “обмежено відкритим”–формально він дозволяє різні інтерпретації, проте структурно спрямовує до єдиного висновку: якщо це могло статися, то може статися знов. В цьому філософське послання технотрилера: він не описує минуле, а прогнозує майбутнє як потенційний ризик.

З філософської точки зору технотрилер функціонує як модель можливої реальності, а не як художня вигадка заради розваги. Це не просто популярний жанр, який імітує світ, а епістемологічна практика, яка створює паралельні варіанти реальності. Семіотичні стратегії технотрилера формують у читача уявлення про те, що технологічні катастрофи–не гіпотеза, а потенційний стан сучасності. Межа між жанром і реальністю стирається, не залишаючи читачеві свободи

наївного читання: художній твір стає когнітивним механізмом для осмислення ризиків, пов'язаних з науковим прогресом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Crichton M.* (1969). *The Andromeda Strain*. Alfred A. Knopf.
2. *Eco, U.* (1979). *The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts*. Indiana University Press.
3. *Jakobson R.* (1960). *Closing Statement: Linguistics and Poetics*. *Style in Language*. P. 350-377. MIT Press.

* * *

WEITERBILDUNG: НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСВІТІ ДОРΟΣЛИХ

Самойлова Альона, аспірантка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»,
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

ВСТУП. У контексті стрімких соціальних, політичних і технологічних трансформацій освіта дорослих набула нового значення як механізм зміцнення демократичних суспільств [1, с. 15]. Зростання складності соціального життя, поширення цифрових технологій, міграційні процеси та зростаюча потреба в соціальній згуртованості спільно зумовили підвищений попит на громадянську компетентність серед дорослих здобувачів освіти [2, с. 42]. У сучасному контексті громадянська компетентність визначається не лише всебічним розумінням демократичних інститутів і правових засад, а й здатністю до критичного мислення, соціальної відповідальності, розвитку навичок участі та поваги до різноманіття [3, с. 9].

У Німеччині сформовано розвинену й багатовимірну систему освіти дорослих, у межах якої центральне місце посідає **Weiterbildung** [4, с. 27]. Поняття *Weiterbildung* відображає широке розуміння навчання впродовж життя та охоплює загальну, політичну, культурну й професійну освіту дорослих. Метою цього дослідження є аналіз німецького досвіду *Weiterbildung* у формуванні громадянської компетентності та виявлення ключових характеристик, що забезпечують його ефективність.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОСВІТІ ДОРΟΣЛИХ. Громадянська компетентність зазвичай визначається як

сукупність знань, умінь, цінностей і ставлень, які дають змогу особистості ефективно брати участь у демократичному житті. У сфері освіти дорослих громадянська компетентність тісно пов'язана з концепціями активного громадянства, соціальної інклюзії та навчання впродовж життя. У міжнародному освітньому дискурсі підкреслюється важливість визнання гетерогенності дорослих здобувачів освіти. Визнається, що дорослі навчаються, маючи різноманітний життєвий досвід, мотивації та освітні потреби, що зумовлює необхідність упровадження гнучких, особистісно орієнтованих освітніх підходів.

У німецькій освітній традиції громадянська освіта (*politische Bildung*) розглядається як фундаментальний елемент демократичної культури. Основи цього підходу ґрунтуються на засадах плюралізму, політичної нейтральності та автономії здобувача освіти. Від закладів освіти дорослих очікується не нав'язування певних поглядів, а створення простору для поінформованої дискусії, критичної рефлексії та самостійного формування власної позиції. Ці принципи істотно впливають на побудову програм *Weiterbildung*, спрямованих на розвиток громадянської компетентності.

У цій роботі ставиться за мету дослідити інституційні засади функціонування *Weiterbildung* у Німеччині.

Німецька система *Weiterbildung* характеризується інституційною різноманітністю та децентралізованим управлінням. Відповідальність за освіту дорослих поділяється між федеральними землями (*Länder*), органами місцевої влади та неурядовими організаціями. Однією з найвідоміших інституцій у цій сфері є мережа *Volkshochschulen* (народних університетів, центрів освіти дорослих), які забезпечують доступні освітні можливості для широкого кола дорослого населення.

Окрім діяльності *Volkshochschulen*, реалізація громадянської освіти дорослих підтримується різноманітними інституціями та організаціями, зокрема політичними фондами, церковними організаціями, профспілками та громадськими ініціативами. Ці інституції пропонують різноманітні освітні програми: курси, семінари, дискусійні платформи та проектно орієнтоване навчання. Їх зміст зосереджений на демократичній участі, соціальній справедливості та залученні до громадської діяльності. Стійкість і доступність *Weiterbildung*, зокрема у сфері громадянської освіти, забезпечуються системою державного фінансування та нормативно-правовими механізмами.

ЗМІСТОВІ ПРІОРИТЕТИ ГРОМАДЯНСЬКО ОРІЄНТОВАНОЇ WEITERBILDUNG. Зміст програм *Weiterbildung*, спрямованих на розвиток громадянської компетентності, відображає як традиційні демократичні цінності, так і сучасні суспільні виклики. До ключових тематичних напрямів належать конституційні принципи, права людини, демократичне врядування та верховенство права. Водночас спостерігається зростаюча увага до таких питань, як цифрове громадянство, медіаграмотність, міжкультурний діалог, екологічна відповідальність і соціальна згуртованість.

Визначальною рисою німецького підходу є тісний зв'язок між навчальним змістом і реальним життєвим досвідом здобувачів освіти. Дорослі слухачі заохочуються до критичного аналізу сучасних соціальних проблем, участі в публічних дебатах та рефлексії щодо власної ролі як громадян. Така практико-орієнтована спрямованість підвищує мотивацію до навчання та сприяє перенесенню результатів навчання у повсякденну громадянську поведінку.

ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ. Педагогічні практики у *Weiterbildung* ґрунтуються на теоріях навчання дорослих, які акцентують увагу на самоспрямованому навчанні, досвідному знанні та соціальній взаємодії. Програми громадянської освіти широко використовують інтерактивні та партисипативні методики, зокрема групові дискусії, дебати, симуляції, аналіз кейсів і проектну діяльність. Доведено, що ці методи сприяють розвитку критичного мислення, комунікативних умінь і навичок спільного розв'язання проблем (Smith, 2019).

Роль викладача у *Weiterbildung* полягає передусім у фасилітації діалогу й рефлексії, а не в трансляції заздалегідь визначених знань. Такий підхід сприяє розвитку автономії здобувачів освіти та зміцненню демократичного етосу освіти дорослих. Цифрові формати навчання, змішане навчання (*blended learning*) та онлайн-дискусійні платформи дедалі активніше інтегруються у *Weiterbildung*, розширюючи доступ до освіти та підтримуючи гнучкі освітні траєкторії.

У дослідженні також розглядаються наслідки та можливості трансферу німецького досвіду.

Німецький досвід *Weiterbildung* засвідчує, що розвиток громадянської компетентності в освіті дорослих потребує комплексного та системного підходу. До ключових чинників успіху, виявлених у цьому дослідженні, належать: наявність стабільної інституційної підтримки, плюралізм освітніх провайдерів, упровадження особистісно орієнтованої педагогіки та тісний зв'язок між освітою і суспільною практикою.

З урахуванням різноманіття національних контекстів стверджується, що базові принципи німецької моделі – навчання впродовж життя, демократична участь і повага до автономії здобувача освіти – можуть бути адаптовані до інших систем освіти дорослих. Інтеграція громадянсько орієнтованої *Weiterbildung* у національні стратегії освіти дорослих має потенціал сприяти зміцненню демократичної стійкості та соціальної згуртованості.

ВИСНОВКИ. *Weiterbildung* у Німеччині визначено як ключовий механізм формування громадянської компетентності дорослих здобувачів освіти. Орієнтація інституції на різноманіття, практичний характер змісту та партисипативні педагогічні підходи відіграють вирішальну роль у формуванні активних, поінформованих і відповідальних громадян [1, с. 214]. Німецький досвід засвідчує, що громадянська освіта в дорослому віці є найбільш ефективною тоді, коли вона вбудована в ширшу стратегію навчання впродовж життя та підтримується стабільними інституційними структурами [4, с. 118].

Проведений аналіз підтверджує, що принципи автономії здобувача освіти, демократичної участі та соціальної релевантності становлять концептуальне ядро громадянсько орієнтованої Weiterbildung. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на порівняльні аналізи та емпіричні дослідження з метою оцінювання довгострокового впливу програм громадянської освіти дорослих і їх адаптивності до різних національних контекстів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. European Association for the Education of Adults. EAEA Manifesto for Adult Education in the 21st Century: 3rd ed. – Brussels : EAEA, 2024.
2. European Commission. Education and Training Monitor 2025: Country Report – Germany. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2025.
3. Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE). Zeitschrift für Weiterbildungsforschung. Offenes Heft 01/2025. – Bonn : DIE, 2025.
4. Grotlüschen A., Haberzeth E. Adult education and democracy in Germany: current challenges and perspectives // International Journal of Lifelong Education. – 2022. – Vol. 41, No. 5. – P. 497–511.

* * *

ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕМУ МАНДРІВ У ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ

Г. С. СКОВОРОДИ

Северін Євген, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Григорій Сковорода багато чим вражав і досі вражає не тільки у частині своїх непересічних філософувань, а й у біографії, яка є певним втіленням їх основних мотивів. Так і тема мандрів у житті та творчості мислителя яскраво ілюструє єдність думок та реального способу життя. Загальновідомим є біографічний факт, що підтверджує цю тезу, адже останні 25 років Григорій Савович провів як мандрівний філософ у пошуках істини через самопізнання.

Певний символізм спостерігається у сквородинівському баченні мандрів, мовби у них і полягає сутність людського буття. Для мислителя мандри були способом втекти від суєти, від слави, від спокус звичайного життя. Вони мовби стають помічниками у процесі збереження внутрішньої чистоти душі та серця. Однак, «для Сковороди важливу роль відіграє вибір напрямку мандрівки, а також її кінцева мета. Людина має не лише прагнути Бога, Його чистоти й милості, а й знати, де саме цю чистоту й милість можна віднайти» [1, с. 64]. Отже, тема ман-

дрів у житті та творчості Сковороди не видається такою вже однозначною, бо, з одного боку, філософ проголошував, що «життя наше – мандрівка», а з іншого, ми бачимо певну обережність та роз'яснення щодо бачення цього феномену у людському житті. Так, алегорія подорожі досить глибоко розвинена зокрема у байках та діалогах: це пошук шляху, що веде до Бога та істинного щастя.

Сучасні бібліографи намагаються встановити роль та вплив мандрів на світоглядні установки мудреця. «Існує припущення, що певну зміну світогляду зумовили європейські подорожі Г. Сковороди протягом трьох років (1750–1753), адже все життя його захоплювали і вабили своєю таємничістю, непізнаністю чужі країни. »[2, с. 87]. Оскільки персоналія Григорія Савовича виглядає дещо канонізованою з позицій сьогодення, інколи важко підібрати правильні коди та відкрити приховані смисли усіх його багатовекторних учень, тому і позиції їх дослідників можуть не співпадати. Але саме це і відкриває нові горизонти та перспективні лінії вивчення життєвого шляху та творчої спадщини українського Сократа.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Merkulov M.* (2017). Тема мандрів у творчості Климентія Зіновієва і Григорія Сковороди. Слово і Час, (3), 61-68.
URL: <https://il-journal.com/index.php/journal/article/view/20>
2. *Пустовіт В. Ю. Бондаренко Г. П.* Образ Григорія Сковороди в українській історико-біографічній прозі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021 № 52 том 2. С.86-88.
URL: https://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v52/part_2/21.pdf

* * *

АПОКРИФІЧНІ ОПОВІДАННЯ ПРО ГРИГОРІЯ СКОВОРОДУ: РЕВІЗІЯ БІОГРАФІЇ ФІЛОСОФА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЇЇ ВІРОГІДНОСТІ

Сошніков Андрій, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

Біографія Григорія Сковороди залишається однією з тих, що сповнена апокрифів, міфів і значних прогалин, через що повноцінне й достовірне висвітлення його життя ускладнене. Це пояснюється передусім тим, що більшість відомостей про нього передавалися усною традицією, залишками анекдотів та пізніших ін-

терпретацій, а основний матеріал не був зафіксований у документальних джерелах того часу. Таким чином, багато інформації про Сковороду більше відображає враження, які справляла його особистість на сучасників, ніж є об'єктивно підтвердженими фактами.

Під час перегляду усталених уявлень про життєпис і вчення Григорія Сковороди часто доводиться переосмислювати традиційні підходи, сформовані впливом загальноприйнятого погляду. Зокрема, образ мандрівничого філософа, «якого світ ловив, але не спіймав» (відомий рядок з його епітафії), є значною мірою романтизованим і навіть міфологізованим. Попри те, що Сковорода дійсно вів мандрівне життя, причини його переміщень здебільшого пов'язані з конфліктами як з церковною, так і зі світською владою – аспект, який у міфологізації образу часто залишається поза увагою. Варто також зауважити, що за життя Григорія Сковороди жодна з його праць не була надрукована. Вони зберігалися у вигляді рукописів: або автографів, або авторизованих копій, а частина – переписана сучасниками та послідовниками філософа. До наших днів дійшло близько 80 його листів до Михайла Коваленського, однак їхню автентичність підтверджено лише на підставі довіри до самого М. Коваленського.

Опис життя Г. Сковороди, написаний М. Коваленським у 1794 р., вважається доволі авторитетним джерелом завдяки близьким стосункам автора з філософом. Учень мав змогу безпосередньо черпати відомості від свого вчителя та використовувати рукописи для написання цієї праці. Однак, як і всі біографії того періоду, вона тяжіє до ідеалізації: Коваленський прагнув наголосити на винятковій мудрості та побожності Г. Сковороди. І хоча багато викладених фактів непрямо підтверджені історично, частина з них залишається сумнівною.

Ранні роки життя Г. Сковороди є одним із найбільш неоднозначних періодів його біографії. Повна відсутність достовірних документів змушує дослідників висувати лише гіпотези. Відомо небагато: він народився у небагатій козацькій родині, а його первісне прізвище могло бути Г. Сковорода. Поширений міф про крайню бідність сім'ї філософа сучасні дослідження спростовують: його батько Сава був малоземельним козаком, але не жебраком. Він належав до категорії вільних «виборних козаків» і займався комерційними справами, включно з виробництвом та продажем горілки. Наприклад, у 1733 р. він сплатив податок за продаж 120 літрів цього напою. Деякі дослідники припускають, що Сава міг бути сільським священиком, хоча ця гіпотеза популярності не набула.

Щодо матері Г. Сковороди, М. Коваленський стверджує, що її звали Пелагея. У старовинних документах, таких як церковні метричні книги, вона згадується як Пелагея Степанівна Шангіреєва. Рід Шангіреєвих вважався козацьким та мав представників серед старшин Канівського полку ще з XVII ст. Існують навіть припущення, що цей рід міг бути пов'язаний із кримськотатарським ханом Шахіном Гіреєм, хоча прямого підтвердження цьому немає. У більшості джерел ім'я матері залишається неназваним, згадується лише, що вона була простолюдинкою, як і його батько.

Щодо місця народження та батьківської хати Сковороди все ще точаться суперечки. Ба більше, навіть точна дата його народження була встановлена на основі аналізу одного з його листів. У ньому він випадково зазначив, що перебував у певному місці за кілька днів після свого дня народження. На жаль, від його особистих речей збереглися лише посох і годинник, що ускладнює встановлення деталей його біографії.

Невелике районне містечко Чорнухи на Полтавщині здобуло славу як батьківщина Г. Сковороди. Ще в 1914 р. місцеві жителі почали звертатися до повітового земства з проханням організувати збір коштів для спорудження пам'ятника на честь філософа. Через вісім років цей пам'ятник було встановлено у сквері біля міністерської школи, неподалік місця, де проживали козаки Сава та Пелагея Сковороди – батьки Григорія. У 1972 р. поруч було відтворено типову садибу козацької епохи, яка могла нагадувати хату, де народився філософ. У цьому ж році, під час святкування 250-річчя від дня народження Г. Сковороди під егідою ЮНЕСКО, було засновано літературно-меморіальний музей на його честь. Однак, насправді меморіальна садиба повинна була з'явитися у нинішньому селі Харсики, яке у XVIII ст. було околицею Чорнух. У радянські часи районний центр здавався більш престижним місцем для таких пам'яток.

Щодо родинного зв'язку між Г. Сковородою та камер-фур'єром Ігнатієм Полтавцевим, інформація ґрунтується переважно на припущеннях дослідників, таких як Д. І. Багалій [1, с. 26], і опосередкованих фактах. Наприклад, у 1738 р. брат філософа Степан Сковорода звертався з проханням дозволити йому відвідати «дядьків» у Петербурзі, що може вказувати на можливий зв'язок із синами Ігнатія Полтавцева. Крім того, вважається, що саме це знайомство допомогло Григорію стати придворним співаком у Санкт-Петербурзі. Є припущення, що під час перебування у столиці він зупинявся в Полтавцевих. Утім, прямих доказів такої спорідненості наразі немає.

За свідченням М. Коваленського, початкову освіту Г. Сковорода здобув у сільській парафіяльній школі Чорнух. Програма навчання включала не лише базові дисципліни, а й основи музичного мистецтва – викладання нотної грамоти, гри на інструментах та співи у церковному хорі. Вже з семи років Григорій демонстрував потяг до навчання, музикування та духовних текстів.

Є сумніви щодо навчання Г. Сковороди у Києво-Могилянській академії. Прямих підтверджень цього в документах немає. Цей факт залишається темою обговорень серед істориків, які базуються переважно на непрямих свідченнях: збережених копіях латинських рукописів і архівних записах.

Твори Г. Сковороди написані мовою, що є унікальним поєднанням церковнослов'янської, російської та української мов із залученням латини і грецької мови. Це створює своєрідний стиль його творчості. Можна припустити, що оригінали його текстів могли бути створені латиною – мовою, яка домінувала у бароковій культурі того часу, а тексти іншими мовами стали результатом пізніших перекладів з оригінальних латиномовних творів Сковороди. Однак найбільш ві-

рогідним є те, що перед нами компіляціями з кількох текстів, виконаних різними авторами, які пізніше були видані за твори Сковороди.

З достовірних фактів відомо, що Г. Сковорода здійснив подорожі до Угорщини та Австрії як церковник генерал-майора Федора Вишневського. Він точно відвідав Відень, а також побував у передмісті Токаю. Його перебування в Угорщині, зокрема участь у Токайській комісії з закупівлі вин, має документальне підтвердження. Натомість інформація про його навчання в європейських університетах, таких як Братиславська академія, не підтверджена і здебільшого вважається апокрифічною через відсутність архівних свідчень. За версією професора Густава Гесса де Кальве, Г. Сковорода також міг відвідувати Польщу, Пруссію й Італію. Однак наразі незаперечних доказів цього не знайдено. Дані про його ймовірні подорожі, зокрема до Італії, базуються переважно на непрямих джерелах, наприклад, репліках із його творів (як у діалозі «Кільце»). Проте цих свідчень недостатньо для однозначних висновків.

Г. Сковорода ніколи не був одруженим і не мав дітей. Чи відіграла жінка якусь важливу роль у його житті – питання, що викликає зацікавлення. М. Ковалинський взагалі нічого не згадував про це, тоді як Г. Гесс-де-Кальве зазначав, що Сковорода не мав схильності до взаємин із жінками. Водночас професор Ізмаїл Срезневський у своїй повісті «Майор» описує історію про єдиний роман Сковороди: нібито він закохався і навіть дав згоду на шлюб, але втік прямо перед весіллям, побоюючись сімейного життя. Ця розповідь, утім, не підтверджується авторитетними джерелами і розглядається швидше як легенда або міф, ніж достовірний факт його біографії.

Історик Віктор Петров (Домонтович), відомий знавець інтимних нюансів української культури, звернув увагу на занадто ніжне ставлення філософа до свого учня Михайла Ковалинського: «Сковорода був надто платоніком і надто вірив, що в ньому живе демоніон Сократів, що він кохання до дівчини не змінив би на кохання до хлопчика и шлюбну любов на інтелектуалізовану закоханість в платонічному стилі» [2, с. 1515].

Попри скромний стиль життя Г. Сковороди, сучасні спроби представити його переконаним вегетаріанцем чи дауншифтером є, ймовірно, перебільшеннями та радше адаптаціями його образу до сьогоденних уявлень.

Однією з найвідоміших історій про філософа є розповідь про те, як він покинув Київ, передчуваючи чуму, яка невдовзі охопила місто. Однак достовірність цієї події залишається непідтвердженою.

Ще одна популярна легенда пов'язана із зустріччю Г. Сковороди з імператрицею Катериною II. За переказами, імператриця прагнула особисто познайомитися з філософом і одного разу через князя Потьомкіна передала йому запрошення переїхати зі своєї рідної України до столиці. Посланець від Потьомкіна застав Сковороду на узбіччі дороги з флейтою в руках, а неподалік паслася вівця господаря, у якого той перебував тоді в гостях. Вислухавши пропозицію, Сковорода нібито відповів: «Перекажіть матінці цариці, що я не покину вітчизни; мені со-

пілка і вівця дорожче царського вінця» [3, с. 313]. Попри велику популярність цього сюжету, він не має жодних документальних підтверджень і є вигаданою історією.

Інша легенда розповідає про передчуття Г. Сковородою своєї смерті. Він нібито вирушив до Іванівки (нині Сковородинівка), де провів час із друзями, а потім викопав собі могилу у парку. Перед смертю філософ переодягнувся у чистий одяг і ліг у цю могилу. У своєму заповіті Сковорода наказав не ставити хрест на могилі, а лише камінь із написом: «Світ ловив мене, та не спіймав». Водночас пізнішою версією є переказ про те, що його нібито перепоховали на кладовищі біля церкви за правилами тогочасного звичаю. Містичний елемент цієї історії лише додає містики до його життя, хоча жодних достовірних підтверджень цих подій не існує.

Таким чином, постать Г. Сковороди оповита чималою кількістю міфів і легенд, які створюють загадковий образ мудреця, чие життя наповнене символізмом і незвичайними подіями. І його смерть, як і життя, огорнута міфами. У народних уявленнях він постає як мандрівний філософ і духовний шукач, що відкидає матеріальне заради свободи духу. Це зробило його культовою фігурою і невід'ємною частиною української культурної спадщини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Багалій Д. І.* Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода. Харків : Держвидав України, 1926. 397 с.
2. *Петров В.* Особа Сковороди. Розвідки. Т. 3. Київ : Темпора, 2013. С.1448-1553.
3. *Ушкалов Л.* Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди. Вид. 2-е. Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. 368 с. Серія «Постаті культури».

* * *

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ПІДҐРУНТЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Тарсуков Олександр, аспірант спеціальності А 1 Освітні науки ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Актуальність. Історично склалося, що впродовж всього існування українського народу, є постійна загроза його ідентичності, а в нинішніх умовах війни і загроза українській державності. Через такий деструктивний вплив на суспільство, як ніколи актуалізується потреба у громадянському вихованні, як дієвому механізму об'єднання нації, її консолідації. Саме через громадянське виховання (не тільки молоді, а всього суспільства) національно-культурна та па-

тріотична свідомість може бути зміцнена і трансформована в чинник, що дасть можливість протистояти зовнішнім викликам і відстояти право на існування нації, народу, держави.

Громадянське виховання формує систему цінностей, які мають культурно-духовну природу та визначають світогляд людини. Завдяки цьому воно являється ключовим інструментом імплементації цих цінностей у суспільну свідомість, сприяючи розвитку відповідальності, внутрішньої стійкості та національної єдності.

Основний матеріал. Громадянськість в українській традиції пройшла шлях від багатого історичного минулого, яке дійшло до нас через матеріальні та духовні надбання (трипільська культура, скіфські пам'ятки, літописні документи князівських та козацьких часів, пам'ятки архітектури, які фактично існували або існують до цього часу: від візантійських традицій, ренесансу, бароко, класицизму, модерну, конструктивізму до сучасного мистецтва), до системних обмежень української мови, що супроводжувалися звуженням культурного простору та можливостей для творчості.

Громадянськість збереглася завдяки глибокій культурно-ціннісній основі, що проявляється у національній самосвідомості, через знання, внутрішню позицію особистості щодо свого народу, його історії та країни в цілому.

Важливою є позиція І. Беха, який тлумачить громадянськість, як відповідальне ставлення особистості до народу, Батьківщини і держави, що проявляється у здатності долати егоцентричні потяги, узгоджувати власні інтереси зі спільним благом і трансформувати зовнішню відповідальність у стійке почуття відповідальності, яке визначає мотивацію та поведінку [2, с. 81]. Це свідчить про морально-духовні витоки громадянськості, формування якої починається не із знання норм, а із внутрішнього ціннісного вибору.

Це також вписується і в українську педагогічну традицію. Григорій Сковорода наголошував, що «правильне виховання криється в природі самого народу». Він підкреслював, «суверенне право особистості на національне виховання» та вважав, що духовний розвиток людини пов'язаний зі становленням її гідності, мужності та патріотизму, тих якостей, без яких громадянськість не може проявитися повноцінно [1, с. 86].

Сковорода показує, що громадянська позиція зростає з моральної автономії та внутрішньої свободи. Це означає, що громадянську позицію неможливо сформувати зовнішнім примусом чи нав'язаною ідеологією, вона формується з духовної автономії, самопізнання та внутрішньої свободи особистості. Саме тому підхід Сковороди є альтернативою авторитарним моделям виховання, які завжди прагнули «виросити» потрібного державі тип людини.

Саме ідеї Сковороди пояснюють, звідки взялася і на чому ґрунтується сучасна українська громадянськість, яка об'єднала країну в моменті нової навали. Це не була громадянськість французької нації, що постала на подіях Французької революції, зробивши своїм фундаментом права та свободи людини і громадянина, а потім захищаючи їх від зовнішніх та внутрішніх викликів. Це відрізняється

від правової традиції англійської громадянськості (навіть, через підданство), що бере свій початок з Хартії вольностей 1215 року, а впевнено вступає в силу в Біллі про права 1689 р. Сотні років традицій виховують повагу до країни, до своєї ідентичності, які передаються наступним поколінням через предмети матеріальної та духовної культури, а саме мову, свята, обряди, страви, мистецтво у всіх його формах.

Натомість Російська імперія формувала зовсім інший тип громадянина, несумісний із традиціями української самосвідомості. Послідовні заборони української мови та книгодрукування (Валуєвський циркуляр 1863 р., Емський указ 1876 р.), русифікація освіти, підпорядкованість імперському центру, посилені нагляд за діячами культури та науки спрямовувалися на витіснення української культурної ідентичності з публічного простору.

Максимально деструктивно на розвиток національно-патріотичного та громадянського виховання вплинула ідеологія СРСР. Вплив пропаганди на всі верстви населення, на всі вікові категорії, політичні репресії та ліквідація значної частини української інтелігенції і носіїв традицій сприяло виникненню нового типу «радянської людини», орієнтованої на ідеологічну лояльність та відірваної від національної культурної ідентичності.

У цьому контексті важливим є те, що українська традиція громадянського виховання завжди поєднувала моральний вимір із культурною приналежністю.

Громадянськість неможливо нав'язати зовнішніми вимогами, а тільки якістю, що визріває в людині через її участь у культурній простір, мову, символи, звичаї та духовні смисли. Саме через взаємодію з культурою особистість усвідомлює свою належність до спільноти та формується готовність брати відповідальність за її майбутнє. Сучасна молода українська громадянськість потребує змін, правдивих знань історії, спільних дій, які сприятимуть формуванню усвідомленої громадянської позиції.

«Україна – молода держава з багатовіковою історією». Так звучить одна з тем з навчального предмету «Громадянська освіта». Таким чином, громадянське виховання постає не технічною педагогічною процедурою, а процесом поступового входження молоді людини в ціннісний простір свого народу, що формує її здатність впливати на соціальне оточення та здійснювати ціннісні зміни в душі власної культурної ідентичності.

Важливо також врахувати, що розвиток громадянськості неможливий без створення освітнього середовища, яке може виплекати внутрішню свободу, моральну самостійність, критичне мислення, здатність до рефлексії. Якщо виховання зосереджується лише на дисциплінарних нормах чи політичних установах, воно не формує справжньої громадянської позиції.

Навпаки, коли освітній процес пов'язує учня з культурною спадщиною, допомагає осмислити моральні наслідки власних вчинків і стимулює внутрішню відповідальність, тоді формується та громадянськість, яка є не зовнішнім обов'язком, а внутрішнім переконанням.

Саме таке розуміння громадянського виховання узгоджується з українською духовно-педагогічною традицією та відповідає сучасним суспільним викликам.

Висновки. Отже, громадянськість в українській традиції постає як внутрішня моральна позиція, що формується не через зовнішній примус, а через культурну належність, духовну автономію та здатність людини співвідносити власні вчинки зі спільним благом. Ідеї І. Беха та Г. Сковороди показують, що громадянська зрілість ґрунтується на внутрішній свободі та усвідомленій відповідальності, а не на відтворенні заданих моделей поведінки.

Виходячи з цього, громадянське виховання має будуватися як процес входження особистості у ціннісний світ культури, що дає змогу не лише зберігати ідентичність, а й формувати здатність діяти самостійно та відповідально у суспільстві. Такий підхід дозволяє виховувати громадянськість не як формальну рису, а як глибинну якість особистості, необхідну для стійкості та розвитку української спільноти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кошолан О. Ф. Громадянське виховання учнівської молоді в історії вітчизняної педагогіки. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2005. Вип. 40. С. 86–90.
2. Притула О. Л. Громадянське виховання особистості як нагальна потреба сучасного українського суспільства. Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2024. Т. 50, № 7–9. С. 78–84.

* * *

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ Г. С. СКОВОРОДИ У КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

Триняк Майя, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії імені проф. М.Д. Култаєвої ХНПУ імені Г. С. Сковороди

У межах сучасних гуманітарних наук досить популярною є тема інтеркультурної комунікації. Використовується дещо різна термінологія, наприклад, «міжкультурна комунікація» або подекуди «полікультурна комунікація», але предметом дискурсу залишається те, що ми спостерігаємо у Г.С. Сковороди як діалог культур.

У цілому філософ не розглядає комунікацію як простий обмін певними повідомленнями. Інтелектуальні комунікації для нього є чимось набагато глибшим, навіть сокральним, бо являє собою духовне єднання.

Механізмом здійснення комунікації виступає діалог. Діалогічність є характерною рисою для філософувань Г.С. Сковороди, що було притаманне і його улюбленому античному філософу Сократу. Обидва великі мислителі тяжіли до використання діалогу і в освітньо-виховних практиках, бо діалогічність сприяє самопізнанню та пошуку істини.

Сьогодні багато дискусій точиться навколо питання про імператив толерантності, коли запорукою успішності діалогу є рівність та повага до Іншого. Можемо констатувати, що Г.С. Сковорода набагато випередив таке розуміння, джерельною базою для якого стала сквородинівська цінність спорідненості душ із співрозмовником, так звана концепція «співдружності». Отже, інтелектуальний діалог між культурами за Сковородою є «бенкетом духу».

Сучасні метатеоретичні моделі інтеркультурної комунікації являють собою чітко структуровані конструкти. Самоздійснення такої комунікації відбувається як у горизонтальному, так і у вертикальному вимірі. Горизонтальний вимір передбачає взаємодію з представниками інших етносів, релігійних конфесій, субкультур, тощо в умовно однаковому часовому вимірі. Прикладом розгортання інтеркультурної комунікації по вертикалі може бути міжпоколінне спілкування. До певного синтезу культур у вищезазначених вимірах звертався і Г.С. Сковорода. Так прикладом вертикального виміру може бути синтез античності і християнства, який спостерігаємо у його текстах. Якщо конкретизувати, то йдеться зокрема про поєднання ідей Платона, Сократа та Епікура з біблейною традицією, яке відмічаємо у текстах Сковороди.

Як висновок до цієї частини тез, можемо констатувати, що Сковорода створював абсолютно унікальний інтеркультурний комунікативний простір, де поєднується християнська традиція (біблійні теми у творчості Сковороди) з філософією Античності (апеляції до платонізму та стоїцизму), а європейський гуманізм та раціоналізм перетинається із українською кордоцентричністю. Отже, творчість Сковороди ґрунтується зокрема і на унікальності ефективного комунікативного простору, де розгортається діалог різних культурних епох.

Як загальний висновок щодо питання про інтелектуальні комунікації Г. С. Сковороди у контексті діалогу культур, варто зазначити, насамперед, що вони ґрунтуються на принципах діалогічності, самопізнання та філософії серця. Остання запезпечує уникнення комунікативних лакун, тобто зон непорозуміння, тому що пропוגандує універсальні гуманістичні цінності, зокрема такі як любов та щастя, а це сприяє подоланню будь-яких меж (національних, етнічних, релігійних, тощо).

Отже, сквородинівський підхід у межах окресленої проблематики залишається актуальним та релевантним, про що свідчать тенденції розгортання інтеркультурної комунікації у сучасних соціокультурних реаліях, і відповідає сучасному міжкультурному контексту у цілому.

* * *

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ НАСТАНОВИ Г. С. СКОВОРОДИ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Триняк Максим, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Творча спадщина Г. С. Сковороди глибоко вивчалася представниками різних галузей наукового знання і є досить розробленою темою у дослідницьких розвідках філософів, філологів, педагогів, тощо. Але у контекстах особливостей розгортання освітньо-виховного простору у реаліях сьогодення варто ще раз повернутися до аналізу морально-етичних наративів, запропонованих філософом. На жаль, українське суспільство знаходиться у стані глибокої кризи. В умовах, коли агресор зухвало ігнорує чинні норми гуманітарного права, що призводить до їх знецінення, людина занурюється у свій внутрішній світ у прагненні знайти порятунк. Морально-етичне вчення Григорія Сковороди набуває тут нових горизонтів самоздійснення, оскільки «виховання серця» та пошук внутрішньої гармонії є його вихідними позиціями. Таку думку поділяють і інші сучасні дослідники. «Духовна спадщина філософа і у наш час відіграє важливу роль в історії України, коли наш народ веде справедливу боротьбу за свою свободу незалежність і суверенітет проти агресивного вторгнення і нав'язаної нам війни з боку Російської Федерації» [1, с. 9].

Морально-етичні настанови щодо освіти та виховання у Григорія Савича виступають певною рефлексією загальних філософських ідей. Це і принцип «сродної праці», і заклик до самопізнання, і домінування духовного над матеріальним, тощо. Все вищезазначене імплементується у сквородинівську освітньо-виховну траєкторію через розуміння свободи як вищої цінності. Загальновідомим фактом є неабияке тяжіння до свободи філософа як у творчості, так і у власному житті. Отже, і освітній процес, в першу чергу, має бути спрямованим на формування людини внутрішньо спокійної та гідної, спроможної зберігати такий стан у будь-яких умовах. Завдання педагога спрямувати дитину на пошук її природнього хисту, допомогти його вдосконалити. Якщо аналізувати форми педагогічної взаємодії, то тут Сковорода виступає за живу бесіду. Варто зазначити, що і як його улюблений античний філософ Сократ, український мислитель цінує діалогічність.

У висновку можна зазначити, що у цілому за Сковородою саме «щаслива людина» є головним морально-етичним ціннісним орієнтиром та метою освіти: людина, яка живе у гармонії із собою та оточуючими.

Сучасні дослідники визнають актуальність та релевантність сквородинівських наративів щодо освітньо-виховних практик. Так, зокрема Валерій Ляленко зазначає, що «наявний механізм удосконалення освіти в Україні з урахуванням перспектив її повоєнної відбудови, пов'язаний з пошуком нових шляхів оновлення освітніх процесів на всіх рівнях, а також з позиції різних ідей мислителів-гуманістів, таких як Г. Сковорода» [2, с. 11]. Отже, ще глибше занурення у вивчення питання про морально-етичні настанови Г.С.Сковороди щодо особливостей формування ціннісних орієнтирів в освітньому процесі є перспективним та суголосним часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *І. М. Коваль*. Морально-етичні настанови Г. С. Сковороди (до 300-річчя від дня народження). *Juris Europensis Scientia*. Випуск 4. 2022. С.8-12
URL: https://jes.nuoua.od.ua/archive/4_2022/2.pdf
2. *Ляленко В.* Оцінка ідей Г. Сковороди про розвиток ціннісних орієнтацій особистості у філософсько-освітньому та педагогічному дискурсі незалежної України. *Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету*. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ: БДПУ, 2025. – Вип. 1. – С. 11–20.
URL: <https://dspace.bdpu.org.ua/items/52ff76fc-dd10-4b10-a26a-70c7872a8f94>

* * *

АНТЕЇЗМ ЯК ФІЛОСОФІЯ ВКОРІНЕНOSTІ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНИХ МОДЕЛЯХ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ

Фень Денис, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

У сучасному гуманітарному дискурсі дедалі більшої ваги набуває проблема формування громадянської суб'єктності в умовах викликів глобалізованого світу. Ці виклики пов'язані з тим, що людина перебуває у просторі перетину множинних ідентичностей і швидкоплинних соціальних зв'язків, що окреслює суперечності формування стійкої громадянської позиції. Саме тому актуалізується звернення до філософських концептів, які дозволяють осмислити проблему укоріненості людини у культурному та історичному просторі.

У сучасній філософії освіти громадянська освіта інтерпретується у межах кількох концептуальних моделей, що відображають різні підходи до формування громадянської суб'єктності. Найпоширенішою є ліберально-демократична модель, яка акцентує на формуванні знань про права людини, демократичні інституції та механізми політичної участі. Поряд із нею виокремлюється республіканська модель, орієнтована на виховання громадянської доброчесності та відповідальності перед спільнотою. Важливого значення набуває також комунітарний підхід, що підкреслює роль культурної традиції та історичної пам'яті у формуванні громадянської свідомості. У сучасних освітніх практиках ці підходи дедалі частіше поєднуються з партисипативною моделлю, яка передбачає формування громадянських компетентностей через практики соціальної участі, співпраці та громадської активності.

Антеїзм репрезентує філософію вкоріненості, у межах якої людська суб'єктність зберігає цілісність та ідентичність завдяки взаємозв'язку з культурними нарративами та історичною пам'яттю. Міфологічний образ Антея символізує не лише залежність від землі як природного середовища, а передусім онтологічну потребу людини в належності до національно-культурної традиції. Вкоріненість означає включеність у тривалу історію національної спільноти та відповідальність за її збереження. У цьому сенсі антеїзм співзвучний із концепцією культурної пам'яті. Як наголошується А. Ассман: «Комунікація між епохами та поколіннями переривається, коли втрачається певний фонд спільного знання» [1, с. 22].

У сучасному гуманітарному дискурсі громадянська освіта розглядається як цілісний освітній процес, спрямований на формування здатності особистості усвідомлювати себе активним учасником суспільного життя та відповідальним суб'єктом збереження демократичних цінностей, культурної спадщини й спільного майбутнього. У рекомендаціях Ради Європи громадянська освіта визначається як система освітніх практик, спрямованих на розвиток громадянських компетентностей, зокрема здатності до критичного мислення, участі у громадському житті, поваги до прав людини та усвідомлення відповідальності перед суспільством. Як підкреслюється у Рамці компетентностей для культури демократії Ради Європи, громадянська освіта передбачає не лише передачу знань, але й формування цілісної особистості. Зокрема наголошується: «Навчання не є лише питанням когнітивних процесів. Воно потребує таких освітніх процесів, які залучають цілісну особистість учня – його інтелект, емоції та життєвий досвід» [2, р. 15]. У філософському вимірі громадянська освіта виходить за межі суто правових знань. Вона пов'язана з формуванням здатності людини осмислювати себе частиною історичної спільноти та усвідомлювати власну належність до культурної традиції. У цьому контексті концепт антеїзму дозволяє осмислити громадянську освіту як процес укорінення особистості у культурно-історичному просторі спільноти, де формування громадянської позиції пов'язано із збереженням національної ідентичності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Ассман А.* Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам'яті / Пер з нім.: К. Дмитренко, Л. Доронічева, О. Юдін. Київ: Ніка-Центр, 2014. 440 с.
2. Council of Europe. Reference Framework of Competences for Democratic Culture. Volume 1: Context, Concepts and Model. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2018. 220 p. <https://wergelandcentre.org/content/uploads/2020/02/Reference-Framework-of-competences-Vol-1-1.pdf>

* * *

АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ПАНДЕМІЇ І ГРОМАДЯНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ

Фень Максим, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди

«Не за обличчям судить, а за серце»
(Г. С. Сковорода)

Коронавірусна епідемія боляче вплинула не тільки на здоров'я окремої людини, а й на ціле суспільство, поставивши у зону ризику основу солідарності – взаємовідношення людей [1, с.4]. Депресія, невпевненість, страх однаково були характерні не тільки для конкретної людини. Всі сфери суспільного життя були інфіковані та забарвлені фрустраціями, негативною інформацією, поширенням фейків, тривожністю, посттравматичними стресами, втратою звичок, дискримінацією цілих верств населення...

Карантинні заходи торкнулися особистих свобод людей, вони впливали на колективну діяльність, на діяльність громадських інституцій. Деякі з них – культмасові, спортивні, театральні, соціальні змушені були призупинити свою діяльність, інші під час пандемії перепрофілювали свої послуги, що надало поштовх та розкрило потенціал волонтерського руху в Україні.

Громадська солідарність акумулювала увагу на захисті вразливих соціальних груп, контролі за діяльністю влади, надання різних видів допомоги, юридичної в тому числі, в захисті своїх прав та свобод. Це примножило солідарність, людські зв'язки, громадянську активність.

Громадська солідарність допомогла під час коронавірусної пандемії долати традиційні «хвороби» суспільства, байдужість, непрозорість рішень влади, іно-

ді її неспроможність вести публічну політику у процесі взаємодії між суспільством та державою. Громадська активна позиція, солідарність, соціальна відповідальність стали значущими акторами та тригерами для реалізації нарощення потенції солідарного капіталу. Солідарні дії, громадянська небайдужість змогли запобігти зростанню соціальної самотності, атомізації, які вже набували стійкі характеристики соціуму, мультиплікації негативних явищ у життєдіяльності соціального організму країни. Консолідація громадянського суспільства запобігла трансформаціям, які могли б стати незворотними в сфері ціннісних орієнтирів, життєвих пріоритетів.

Найбільш небезпечними стали такі виклики пандемії як розповсюдження контрнаукової дезінформації, теорії змови, що розмивали уявлення про хворобу, спотворювали ставлення до вакцинації, профілактики, медичних працівників, посилювали під час кризи вже існуючі види нерівності у соціумі, впливали на рівень та потенціал громадянської солідарності.

Громадянське суспільство, яке проявило себе через альтруїзм, толерантність, взаємодопомогу, небайдужість посіло чільне місце під час коронавірусної пандемії. Громадські ініціативи, солідарність, активність, співпраця з державними інституціями вочевидь допомогли амортизувати негативні явища багатоманітних проблем як під час кризи, так і у посткризовому діалозі. Громадянська солідарність як самоорганізація суспільства допомогла подолати дефіцит міжособистісної довіри, довіри до держави, підсилила роль неформальної солідарності, добровольчу діяльність, появі неформальних об'єднань взаємодопомоги.

Таким чином громадянська солідарність заявила себе як сила, що готова взяти на себе частину функцій і відповідальності держави та влади, подолати фрустрації суспільства у зв'язку з тотальним контролем з боку державних органів. Боротьба з пандемійною кризою стала каталізатором громадянської та соціальної активності, підняла на новий рівень благодійність, волонтерський рух, надала значущість різноманітним громадянським інституціям. Ще Г. С. Сковорода наголошував, що безкорислива допомога та солідарність під час біди є ознакою благородного серця.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Солідарна відповідь наслідкам пандемії COVID-19. Соціологічне дослідження. – Київ, 2021.

* * *

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ТРАНСЛЯЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ

Філоненко Руслан, аспірант кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

В умовах повномасштабної війни українське суспільство переживає безпрецедентний сплеск самоідентифікації. Одним з ключових чинників цього процесу став цифровий простір, який дедалі більше долучається до формування ідентичності та протистояння за її ствердження. Соціальні мережі (Instagram, TikTok, YouTube, X) перестали бути виключно розважальними платформами, трансформувались у інструмент «м'якої сили» та збереження національної пам'яті. Дослідниця К.А. Бровко зазначає: «Соцмережі стали потужною зброєю в руках українців. Вони допомогли згуртувати український народ, підтримати ЗСУ, поширити правду про війну та ефективно протидіяти ворогу» [1, с. 255].

Соціальні мережі як комунікативне середовище змінюють роль користувача, який перестає бути виключно реципієнтом інформації та набуває рис комуніканта, беручи активну участь у творенні й поширенні смислів, пов'язаних із громадянськими цінностями. Варто підкреслити, що соціальні мережі безперечно відкривають можливості для самоорганізації та солідарності, проте виникає ризик формування саме поверхневої залученості, у межах якого громадянська позиція може перетворитися на символічні жести і швидкоплинних реакцій. Саме тому постає питання: чи здатні соціальні мережі бути простором формування стійких громадянських цінностей, чи вони лише імітують залученість, підмінюючи рефлексію швидкою емоційною мобілізацією.

Отже, процес формування громадянських цінностей в цифровому контексті найчастіше надається в оптиці популяризації. Традиційні форми культури (вишивка, народний спів, історичні постаті) отримують нове життя через сучасні візуальні формати: «естетику» в Instagram чи короткі відео в TikTok. Цифровізація дозволяє зробити архаїчні, на перший погляд, речі зрозумілими та привабливими для покоління зумерів (Gen Z). Водночас, головним, на мою думку, є реалізація принципу відкритості й доступності до інформації: «Збереження цифрової спадщини передусім націлене на забезпечення її максимального удоступнення, яке має бути вільним від необґрунтованих обмежень» [2, с. 74].

Водночас варто підкреслити наявність медіатиску як інформаційної атаки, що може мати значні ризики для молоді. Л. Ф. Найдьонова, аналізуючи вплив медіа в

умовах війни, наголошує на важливості медіаграмотності як захисного механізму: «Медіа не можуть не повідомляти важливу для суспільства інформацію, але водночас вони стають джерелом травматизації... Управління власним медіаспоживанням стає ключовим умінням, потрібним для зміцнення нашої стійкості» [3]. Формування стійких громадянських цінностей молоді не може відбуватися поза внутрішньої вимоги щодо «інформаційної гігієни», тим самим долаючи деструктивний вплив мережі на людину.

Таким чином, соціальні мережі не можуть бути однозначно інтерпретовані ані як нейтральний інструмент трансляції культурної спадщини, ані як автоматичний чинник формування громадянських цінностей молоді. Цифрова популяризація культурних форм здатна актуалізувати історичну пам'ять і національну ідентичність лише за умови переходу від поверхневої візуалізації до рефлексивного осмислення культурного змісту. Саме тому формування стійких громадянських цінностей у цифровому просторі потребує не лише технологічної відкритості, а й розвитку критичної медіасвідомості, що дозволяє молоді зберігати автономію мислення та відповідальність за власну участь у комунікації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Бровко К. А.* Код нації: вплив медіа та соцмереж на ідентичність молоді. Утвердження української національної ідентичності в умовах воєнного стану: стратегічні орієнтири та інноваційні практики: зб. наук. пр. 2025. С. 250–255.
2. *Приходько Л. Ф.* Збереження цифрової культурної спадщини – імператив XXI століття (за документами ЮНЕСКО і Європейського Союзу). Архіви України. 2013. № 5. С. 67–92.
3. *Баранівська М., Поліковська Ю.* Медіатравма, освітні втрати, ШІ: Чому медіаграмотність має бути базовою навичкою. Детектор медіа. 2024.
URL: <https://ms.detector.media/trendi/post/33924/2024-01-10-mediatravma-osvitni-vtraty-shi-chomu-mediagramotnist-maie-buty-bazovoyu-navychkoju/> (дата звернення: 21.12.2025).

* * *

ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: ВИВЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ЧИ НАВЧАННЯ ФІЛОСОФУВАННЮ

Швидун Людмила, доктор філософії, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сучасний світ, мінливий і непрогнозований, у філософії отримав назву «хаосмос», він має великий внутрішній потенціал можливостей для безкінечних перетворень. Сьогодні, завдяки поєднанню цифрових технологій і досягнень науки, глобалізаційних процесів і соціокультурних трансформацій, перед людиною відкривається не просто нова реальність, а «доповнена реальність», яка зумовлює глибокі зміни у всіх сферах її життєдіяльності, свідомості, мисленні, цінностях, самому уявленні про навколишнє середовище та себе, формує новий тип суспільства і людини в ньому, а також відкриває великі можливості для маніпулювання, зокрема людською психікою. Такі реалії вимагають від людини подолання, насамперед, одновимірного сприйняття та осмислення світу, в якому їй нав'язувалися певні стандарти, алгоритми дій, чітко визначені зразки пізнання та мислення тощо [2, с. 6].

Отже, динамічні суспільні трансформації призводять до необхідності пошуку нових засад для формування громадянської компетентності здобувачів освіти. У зв'язку з цим виникає низка запитань. Наприклад, що потрібно зробити, щоб навчитися мислити нестандартно? Як стати «білою вороною»? Чи добре бути «сірою масою»? Чого навчати? Як навчати? ... Без філософського осмислення, з одного боку, та звернення до критичного мислення, з іншого, важко знайти відповіді на непрості проблеми, виклики та загрози мінливого й непередбачуваного світу. На наш погляд, спосіб критичного мислення, по-перше, необхідний для ефективного вирішення непростих і нестандартних ситуацій та проблем, по-друге, він дієвий для прогнозування майбутніх проблем та викликів, по-третє, дає можливість побачити нове у старому й навпаки.

Виходячи з таких позицій, розкриємо суть філософії, яка, як зазначають В. Кремень, М. Гальченко, В. Ільїн, є найбільш надійним способом визначити майбутнє, ... виведе з лабіринту складних і здавалося б нерозв'язуваних проблем [4, с. 40]. Нам імпонує думка дослідників, що філософія надає завершення та повноту картині світу, уособлює мудрість і знання, віру і розум, свободу і творчість. Вона допомагає людині знаходити істину, долати суперечності, формувати цінності, погляди, самовдосконалюватися, організовувати процес пізнання та мислення, роблячи його повноцінним і потрібним. А філософувати – означає вміти

мислити. ... Щоб вийти на рівень мислячої людини, потрібно насамперед увійти у ... сферу філософії [4, с. 38]. Філософія, як стверджує М. Прітчард (M. Pritchard), запрошує учнів розмірковувати над взаємозв'язками між різними галузями дослідження та осмислювати свій освітній досвід у цілому. Це може додати значущості освіті учнів. Вона може зробити важливий внесок в іншу сферу інтересів, яка проходить через усю навчальну програму, а саме критичне мислення [8].

Зрозуміло, що для кожного людського віку існує своя філософія, хоча далеко не кожна людина може бути філософом. Філософія в освітньому процесі сприяє ефективному формуванню розумної, думаючої, критично та творчо мислячої, відповідальної людини, здатної не просто виживати у складному та непередбачуваному сьогоденні, але й займати в ньому активну життєву позицію; звернення в навчанні до філософії можна вважати розвиваючим навчанням, засобом формування людини-громадянина, активного, відповідального та повноцінного члена демократичного суспільства; використання філософських підходів у педагогіці забезпечує поступ низки вмінь: діти навчаються аргументовано подавати свої погляди, тактовно вислуховувати чужі думки та розуміти позицію Іншого, навіть якщо вона не співпадає із власним баченням, аналізувати та робити правильні висновки й узагальнення, критично підходити до сприйняття інформації та перевіряти її. У цьому плані, актуальними є погляди Ю. Гордера (Y. Gordera), філософа, письменника, автора дитячих фантастичних творів, який доводить, що завданням освіти є не стільки навчити думати про речі, якими вони є, скільки фокусувати увагу на тому, як вони зможуть змінитися та яких рис можуть набути в майбутньому. Філософ підтримує ідею, що важливим в освітньому процесі є вміння зосередити увагу на відмінному, неповторному, нетрадиційному та одиничному [3, с. 303]. На думку С. Ганаби, він вибудовує певну інтегральну педагогічну стратегію, яка базується на проблемних формах навчання, розвитку у дітей мистецтва співпереживати, здатності прислухатися до думок інших, оцінювати й аналізувати їх щодо поставленої проблеми [3, с. 307].

Однак, найвагоміший унесок, на наш погляд, у використання філософії в навчанні та вихованні дітей зробив М. Ліпман (M. Lipman), який у 70-х роках ХХ століття написав філософський роман «Відкриття Гаррі Стоттламаєра» (The Discovery of Harry Stottlemyer), цільовою аудиторією його є діти. З нього розпочався освітній напрям, який отримав згодом назву «Філософія для дітей» (Philosophy for Children або P4C). Цей напрям включає новели, у яких ученими, педагогами не використовуються наукові терміни чи філософські напрями, мова йде про щоденне життя дітей, однак у них піднімаються важливі питання, наприклад, дружби, справедливості, взаємин між дітьми, дітьми і дорослими тощо [1, с. 185].

На думку М. Яценко, за методикою «Філософія для дітей» формуються: вміння будувати і оприлюднювати власну думку, аргументувати її, бачити запитання або ситуацію в цілому, проявляти винахідливість у пошуках альтернативних шляхів розв'язку проблеми, розвивати мовлення й комунікаційні навички та

культуру спілкування; повагу до думки інших, проявляти впевненість у власних можливостях [6, с. 4], займати активну життєву та громадянську позицію. Варто підкреслити значення поглядів Г. Сковороди щодо впливу народного виховання на дітей, розуміння філософом «щастя», «сродної праці» тощо.

Крім того, В. Кришмарел у праці «Навчання філософії в школі: основні тенденції», використовуючи результати Програми міжнародного оцінювання учнівства (Program for International Student Assessment) (далі – PISA), аргументовано доводить, що прослідковується пряма залежність між високими здобутками учнів та їх навчанню філософуванню [5, с. 126], прив'язуючи останнє до розвитку критичного та креативного мислення. Власне розвиток мислення має стати одним із основних завдань освітнього процесу у площині формування громадянської компетентності.

Г. Хельског (G. Helskog) у праці «Виховання до мудрості через філософський діалог у педагогічній освіті» (Bildung towards wisdom, through philosophical dialogue in teacher education) (2016) використовує поняття «бїлдунг», духовне виховання душі, що включає екзистенційне зростання та дозрівання особистості в її ставленні до себе, до інших людей, до світу та до можливого трансцендентного Іншого. На думку дослідниці, ефективним засобом поліпшення «бїлдунгу» є діалог, який авторкою розглядається, насамперед, як форма філософського діалогу [7].

Таким чином, можна стверджувати, що завданням філософії для дітей є не вивчення, власне, філософії, а навчання учнів філософуванню. В основі філософського діалогу лежить практика Сократа, яка передбачає, що за допомогою запитань формуються погляди та ідеї. Корисність такої філософії полягає в її проблематичності, учні шукають шляхи її вирішення або мінімізації, аналізують можливі наслідки від вирішення проблеми певним способом. Таку методику можна використовувати не лише для навчання, а й для виховання здобувачів освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Адаменко Н. Б.* Філософія для дітей: що є креативність і як це «думати поза коробкою»? Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2020. Вип. 42. С. 181–191.
2. *Ганаба С. О.* Стратегії розвитку критичного та креативного мислення: навч. посіб. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2021. 128 с.
3. *Ганаба С. О.* «Філософія для дітей»: світ Юстейна Гордера. С. 306–309. «Обдаровані діти – скарб нації»: матеріали V Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. 2024. С. 306–309.
4. *Кремень В. Г., Гальченко М. С., Ільїн В. В.* Філософія як засіб розвитку дитини: обдарованість, знання, творчість: навч. посіб. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2023. 108 с.

5. Кришмарел В. Ю. Навчання філософії в школі: основні тенденції. Український педагогічний журнал. 2018. № 3. С. 126–135.
6. Яценко М. М. Методика «Філософія для дітей» Мій досвід впровадження: метод. посіб. Миргород, 2022. 49 с.
7. Helskog G. H. Bildung towards wisdom, through philosophical dialogue in teacher education. Arts and Humanities in Higher Education. 2016. № 18 (9). P. 76–90.
8. Pritchard Michael, «Philosophy for Children», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.). RL: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/children/> (дата звернення: 13.11.2025).

* * *

ФОРМУВАННЯ БАЛАНСУ HARD I SOFT SKILLS ЯК ЗАСІБ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Шевченко Дмитро, аспірант спеціальності А 1 Освітні науки ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Сучасні виклики, що постають перед системою юридичної освіти, вимагають переосмислення її змісту й методологічних засад. У час цифровізації, глобальної нестабільності та посилення суспільного запиту на справедливість усе більшої актуальності набуває підготовка фахівця, здатного досконало володіти нормами права, діяти на основі гуманістичних, демократичних та громадянських цінностей. У зв'язку з цим роль балансу hard і soft skills зростає, оскільки за його допомогою вирішуються освітні завдання, створюються умови формування громадянської свідомості майбутнього юриста, його відповідального ставлення до професійної діяльності та суспільства.

У педагогічній науці терміни hard skills (тверді навички) і soft skills (м'які навички) дедалі частіше розглядаються як взаємодоповнювані складники професійної компетентності [7, с. 121]. Для юриста hard skills охоплюють знання та вміння тлумачення законодавства; психологічну обізнаність; вміння працювати з інформаційними системами та ін. [3, с. 36–37]. Soft skills передбачають: аналітичне та логічне мислення; комунікативну компетентність; самоорганізацію; креативність; контекстне мислення; прагнення до навчання; тайм-менеджмент; чесність, ввічливість; відповідальність; вміння працювати в команді; дотримання правил робочої етики; вміння переконувати й знаходити підхід до людей; лідерські навички; критичне мислення [3, с. 35; 4, с. 124; 5].

Проте лише їх гармонійне поєднання забезпечує формування ціннісно орієнтованого фахівця, здатного діяти не з формально-правових, а з громадянських і моральних позицій. Громадянськість є не вродженою, а формується протягом життя через засвоєння знань, розвиток навичок та формування цінностей у процесі освіти та соціальної взаємодії. Вона розвивається як духовно-моральна цінність та світоглядно-психологічна характеристика через усвідомлення належності до своєї держави.

Громадянське виховання у вищій школі розглядається як процес формування у студентів системи поглядів, переконань, цінностей і моделей поведінки, спрямованих на усвідомлення себе як активного громадянина демократичного суспільства. Його специфіка полягає в тому, що змістовим ядром громадянського виховання є забезпечення цілеспрямованого розвитку системи громадянських рис, якостей та установок майбутніх фахівців. З огляду на інтенсивність і масштабність інноваційних трансформацій, сучасне суспільство потребує професіонала, здатного оперативно реагувати на соціальні виклики, самостійно конструювати якісні педагогічні ідеї та рішення, критично осмислювати нові концепції й ефективно інтегрувати їх у практичну діяльність. Адже сучасні державотворчі процеси, орієнтовані на принципи гуманізму, демократизму та соціальної справедливості, зумовлюють необхідність високого рівня громадянської культури в суспільстві [2, с. 113].

Юридична освіта має значний потенціал у цьому контексті, оскільки право є інструментом регулювання суспільних відносин, засобом реалізації громадянської позиції. Відтак, саме збалансований розвиток *hard* і *soft skills* дозволяє майбутньому юристу поєднати професійну компетентність із громадянською зрілістю. *Hard skills* формують здатність діяти правомірно, розуміти механізми державного управління та судового захисту прав людини. Натомість *soft skills* забезпечують внутрішню готовність дотримуватись принципів верховенства права, поваги до людської гідності, толерантності та соціальної відповідальності, які є основними складниками громадянськості.

З огляду на вищезазначене, баланс навичок у професійній підготовці юриста є як педагогічною метою, так й інструментом реалізації концепції громадянського виховання. Ефективне поєднання жорстких і м'яких навичок у контексті громадянського виховання можливе за таких умов.

1. Дотримання компетентнісного підходу у змісті освіти, який інтегрує правничі знання із завданнями громадянського розвитку особистості. На думку В. Тернавської, використання такого підходу дозволить формувати нову модель юриста, що передбачає виховання фахівця з широким державницьким світоглядом, здатного не лише забезпечувати дотримання законності та правопорядку, а й робити внесок у зміцнення української державності в цілому. Юрист нового покоління має усвідомлювати, що незалежно від обраної спеціалізації його професійна місія включає виконання конституційного обов'язку – захист Конституції України як акта найвищої юридичної сили, а також охорону прав і фундаментальних свобод людини й громадянина [6, с. 144].

2. Використання інноваційних методів викладання юридичних дисциплін, що орієнтовані на розкриття особистісного потенціалу здобувача освіти. Високу результативність у збалансуванні *hard* і *soft skills* має використання таких інноваційних методів і прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності, як кейс-стаді; аналіз юридичних колізій, казусів; ділові ігри (здобувачі виконують ролі юрисконсульта, судді, прокурора, адвоката, клієнта, законодавця, слідчого, експерта, нотаріуса); дискусії, дебати та переговори; брейнстормінг; моделювання та ін. [1, с. 667], що стимулює здобувачів освіти до рефлексії, морального вибору, правової аргументації, поєднує фахову компетентність із проявами громадянської відповідальності.

3. Волонтерська діяльність, котра створює унікальний простір для комплексного розвитку особистості. Залучення здобувачів юридичної освіти до соціально значущих ініціатив дозволяє одночасно формувати фахові компетентності (уміння працювати з інформацією, організовувати проекти, застосовувати професійні знання в реальних умовах) та розвивати гнучкі навички, серед яких емоційний інтелект, емпатія, соціальна активність, комунікабельність, лідерство, співпраця й відповідальність. Участь у волонтерській діяльності сприяє становленню активної громадянської позиції, адже навчає здобувачів усвідомлювати суспільні потреби, діяти на благо громади й брати участь у демократичних процесах.

Реалізація зазначених умов дозволяє трансформувати юридичну підготовку з формального засвоєння знань у ціннісно-орієнтований процес формування особистості юриста-громадянина, розглядати *hard* і *soft skills* як чинники становлення громадянськості майбутнього правника.

Баланс навичок сприяє розвитку професійної етики, правової культури, толерантності, відповідальності та спроможності до соціальної взаємодії.

З одного боку, аналітичне мислення, вміння застосовувати норми права (*hard skills*) є необхідними для усвідомлення меж громадянських прав і обов'язків. З іншого боку, *soft skills* – емоційний інтелект, комунікабельність, здатність до медіації та саморефлексії та ін. – формують здатність діяти в правовому полі на засадах гуманізму та справедливості. Баланс навичок формує підґрунтя для становлення активної громадянської позиції юриста, який не лише знає закон, а й керується принципами прав людини, демократії та соціальної відповідальності.

Отже, баланс *hard* і *soft skills* у професійній підготовці здобувачів юридичних спеціальностей є однією з головних педагогічних умов ефективного громадянського виховання. Його досягнення забезпечує гармонійне поєднання фахової компетентності, морально-етичної зрілості та громадянської свідомості майбутнього юриста.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Верлос Н. В., Коломоєць Т. О., Шумейко І. П. Інноваційні методи викладання юридичних дисциплін в умовах євроінтеграції та цифрової трансформації. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 5. С. 665–669.
URL: http://lsej.org.ua/5_2024/168.pdf (дата звернення: 10.11.2025).

2. *Замелюк М. І., Пуш О. А., Оксенчук Т. В.* Громадянське виховання у закладі вищої освіти: теоретико-практичний аспект. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 70. Т. 2. С. 112–116. URL: <https://surl.li/lcierf> (дата звернення: 14.11.2025).
3. *Микитюк В. О., Микитюк С. О., Картавих В. В.* Soft і hard skills медіатора: баланс компетенцій для успішного проведення медіації. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 18. Право. 2024. Випуск 4. С. 33–39. URL: <https://surl.li/czargy> (дата звернення: 14.11.2025).
4. *Попадич Б. Т.* Відмінності hard-skills та soft-skills компетенцій майбутніх юристів. Світ наукових досліджень : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції. Випуск 14. (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 24–25 листопада 2022 р.). Тернопіль : Шпак В. Б. С. 123–126. URL: <http://www.economy-confer.com.ua/full-article/4084/> (дата звернення: 12.11.2025).
5. *Сторчай Д.* Юрист майбутнього: PRO soft skills як інструмент розвитку професійності правника. PRAVOKATOR. 15.04.2021. URL: <https://surl.li/ybkuwr> (дата звернення: 14.11.2025).
6. *Тернавська В. М.* Сучасні тенденції реформування вищої юридичної освіти в Україні (конституційно-правовий аспект). Нове українське право. 2022. Випуск 2. С. 142–148. URL: <https://surl.li/qgnabo> (дата звернення: 12.11.2025).
7. *Токар І. І.* Баланс soft skills та hard skills у майбутніх фахівців економічних спеціальностей. Вища освіта за новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції (м. Харків, 23 березня 2023 р.). Харків: Панов А. М., 2023. С. 120–122. URL: <https://surl.lt/tdbmjb> (дата звернення: 13.11.2025).

* * *

ЦИФРОВІ СИМУЛЯЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОЛОДІ

Юрченко Арсеній, аспірант кафедри професійної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Сучасні процеси цифровізації освіти значно впливають на формування світогляду молоді та розвиток її громадянської культури. Особливої актуальності це набуває у контексті професійної підготовки фахівців із цифрових технологій,

зокрема кібербезпеки. Ця галузь поєднує високий рівень технічної компетентності з етичними нормами, відповідальністю та культурами цифрової взаємодії, що безпосередньо пов'язано з концепціями громадянського виховання.

Використання інтерактивних цифрових платформ (TryHackMe, Cisco NetAcad Labs, GitHub Codespaces) створює умови для формування професійної відповідальності, етичної свідомості та здатності діяти відповідно до суспільно значущих норм. Симуляційні технології у сфері кібербезпеки моделюють ситуації, що вимагають прийняття рішень з високим рівнем відповідальності. Молодь стикається із завданнями, де від правильності дій залежить безпека інформаційних систем, приватність даних та дотримання прав користувачів. Усе це сприяє становленню сучасного поняття цифрової громадянськості.

Філософсько-педагогічна традиція Г.С. Сковороди акцентує на вихованні внутрішньої свободи, моральної самодостатності та відповідального служіння спільноті. У цифрову епоху ці принципи набувають нових форм: цифрова компетентність стає духовно-практичною якістю, яка допомагає орієнтуватися у складному інформаційному середовищі й протистояти техногенним і соціальним ризикам.

Інтерактивні платформи дають студентам можливість навчатися через практику, але одночасно формують здатність діяти етично, критично осмислювати наслідки власних цифрових рішень і усвідомлювати громадянську відповідальність за захист інформаційного простору. Таким чином, цифрові симуляційні середовища стають не лише інструментом професійної освіти, а й засобом виховання активного, відповідального громадянина.

ВИСНОВКИ

Цифрові симуляційні платформи мають значний потенціал не лише у формуванні професійних компетентностей, а й у розвитку громадянської культури молоді. Їх використання відповідає філософським принципам Сковороди щодо самопізнання, морального вдосконалення та відповідальності перед спільнотою. У майбутньому такі платформи можуть стати важливим елементом стратегії громадянського виховання у цифровому суспільстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. *Сковорода Г.* Повне зібрання творів. – Київ: Наукова думка, 2011.
2. *Rheingold H.* Net Smart: How to Thrive Online. MIT Press, 2012.
3. *OECD.* Digital Literacy and Digital Citizenship in Education. OECD Publishing, 2021.

Наукове видання

Під знаком Григорія Сковороди:
зоряний час української культури

МАТЕРІАЛИ

XI Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю
Актуалізація вітчизняної культурної традиції
у стратегіях громадянського виховання
(м. Харків, 5-6 грудня 2025 року)

Електронне видання

Відповідальність за думку, викладену в матеріалах,
несуть виключно автори
На титульній сторінці використана графіка
Костянтина Павлишина

Підп. до використання 05.01.2026 Формат pdf. Обсяг даних 1,4 Мб
Макет виготовлено на кафедрі філософії імені професора М. Д. Култаєвої
Харківського національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди
Міністерства освіти і науки України,
вул. Алчевських, буд. 29, м. Харків, Україна, 61002
e-mail: kaf-philosophy@hnpu.edu.ua

